

Verfasst von
Bettina LENZINGER, BEd
41784285

Betreut von
Dr. Tanja Prieler, BA MA MA

Baden, am 25.08.2025

Vielfalt ist (k)ein Thema?!

Eine qualitativ-empirische Studie über Erfahrungen pädagogischer Fachkräfte mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Österreichs elementaren Bildungseinrichtungen

Masterarbeit zur Erlangung
des akademischen Grades Master of Science (CE)
im *Hochschullehrgang mit Masterabschluss „Begleitung im System
der elementaren Bildung“*

Pädagogische Hochschule
Niederösterreich
Mühlgasse 67
2500 Baden
www.ph-noe.ac.at

Plagiatserklärung

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die eingereichte Masterarbeit selbstständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiters, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle ausgedruckten, ungedruckten Werke oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Bettina Lenzinger, BEd

Baden, am 25.08.2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, wie pädagogische Fachkräfte in österreichischen elementarpädagogischen Einrichtungen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt wahrnehmen, bewerten und in ihre Praxis integrieren. Im Zentrum steht die pädagogische Haltung als Schlüsselkompetenz für diskriminierungssensible und inklusive Bildung.

Gesellschaftliche Diversität – etwa LGBTQ-Personen, Regenbogenfamilien oder nicht-binäre Identitäten – prägt zunehmend auch den frühkindlichen Bildungsbereich. Einrichtungen sehen sich mit vielfältigen Lebensrealitäten konfrontiert, deren Anerkennung jedoch stark von individueller Haltung, Wissen und institutioneller Kultur abhängt.

Theoretisch stützt sich die Arbeit auf Konzepte der differenzierten Inklusion, sozialen Gerechtigkeit, Intersektionalität, vorurteilsbewussten Bildung und geschlechterreflexiven Pädagogik. Diese dienen dazu, Vielfalt als Ressource zu verstehen.

Empirisch basiert die Studie auf sechs leitfadengestützten Interviews mit Fachkräften aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Analysiert wurden u. a. Haltung, Reflexionsfähigkeit, institutionelle Rahmenbedingungen, Materialien und konkrete pädagogische Umsetzungen.

Die Ergebnisse zeigen Ambivalenz: Während manche Fachkräfte sensibel und kompetent agieren, bestehen vielerorts Unsicherheiten – bedingt durch fehlende Fortbildung, unzureichende Materialien, Neutralitätsansprüche oder gesellschaftlichen Gegenwind. Zugleich wird großes Engagement sichtbar, Vielfalt wertschätzend zu leben – oft trotz struktureller Widerstände.

Die Arbeit schließt mit Handlungsempfehlungen: Diversität in Aus- und Weiterbildung verankern, Materialien bereitstellen, Reflexionsräume stärken und institutionelle Haltungen fördern. Ziel ist eine Elementarpädagogik, die Unterschiedlichkeit aktiv anerkennt, stärkt und so zu mehr Gerechtigkeit, Teilhabe und Chancengleichheit beiträgt.

This master's thesis examines how educators in Austrian early childhood education institutions perceive, evaluate, and integrate gender and sexual diversity into their practice. It focuses on pedagogical attitudes as a key competence for discrimination-sensitive and inclusive education.

Social diversity—such as LGBTQ individuals, rainbow families, or non-binary identities—is increasingly shaping the early childhood education sector. Institutions are confronted with diverse realities of life, the recognition of which, however, depends heavily on individual attitudes, knowledge, and institutional culture.

Theoretically, the study is based on concepts of differentiated inclusion, social justice, intersectionality, prejudice-conscious education, and gender-reflective pedagogy. These serve to understand diversity as a resource.

Empirically, the study is based on six guided interviews with educators from Vienna, Lower Austria, and Burgenland. Among other things, attitudes, reflective skills, institutional frameworks, materials, and concrete pedagogical implementations were analyzed.

The results reveal ambivalence: While some professionals act sensitively and competently, in many places, uncertainty persists – due to a lack of training, inadequate materials, demands for neutrality, or social opposition. At the same time, a strong commitment to embracing diversity is evident – often despite structural resistance.

The study concludes with recommendations for action: embed diversity in training and continuing education, provide materials, strengthen spaces for reflection, and promote institutional attitudes. The goal is an early childhood education that actively recognizes and strengthens diversity, thus contributing to greater justice, participation, and equal opportunities.

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit stellt eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Thema meiner Bachelorarbeit dar, welche den Titel *Kinder in Regenbogenfamilien – Vorurteilsbewusste Begleitung zur Resilienzförderung im elementarpädagogischen Alltag* trug. In dieser ersten wissenschaftlichen Arbeit habe ich die Bedeutung eines respektvollen und inklusiven Umgangs mit Familienformen abseits der traditionellen heteronormativen Norm beleuchtet und dabei die Auswirkungen von gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung auf Kinder in Regenbogenfamilien in den Fokus gerückt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde mir bewusst, wie entscheidend es ist, Kindern in ihrer Unterschiedlichkeit offen und wertschätzend zu begegnen und sie in ihrer Identitätsentwicklung aktiv zu unterstützen.

Die Beschäftigung mit diesem Thema hat mein Bewusstsein für die Chancen und Herausforderungen, die mit Diversität und Inklusion im frühpädagogischen Alltag einhergehen, wesentlich geschärft. Sie legte zugleich den Grundstein für meine Masterarbeit, in welcher ich den Fokus inhaltlich erweitere – insbesondere im Hinblick auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowie auf die Reflexion pädagogischer Haltungen im Umgang mit LGBTQ-Themen in der Elementarpädagogik. Dabei interessierte mich besonders, wie pädagogische Fachkräfte mit diesen Themen im Praxisalltag umgehen und welche strukturellen Rahmenbedingungen sie dabei unterstützen oder auch hemmen.

Im Zuge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit geschlechterreflexiver Pädagogik, Intersektionalität und vorurteilsbewusster Bildung habe ich nicht nur mein fachliches Wissen vertieft, sondern auch meine eigene pädagogische Haltung weiterentwickelt. Besonders eindrucksvoll war für mich die Erkenntnis, wie bedeutend eine diskriminierungssensible und vielfaltsbewusste Praxis für eine gelingende Bildungsbiografie aller Kinder ist – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Familienform.

Die vorliegende Masterarbeit wäre ohne die wertvolle Unterstützung meiner Betreuerinnen Dr. Tanja Prieler, BA MA MA und HS-Prof. Mag. PaedDr. Dr. Simone Breit, Bakk.komm. nicht in dieser Form möglich gewesen. Ihre konstruktiven Rück-

meldungen und ihre fachliche Begleitung haben mich durch alle Phasen dieses Prozesses getragen.

Ebenso danke ich den zahlreichen pädagogischen Fachkräften aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung, die mir im Rahmen der Interviews offen und reflektiert Einblicke in ihre pädagogische Praxis gewährt haben – sie haben diese Arbeit inhaltlich maßgeblich geprägt und bereichert.

Ein besonderer Dank gilt auch meinen Studienkolleginnen, deren vielfältige Perspektiven, anregende Diskussionen und der konstruktive fachliche Austausch einen wertvollen Beitrag zu meinem Erkenntnisprozess geleistet haben.

Zudem danke ich meinen Kolleg*innen aus dem Berufsfeld, die mich während des gesamten Entstehungsprozesses mit praktischen Impulsen, Zuspruch und ehrlichem Interesse begleitet haben. Ihre Erfahrungen und ihr Engagement haben mir gezeigt, wie relevant und praxisnah dieses Thema ist.

Nicht zuletzt möchte ich vor allem meiner Lebensgefährtin, meiner Familie sowie meinen Freund*innen danken, die mich während dieser intensiven und mitunter herausfordernden Zeit geduldig, liebevoll und bestärkend unterstützt haben. Ohne ihren Rückhalt wäre die Umsetzung dieses Vorhabens in dieser Form nicht möglich gewesen.

Ich hoffe, dass diese Arbeit nicht nur einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Diversität und Inklusion in der Elementarpädagogik leistet, sondern auch Impulse für eine offene, wertschätzende und reflektierte pädagogische Praxis gibt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
1 Einleitung	10
2 Diversität und Inklusion in der Elementarpädagogik	12
2.1 Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusste Erziehung	12
2.2 Theorien und Modelle zum Thema	13
2.2.1 Das Modell der differenzierten Inklusion.....	14
2.2.2 Das Modell der sozialen Gerechtigkeit.....	18
2.3 Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Vielfalt, Heterogenität, Diversität und Intersektionalität	22
2.4 Fazit.....	24
3 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in elementarpädagogischen Einrichtungen	26
3.1 Normabweichende Geschlechterperformance.....	26
3.2 Geschlechtliche Vielfalt im Kindesalter: Trans* und Inter* Kinder.....	27
3.2.1 Trans* Kinder	28
3.2.2 Inter* Kinder	29
3.3 Regenbogenfamilien	30
3.3.1 Rechtliche Entwicklungen in Österreich	31
3.3.2 Wege zur Familiengründung.....	31
3.3.3 Herausforderungen für Kinder in Regenbogenfamilien	33
3.4 Fazit.....	34
4 Inklusive Pädagogik durch Haltung und Reflexion: Geschlechterreflexive Ansätze und die Bedeutung professioneller Einstellungen	36
4.1 Geschlechterreflexive Pädagogik und Pädagogik der Vielfalt: Theoretische Grundlagen	36
4.3 Geschlechterreflexive Pädagogik und Vielfalt in der Pädagogik: Analyse von Praxis, Barrieren und Potenzialen	38
4.6 Die Rolle professioneller Einstellungen und Haltungen	40
4.6.1 Bedeutung von Einstellungen und Haltung in der Elementarpädagogik.....	40
4.6.2 Auswirkungen von Einstellungen und Haltung auf die pädagogische Praxis	41
4.6.3 Rahmenbedingungen für gelingende Bildungsprozesse	43

4.6.4 Herausforderungen und Perspektiven	45
4.7 Fazit.....	46
5 Resümee des aktuellen Forschungsstandes	48
6 Forschungsdesign und Methode.....	51
6.1 Forschungsfrage(n)	51
6.2 Untersuchungsdesign	52
6.3 Beschreibung der Stichprobe	53
6.4 Operationalisierung der Konstrukte	54
6.5 Methode der Datenerhebung.....	55
6.5.1 Interviewleitfaden	56
6.5.2 Theoretische Einbettung des Leitfadens	58
6.6 Methode der Datenauswertung	59
7 Auswertung der Daten	62
7.1 Quantitative Verteilung Hauptkategorien in den Interviews	62
7.2 Deskriptive Beschreibung der Ergebnisse	64
7.2.1 Die unaufgeregte Professionelle	64
7.2.2 Die erfahrene Integratorin	65
7.2.3 Die feinfühligte Beobachterin	67
7.2.4 Die visionäre Gestalterin	68
7.2.5 Die kritisch Hinterfragende.....	70
7.2.6 Die differenziert Reflektierende	72
7.3 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	73
7.3.1 Erfahrungen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.....	74
7.3.2 Haltung und Reflexion	76
7.3.3 Wissen, Kompetenzen und Materialien.....	78
7.3.4 Institutionelle Rahmenbedingungen.....	81
7.3.5 Pädagogische Praxisbeispiele	84
7.3.6 Wünsche und Weiterentwicklung.....	86
7.4 Methodenkritik.....	88
8 Conclusio und Ausblick	91
9 Literaturverzeichnis.....	96
10Anhang.....	103

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Zahl der Nennungen - Hauptkategorien (erstellt in MAXQDA, (2024)) ...	62
Tabelle 1: Modelle zu Diversität und Inklusion nach Ainscow (2014) und Rohrman et al. (2022) (eigene Darstellung)	14
Tabelle 2: Optionen der Familiengründung in Österreich (eigene Darstellung).....	31

Abkürzungsverzeichnis

BRP	Bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan
FAmOs	Verein Andersrum Österreich
IEP	Inklusive Elementarpädagogin (ehemals Soki)
LGBTQ	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning
LSBT	Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*
NSCS	National School Climate Survey
Soki	Sonderkindergartenpädagogin (veraltete Bezeichnung)
VfGH	Verfassungsgerichtshof

1 Einleitung

In Österreichs elementarpädagogischen Einrichtungen gewinnt die Anerkennung und Sichtbarmachung vielfältiger Lebensrealitäten von Kindern und deren Familien zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die Dimension sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – etwa in Bezug auf gleichgeschlechtliche Elternschaft oder geschlechtsnonkonforme Ausdrucksformen – wird verstärkt als integraler Bestandteil von Diversität erkannt. Diese Anerkennung ist wesentlich, um ein inklusives, diskriminierungssensibles und wertschätzendes Umfeld für alle Kinder zu schaffen (Charlotte Bühler Institut, 2020).

Gerade im frühkindlichen Bildungsbereich liegt eine besondere Chance, zentrale Werte wie Respekt, Offenheit und Toleranz von Beginn an zu vermitteln. Dabei zeigt sich jedoch, dass die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt stark von der individuellen Haltung und dem professionellen Selbstverständnis der pädagogischen Fachkräfte abhängt. Eine inklusive Praxis gelingt nur, wenn sich Fachkräfte aktiv mit ihren eigenen Einstellungen, Unsicherheiten und biografischen Prägungen auseinandersetzen (Rohrman et al., 2022). Die innere Haltung – verstanden als Zusammenspiel von persönlichen Überzeugungen, ethischen Prinzipien und gesellschaftlicher Sensibilität – prägt maßgeblich den pädagogischen Alltag. Sie zeigt sich etwa in der Auswahl von Kinderliteratur, in der Gestaltung von Bildungsangeboten, in der Kommunikation mit Familien sowie in der Teamkultur (Prenzel, 2019).

Die praktische Umsetzung dieser Themen im Alltag erfolgt bisher jedoch uneinheitlich. Es mangelt an klaren Leitlinien, flächendeckenden Fortbildungsangeboten und didaktischen Materialien, die eine fundierte, altersgerechte Bearbeitung des Themas ermöglichen würden (Vollmer, 2021). Zusätzlich wirken strukturelle Barrieren: persönliche Unsicherheiten, kulturelle oder religiöse Vorbehalte, fehlende Unterstützung durch Träger oder gesellschaftlicher Gegenwind. Diese können dazu führen, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im pädagogischen Alltag nicht oder nur unzureichend aufgegriffen wird. Insbesondere dann, wenn keine klare institutionelle Haltung erkennbar ist, sehen sich Fachkräfte häufig auf sich allein gestellt (Charlotte Bühler Institut, 2020).

Ein Blick auf internationale Forschungsergebnisse zeigt zudem die Relevanz dieses Themas für die Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen. Der *National School Climate Survey* von Kosciw et al. (2022) belegt, dass negative Erfahrungen mit Diskriminierung die psychische Gesundheit und den schulischen Erfolg von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und queeren (LGBTQ) Jugendlichen signifikant beeinträchtigen können – während unterstützende pädagogische Maßnahmen eine stabilisierende Wirkung entfalten. Diese Erkenntnisse lassen sich auf den Elementarbereich übertragen: Eine frühzeitige Thematisierung sowie die Normalisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt wirken präventiv, fördern die Persönlichkeitsentwicklung und unterstützen die soziale Teilhabe.

Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, die Erfahrungen und Haltungen von Elementarpädagog*innen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu erfassen und deren Auswirkungen auf die pädagogische Praxis zu analysieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle der pädagogischen Haltung als Schlüsselfaktor professionellen Handelns. Dabei wird deutlich, dass Wissensvermittlung allein nicht ausreicht: Es bedarf einer kritischen Reflexion individueller Einstellungen sowie der Entwicklung konkreter Handlungskompetenzen, um Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv zu gestalten (Prenzel, 2019; Rohrmann et al., 2022).

Um dies zu ermöglichen, sind strukturelle Maßnahmen unerlässlich. Dazu zählen die Verankerung des Themas in den Curricula der Ausbildungsstätten, die Entwicklung praxisnaher Materialien sowie die Schaffung von Austauschformaten und unterstützenden Strukturen im Arbeitsalltag. Bildungseinrichtungen sind in der Verantwortung, durch klare konzeptionelle Positionierungen und gelebte Teamkultur eine verlässliche Basis für vielfaltsbewusstes pädagogisches Handeln zu schaffen. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Familienform – in ihrer Individualität gesehen, anerkannt und gefördert werden. Letztlich stellt dies einen zentralen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit, Teilhabe und Inklusion in der Gesellschaft dar (Rohrmann et al., 2022).

2 Diversität und Inklusion in der Elementarpädagogik

Stenger et al. (2017) zufolge haben Diversität und Inklusion in der bildungswissenschaftlichen Diskussion in den vergangenen Jahren deutlich an Relevanz gewonnen. Sie gelten mittlerweile als zentrale Leitbegriffe für die Weiterentwicklung von Bildungssystemen, insbesondere im Hinblick auf Chancengleichheit, Teilhabe und Gerechtigkeit. Zudem wird betont, dass es sich dabei nicht nur um abstrakte theoretische Konzepte handelt, sondern um handlungsleitende Prinzipien, die die pädagogische Praxis – insbesondere im Bereich der frühkindlichen Bildung – nachhaltig prägen und verändern können.

Diversität beschreibt die Vielfalt menschlicher Merkmale und Lebensrealitäten. Dazu zählen unter anderem kulturelle, ethnische, soziale, sprachliche, religiöse, geschlechtliche und sexuelle Unterschiede (Walgenbach, 2021). Diese Vielfalt wird zunehmend als Ressource begriffen, die pädagogisch wertvoll genutzt werden kann, um Kindern ein möglichst breites und realistisches Bild der Gesellschaft zu vermitteln. Inklusion hingegen fokussiert sich auf die aktive und gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder am Bildungsgeschehen – unabhängig von Behinderung, Herkunft, Geschlecht, Sprache oder anderen individuellen Voraussetzungen (Rohrman et al., 2022). Inklusive Pädagogik bedeutet daher auch, Barrieren zu identifizieren und abzubauen. In diesem Kapitel werden die Begriffe umfassend definiert, ihre Relevanz für die Elementarpädagogik herausgearbeitet und der aktuelle Stand der Forschung dargestellt.

2.1 Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusste Erziehung

Diversität ist ein umfassendes Konzept, das in der Bildung weit mehr umfasst als nur kulturelle oder ethnische Unterschiede. Im Bildungsbereich bezieht sich Diversität auf die Anerkennung und Wertschätzung der Unterschiede zwischen den Kindern, welche durch kulturelle, soziale, sprachliche, geschlechtliche und auch religiöse Merkmale geprägt sind. Diese Anerkennung ist eine Voraussetzung für die Entwicklung einer inklusiven Erziehung, die allen Kindern die gleichen Chancen bietet, unabhängig von ihrer Herkunft oder individuellen Merkmalen. Diversität fordert von pädagogischen Fachkräften, dass sie die Unterschiede der Kinder nicht nur als gegeben akzeptieren,

sondern aktiv in die Gestaltung des Bildungsprozesses einfließen lassen. Dies bedeutet, dass die Vielfalt der Lebensrealitäten der Kinder in den Bildungsalltag integriert werden muss – von der Auswahl des Materials bis hin zur Gestaltung von Lernumgebungen (Stenger et al., 2017).

Inklusion ist ein konzeptioneller Ansatz, der eng mit Diversität verknüpft ist, jedoch darüber hinausgeht. Der Begriff bezeichnet den Prozess, durch den alle Kinder – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen – in den Bildungsprozess integriert werden (Richter, 2024). Inklusion umfasst die Schaffung eines Umfelds, in dem jede*r Einzelne wertgeschätzt und gleichberechtigt am Lernen teilhaben kann. Im Bereich der Frühpädagogik stellt Inklusion sicher, dass Kinder nicht aufgrund von Faktoren wie Behinderung, Migrationshintergrund, sozialer Herkunft oder Geschlecht benachteiligt oder ausgeschlossen werden (Gerlach, 2012). In der Elementarpädagogik geht es nicht nur darum, den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, sondern auch darum, strukturelle Ungleichheiten zu überwinden und eine aktive Teilnahme aller Kinder zu fördern. Dies erfordert nicht nur physische Integration, sondern auch die Gestaltung von Lernumfeldern, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe der Kinder berücksichtigen und ihre individuelle Entwicklung unterstützen (Richter, 2024).

Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung (VBE) ergänzt die Konzepte von Diversität und Inklusion, indem sie eine reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen und Diskriminierungspotenzialen innerhalb der pädagogischen Praxis fordert. Richter (2024) schreibt, dass VBE ein integraler Bestandteil inklusiver Pädagogik ist. Sie fordert pädagogische Fachkräfte zu einer kritischen Reflexion ihrer eigenen Haltung und ihrer unbewussten Vorurteile auf, um Diskriminierung aktiv zu verhindern und eine gerechte Bildung für alle Kinder zu gewährleisten. VBE umfasst somit nicht nur die Schaffung einer respektvollen Lernumgebung, sondern auch die aktive Förderung von Toleranz und die Sensibilisierung für Diskriminierung (Richter, 2024).

2.2 Theorien und Modelle zum Thema

Im Bereich der Pädagogik existiert eine Vielzahl an Theorien und Modellen, die das Verständnis von Diversität und Inklusion fördern und weiterentwickeln. Diese theoretischen Ansätze stellen einen essenziellen Rahmen dar, um die Integration von

Diversität in die Praxis der frühkindlichen Bildung zu ermöglichen. Eine Übersicht der relevanten Theorien und Modelle ist in Tabelle 1 dargestellt, diese werden anschließend eingehender beschrieben:

Modelle zu Diversität und Inklusion	Modell	Das Modell der differenzierten Inklusion	Das Modell der sozialen Gerechtigkeit
	Grundprinzipien	Inklusion als kontinuierlicher dynamischer Prozess, der flexibel auf individuelle Bedürfnisse reagiert	Chancengleichheit, faire Behandlung und soziale Integration für alle Kinder, unabhängig von Merkmalen
	Elementarpädagogischer Kontext	Differenzierte und flexible Bildung, die die Vielfalt der Kinder als Chance begreift und Bildungsangebote anpasst	Abbau von Barrieren, Förderung der sozialen Integration und gleiche Teilhabe aller Kinder am Bildungsprozess
	Rolle der pädagogischen Fachkraft	Reflexion der eigenen Praxis und Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Kinder	Förderung der Teilhabe, faire Behandlung und Schaffung einer inklusiven Lernumgebung
	Fazit	Inklusion muss kontinuierlich und differenziert gestaltet werden, um den Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden	Soziale Gerechtigkeit erfordert gezielte Förderung, um gleiche Chancen und soziale Teilhabe für alle Kinder zu gewährleisten

Tabelle 1: Modelle zu Diversität und Inklusion nach Ainscow (2014) und Rohrmann et al. (2022) (eigene Darstellung)

2.2.1 Das Modell der differenzierten Inklusion

Das Modell der differenzierten Inklusion, das von Ainscow (2014) entwickelt wurde, stellt eine der zentralen Theorien für die Umsetzung von Inklusion in Bildungseinrichtungen dar. Ursprünglich aus der Schulbildung hervorgegangen, ist dieses Modell auch auf die Elementarpädagogik übertragbar und bietet wertvolle Impulse für die Arbeit mit Kindern im frühkindlichen Bildungsbereich. Zudem fordert Ainscow in seinem Ansatz eine differenzierte Herangehensweise an Inklusion, die weit über die bloße Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen hinausgeht. In der Elementarpädagogik bedeutet dies, dass Inklusion nicht als statischer Zustand verstanden werden darf, sondern als dynamischer, kontinuierlicher Prozess, der flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder reagiert.

Grundprinzipien des Modells der differenzierten Inklusion

Ainscows Modell der differenzierten Inklusion basiert auf der Annahme, dass Inklusion ein fortlaufender Prozess ist, der sowohl die Struktur als auch die Praxis der pädagogischen Arbeit betrifft (Ainscow, 2014). Inklusion wird hier nicht als einmaliger, abgeschlossener Zustand verstanden, sondern als eine kontinuierliche Heraus-

forderung, die eine ständige Reflexion und Anpassung der Bildungsangebote erfordert (Booth et al., 2006).

Ein zentrales Merkmal dieses Modells ist die Differenzierung, die es den pädagogischen Fachkräften ermöglicht, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und diesen gerecht zu werden. Inklusion, so Ainscow (2014), muss flexibel und differenziert gestaltet werden, um der Vielfalt der Kinder gerecht zu werden. Diese Differenzierung betrifft sowohl die sozialen als auch die kognitiven und emotionalen Aspekte der Bildung. Sie bedeutet nicht, dass Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in isolierte oder separate Gruppen eingeteilt werden, sondern dass die pädagogische Praxis so gestaltet wird, dass alle Kinder – unabhängig von ihren individuellen Merkmalen – im gleichen sozialen und bildungsbezogenen Kontext unterstützt werden.

Ainscow (2014) unterscheidet zwischen verschiedenen Dimensionen der Inklusion, die sich sowohl auf die Teilnahme als auch auf die Zugehörigkeit beziehen. Während die Teilnahme den Zugang zu Bildungsangeboten meint, umfasst Zugehörigkeit die Frage, inwieweit Kinder sich als gleichwertiger Teil der Gemeinschaft wahrnehmen und in den Lernprozess eingebunden werden. Stenger et al. (2017) betonen, dass diese Unterscheidung für den elementarpädagogischen Kontext besonders relevant ist, da sie sowohl die körperliche Teilnahme der Kinder an Bildungsaktivitäten als auch ihre soziale Integration innerhalb der Gruppe und ihre emotionale Bindung an den Bildungsprozess berücksichtigt.

Differenzierte Inklusion im elementarpädagogischen Kontext

In der Elementarpädagogik wird das Modell der differenzierten Inklusion vor allem in Bezug auf den Umgang mit der Vielfalt der Kinder und deren unterschiedlichen Bedürfnissen angewendet. Hier geht es nicht nur um die Integration von Kindern mit Behinderungen oder Kindern aus marginalisierten sozialen Gruppen, sondern auch um die Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen, sprachlichen und sozialen Hintergründe. Kinder bringen vielfältige Lebensrealitäten mit, die ihre Wahrnehmung der Welt und ihre Lernerfahrungen prägen. Ein inklusiver Bildungsprozess in der frühen Kindheit muss diesen unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung tragen (Rohrman et al., 2022).

Ainscows (2020) Ansatz fordert von den pädagogischen Fachkräften, dass sie die Vielfalt der Kinder nicht als Hindernis, sondern als Chance begreifen. Differenzierung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur, dass Kinder auf unterschiedlichen Leistungsniveaus arbeiten, sondern dass der gesamte Bildungsprozess so gestaltet wird, dass jedes Kind unabhängig von seinen individuellen Voraussetzungen die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln (Ainscow, 2020). Dies erfordert eine hohe Flexibilität in der Gestaltung des Bildungsangebots, die es den Fachkräften ermöglicht, gezielt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes einzugehen.

Stenger et al. (2017) betonen, dass ein weiterer zentraler Aspekt der differenzierten Inklusion im elementarpädagogischen Kontext die soziale Integration ist. In der frühen Kindheit sind soziale Bindungen und Interaktionen entscheidend für die Entwicklung. Die Frage der Zugehörigkeit – also inwieweit sich jedes einzelne Kind als akzeptierter und gleichwertiger Teil der Gruppe wahrnimmt – ist dabei ebenso bedeutsam wie die aktive Teilnahme an Bildungsangeboten. Inklusion bedeutet folglich nicht nur, dass alle in den Lernprozess eingebunden werden, sondern auch, dass sie sich als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft begreifen. Voraussetzung dafür ist, dass pädagogische Fachkräfte eine Atmosphäre des Respekts und der Wertschätzung schaffen, in der Unterschiede nicht als Schwächen, sondern als Bereicherung gelten. Ein Beispiel für soziale Integration im elementarpädagogischen Kontext ist die Förderung von Gruppenaktivitäten, bei denen jedes einzelne Mitglied – unabhängig von den individuellen Voraussetzungen – eine aktive Rolle übernehmen kann. Dabei werden Teilnehmende mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen in gemischte Gruppen eingebunden, in denen gegenseitiges Lernen und Unterstützung im Vordergrund stehen. Ziel ist es vor allem, alle als Teil einer gemeinsamen Gemeinschaft erleben zu lassen, in der Vielfalt nicht nur toleriert, sondern aktiv gefeiert wird.

Die Rolle der Fachkräfte in der differenzierten Inklusion

Die erfolgreiche Umsetzung des Modells der differenzierten Inklusion im elementarpädagogischen Bereich hängt entscheidend von der Haltung und den Handlungsstrategien der Fachkräfte ab. Diese müssen sich der Vielfalt ihrer Kinder bewusst sein und in der Lage sein, ihre Praxis kontinuierlich zu reflektieren und

anzupassen (Richter, 2024). Ainscow (2020) betont, dass Fachkräfte nicht nur Wissen über die Vielfalt der Kinder haben sollten, sondern auch aktiv in der Gestaltung von inklusiven Lernumfeldern wirken müssen.

Dazu gehört auch, dass pädagogische Fachkräfte den Spagat zwischen Einheitlichkeit und Differenzierung meistern müssen. Während es in inklusiven Bildungseinrichtungen wichtig ist, ein gemeinsames Bildungsangebot zu bieten, müssen pädagogische Fachkräfte in der Lage sein, dieses Angebot so zu differenzieren, dass es den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. Das Modell der differenzierten Inklusion stellt sicher, dass alle Kinder, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten haben und aktiv am Lernprozess teilnehmen können (Rohrman et al., 2022).

Zudem fordert Ainscow (2020) eine kooperative Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern. Diese Zusammenarbeit ist besonders wichtig, um ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Hintergründe der Kinder zu entwickeln und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die pädagogischen Fachkräfte sollten in der Lage sein, die unterschiedlichen Perspektiven der Eltern zu integrieren, um eine ganzheitliche Förderung der Kinder zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit ist auch im Hinblick auf die Anerkennung und Wertschätzung von LGBTQ-Familien von Bedeutung, da die Diversität von Familienkonzepten in der Elementarpädagogik zunehmend an Relevanz gewinnt (Richter, 2024).

Fazit

Das Modell der differenzierten Inklusion nach Ainscow (2014) bietet einen zentralen theoretischen Rahmen für die Gestaltung einer inklusiven Pädagogik, die der Vielfalt in frühkindlichen Bildungseinrichtungen gerecht wird. Es geht dabei nicht um eine einmalige Integration bestimmter Gruppen, sondern um einen fortlaufenden, dynamischen Prozess, der kontinuierlich auf die individuellen Bedarfe aller Kinder reagiert. Im Zentrum steht die Idee, dass jedes Kind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, familiärem Hintergrund, Entwicklungsstand oder sonstigen Merkmalen – als gleichwertiges Mitglied der Bildungsgemeinschaft anerkannt und gefördert wird (Bernitzke & Tupi, 2016).

Dieses Modell fordert von pädagogischen Fachkräften ein hohes Maß an Reflexionsbereitschaft, Flexibilität und professioneller Sensibilität. Sie tragen nicht nur die Verantwortung, differenzierte Bildungsangebote zu gestalten, sondern auch soziale Teilhabe und emotionale Zugehörigkeit für alle Kinder zu fördern. Inklusion bedeutet dabei nicht die Nivellierung individueller Unterschiede, sondern die bewusste Wertschätzung und Gestaltung von Vielfalt als pädagogische Ressource (Rohrman et al., 2022).

Besonders in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft zeigt das Modell praxisnahe Wege auf, wie Bildungsangebote individuell angepasst, Barrieren abgebaut und inklusive Gemeinschaften im elementarpädagogischen Alltag aktiv gefördert werden können – zugunsten einer gerechten, offenen und demokratischen Bildungskultur von Anfang an.

2.2.2 Das Modell der sozialen Gerechtigkeit

Das Modell der sozialen Gerechtigkeit, insbesondere im Kontext der Elementarpädagogik, hat eine bedeutende Rolle bei der Schaffung einer inklusiven und gleichberechtigten Lernumgebung (Rohrman et al., 2022). Das Konzept ist eng mit den Prinzipien von Gleichheit, Fairness und Chancengleichheit verknüpft und spielt eine Schlüsselrolle in der Diskussion über Diversität und Inklusion in Bildungsinstitutionen. Rohrman et al. (2022) betonen, dass es darum geht, Bedingungen zu schaffen, in denen jedes Kind die gleichen Chancen auf Bildung und soziale Teilhabe erhält, unabhängig von den individuellen Merkmalen wie sozialer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung. Nach den Ausführungen von Lenzen (1998) fordert das Modell der sozialen Gerechtigkeit nicht nur die Anpassung der Bildungsstrukturen an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, sondern auch die Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Dimensionen von Gerechtigkeit und Fairness in der Bildung.

Grundprinzipien des Modells der sozialen Gerechtigkeit

Das Modell der sozialen Gerechtigkeit geht davon aus, dass Bildung eine wesentliche Rolle dabei spielt, soziale Ungleichheiten zu überwinden und eine gerechte Gesellschaft zu fördern (Rohrman et al., 2022). Ebenso führen sie aus, dass soziale

Gerechtigkeit im pädagogischen Kontext bedeutet, dass alle Kinder unabhängig von ihren sozialen, kulturellen oder individuellen Merkmalen die gleichen Chancen erhalten, ihr Potenzial zu entfalten. Dabei geht es nicht nur um formale Chancengleichheit – also den Zugang zu Bildungsressourcen – sondern auch um die tatsächliche Förderung von Chancengleichheit durch die Bereitstellung von Unterstützung, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht wird (Gerlach, 2012).

Ein zentrales Prinzip des Modells der sozialen Gerechtigkeit ist die faire Behandlung. Ainscow (2014) beschreibt Fairness wie folgt: „[...] , dass Unterschiede zwischen den Kindern anerkannt und berücksichtigt werden, sodass jedes Kind individuell gefördert wird, um gleiche Bildungschancen zu erreichen.“ Dies steht im Gegensatz zu einer rein gleichbehandelnden Perspektive, die davon ausgeht, dass alle Kinder die gleichen Bedingungen und Ressourcen erhalten sollten, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen oder Ausgangsbedingungen. In einer gerechten Lernumgebung wird den Kindern das zur Verfügung gestellt, was sie benötigen, um erfolgreich zu lernen und sich zu entwickeln (Stenger et al., 2017).

Laut Prengel (2019) ist soziale Integration ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Modells der sozialen Gerechtigkeit – ein sozial gerechtes Bildungsumfeld fördert nicht nur den Zugang zu Bildung, sondern auch die Teilnahme an sozialen Prozessen, die es den Kindern ermöglichen, als gleichwertige Mitglieder einer Gemeinschaft wahrgenommen zu werden. Dies bedeutet, dass Kinder aus marginalisierten oder benachteiligten Gruppen – zum Beispiel aus niedrigeren sozialen Schichten, von ethnischen Minderheiten oder aus LGBTQ-Familien – in die Gemeinschaft integriert werden müssen, ohne dass sie aufgrund ihrer Herkunft oder Identität diskriminiert oder stigmatisiert werden (UNESCO, 2005).

Soziale Gerechtigkeit im elementarpädagogischen Kontext

Im Bereich der Elementarpädagogik ist die Anwendung des Modells der sozialen Gerechtigkeit besonders relevant, da frühkindliche Bildungsprozesse maßgeblich die Chancen und die soziale Teilhabe eines Kindes im späteren Leben beeinflussen (Stenger et al., 2017). Eine sozial gerechte Bildung in der Frühpädagogik bedeutet, dass Bildungsangebote so gestaltet werden, dass alle Kinder – unabhängig von ihrem

sozialen Hintergrund, ihrer Herkunft oder ihrer Identität – in der Lage sind, sich zu entfalten und ihre Potenziale auszuschöpfen. Im Bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan (2020) – kurz BRP – wird betont, dass es hierbei nicht nur um den Zugang zu Bildung geht, sondern auch um den Abbau von Barrieren, welche die Teilhabe bestimmter Gruppen von Kindern am Bildungsprozess erschweren.

Gerlach (2012) betont in ihren Ausführungen: „Das Modell der sozialen Gerechtigkeit fordert eine differenzierte Betrachtung der sozialen Ungleichheiten und der strukturellen Barrieren, die bestimmte Kinder davon abhalten können, erfolgreich zu lernen.“ Diese Barrieren sind nicht nur materieller Natur, sondern auch sozial und kulturell geprägt. Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen oder aus ethnischen Minderheiten haben häufig einen eingeschränkten Zugang zu Bildungsressourcen und kulturellem Kapital, was ihre Chancen auf eine erfolgreiche Bildungsbiografie mindern kann. Wie Rohrmann et al. (2022) betonen, erfordert eine sozial gerechte Pädagogik in diesem Kontext gezielte Unterstützung sowie die bewusste Einbindung der sozialen und kulturellen Identität der Betroffenen in den Bildungsprozess.

Von zentraler Bedeutung ist dabei eine inklusive Haltung des pädagogischen Personals. Wer das Modell sozialer Gerechtigkeit in der Praxis umsetzt, muss nicht nur die Vielfalt der Heranwachsenden anerkennen, sondern auch aktiv an der Schaffung gerechter und inklusiver Lernumfelder mitwirken. Dies schließt die Sensibilität für soziale und kulturelle Unterschiede ein, die als Ressource zur Förderung individueller Potenziale genutzt werden. Eine solche Herangehensweise – so Rohrmann et al. (2022) – verbessert nicht nur den Bildungszugang, sondern stärkt auch soziale Integration, Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein.

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Modell der sozialen Gerechtigkeit

Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte im Modell der sozialen Gerechtigkeit ist entscheidend, da sie die Verantwortung tragen, die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit aktiv in ihre pädagogische Praxis zu integrieren (Richter, 2024). Dazu gehört sowohl die reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen als auch die kritische Hinterfragung von Machtstrukturen innerhalb der Bildungsinstitutionen. Richter (2024) betont zudem, dass pädagogische Fachkräfte sich kontinuierlich ihrer eigenen sozialen Prägungen bewusst werden und sicherstellen müssen, dass ihre

Handlungen und Entscheidungen keine unbewussten Diskriminierungen oder Vorurteile perpetuieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung von Empathie und sozialer Verantwortung: pädagogische Fachkräfte müssen in der Lage sein, den Kindern Werte wie Solidarität, Respekt und Verantwortung gegenüber anderen zu vermitteln. Gleicher betont die Wichtigkeit, um eine gerechte Lernumgebung zu schaffen, die auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, verschiedene kulturelle Herkunft und soziale Benachteiligung respektiert. Fachkräfte müssen also nicht nur Fachwissen über Diversität und Inklusion erwerben, sondern auch aktiv eine Haltung des Respekts und der Toleranz vorleben (Richter, 2024).

Pädagogische Fachkräfte sind gefordert, Chancen für Partizipation zu schaffen, damit Kinder ihre Perspektiven einbringen und eine aktive Rolle im Lernprozess spielen können. Dies fördert laut Gerlach (2012) nicht nur die kognitive Entwicklung, sondern auch das soziale und moralische Wachstum der Kinder.

Die Ergebnisse des *National School Climate Survey (NSCS)* verdeutlichen, dass die Einführung von LGBTQ-freundlichen Programmen und eine unterstützende Haltung der Lehrkräfte signifikante positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die schulischen Leistungen von LGBTQ-Schülern haben. Schüler, die an Schulen mit sichtbaren LGBTQ-Ressourcen und einer offenen Haltung gegenüber Diversität lernten, berichteten von weniger Mobbing und erhöhter Schulzugehörigkeit. Obwohl diese Studie auf weiterführende Schulen fokussiert ist, zeigt sie klar, dass die frühzeitige Förderung einer respektvollen Haltung gegenüber Diversität bereits im Elementarbereich unerlässlich ist. In der frühkindlichen Bildung ist es daher notwendig, solche inklusiven Konzepte zu implementieren, um Diskriminierung zu verhindern und ein gesundes, unterstützendes Lernumfeld zu schaffen (Kosciw et al., 2022).

Fazit

Das Modell der sozialen Gerechtigkeit stellt einen grundlegenden Ansatz für eine inklusive, faire und chancengleiche Elementarpädagogik dar. Es geht weit über die bloße Gleichbehandlung hinaus und betont die Notwendigkeit, individuelle Unterschiede zu berücksichtigen, um tatsächliche Gleichstellung im Bildungskontext zu

ermöglichen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass alle Kinder dasselbe erhalten, sondern dass jedes Kind das bekommt, was es für seine Entwicklung benötigt. Der Fokus liegt dabei auf der gezielten Förderung und dem Abbau struktureller Benachteiligungen – sei es aufgrund sozialer Herkunft, kultureller Zugehörigkeit, geschlechtlicher Identität oder anderer Merkmale. Pädagogische Fachkräfte übernehmen hierbei eine zentrale Rolle: sie müssen nicht nur diskriminierungssensibel handeln, sondern auch bewusst Machtverhältnisse reflektieren und gerechte Lernbedingungen aktiv gestalten. Das schließt die Anerkennung und Wertschätzung aller Kinder und Familienformen – einschließlich LGBTQ-Familien – explizit mit ein (Richter, 2024).

Durch die konsequente Umsetzung der Prinzipien sozialer Gerechtigkeit im frühkindlichen Bildungsbereich kann langfristig ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt geleistet werden. Das Modell ist somit nicht nur ein theoretischer Rahmen, sondern ein praxisorientierter Leitfaden für eine nachhaltige, inklusive und gerechte Bildung von Anfang an (Castro Varela & Dhawan, 2011).

2.3 Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Vielfalt, Heterogenität, Diversität und Intersektionalität

Die Diskussion um Vielfalt und Inklusion in der Elementarpädagogik kann nicht ohne eine differenzierte Betrachtung der zentralen Begriffe und ihrer erziehungswissenschaftlichen Kontexte erfolgen. Ebenso wird die Notwendigkeit betont, Begriffe wie Vielfalt, Heterogenität, Diversität und Intersektionalität nicht nur als Schlagworte zu verstehen, sondern ihre jeweilige theoretische Fundierung und pädagogische Relevanz kritisch zu reflektieren (Walgenbach, 2021).

Der Begriff *Vielfalt* wird häufig als ein normativ positiv konnotiertes Konzept verwendet, das Unterschiedlichkeiten betont, ohne diese hierarchisch zu bewerten. In der erziehungswissenschaftlichen Forschung wird Vielfalt jedoch differenzierter betrachtet: Unterschiedlichkeit in Bezug auf soziale Herkunft, Kultur, Sprache, Geschlecht oder Behinderung stellt pädagogische Fachkräfte vor die Heraus-

förderung, Bildungsangebote so zu gestalten, dass sie allen Kindern gerecht werden (Walgenbach, 2021).

Heterogenität rückt hierbei stärker den Aspekt der Unterschiedlichkeit innerhalb einer sozialen Gruppe in den Vordergrund. Walgenbach (2021) betont, dass Heterogenität nicht nur eine gegebene Tatsache ist, sondern ein pädagogisches Konstrukt, das in Bildungseinrichtungen hergestellt wird. Durch selektive Wahrnehmungen, Kategorisierungen und Zuschreibungen entstehen in pädagogischen Kontexten Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Andersartigkeit‘, die wiederum auf den Bildungsprozess zurückwirken.

In der frühkindlichen Bildung bedeutet dies, dass Fachkräfte aktiv reflektieren müssen, wie sie Differenz konstruieren und wie sie Bildungsprozesse gestalten können, die sowohl individuelle als auch kollektive Lernwege anerkennen (Castro Varela & Dhawan, 2011).

Der Begriff *Diversität* stammt ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum und wurde im Zuge der politischen Kämpfe um Gleichstellung in den Diskurs eingeführt. Während Diversität in der frühen Forschung primär als Anerkennung unterschiedlicher Identitäten verstanden wurde, entwickelte sich der Begriff zunehmend zu einem strategischen Ansatz innerhalb von Organisationen und Bildungseinrichtungen (Walgenbach, 2021). Im Bildungsbereich wird Diversitätsmanagement als bewusste Gestaltung von Prozessen verstanden, die Unterschiedlichkeiten sichtbar machen, wertschätzen und aktiv fördern. Walgenbach (2021) führt aus, dass es dabei nicht nur um die Repräsentation verschiedener Gruppen geht, sondern auch um strukturelle Veränderungen, die Chancengleichheit ermöglichen. Für die Elementarpädagogik bedeutet dies, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder unterschiedlichster Hintergründe nicht nur inkludiert, sondern in ihrer Verschiedenheit aktiv angesprochen und gefördert werden. Hierbei ist eine kritische Reflexion notwendig, um zu verhindern, dass Diversitätsstrategien lediglich symbolisch bleiben und bestehende Machtverhältnisse unberührt lassen.

Ein besonders wichtiger theoretischer Zugang innerhalb der aktuellen Diskussion um Diversität ist das Konzept der *Intersektionalität*. Ursprünglich von Crenshaw (1989)

entwickelt, betont Intersektionalität die gleichzeitige Wirksamkeit verschiedener Differenzkategorien wie Ethnizität, Geschlecht, Klasse, Behinderung oder sexuelle Orientierung. In pädagogischen Kontexten bedeutet eine intersektionale Perspektive, dass Fachkräfte die komplexen Verwegenheiten von Diskriminierungsformen erkennen und berücksichtigen müssen. So kann ein Kind beispielsweise gleichzeitig von rassistischen, geschlechtsbezogenen und klassenspezifischen Benachteiligungen betroffen sein, die sich gegenseitig verstärken. Eine intersektionale Pädagogik verlangt daher, Bildungssettings so zu gestalten, dass Kinder nicht auf einzelne Identitätsmerkmale reduziert werden. Vielmehr sollen multiple Identitäten anerkannt und respektiert werden, um Bildungsbenachteiligungen frühzeitig entgegenzuwirken (Walgenbach, 2021).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Begriffe Vielfalt, Heterogenität, Diversität und Intersektionalität komplexe und miteinander verflochtene Konzepte darstellen, die zentrale Anknüpfungspunkte für eine moderne, inklusive Elementarpädagogik bieten. Dabei reicht es nicht aus, Vielfalt bloß zu benennen – vielmehr sind tiefgreifende Reflexionsprozesse und strukturelle Veränderungen erforderlich, um tatsächlich inklusive Bildungsräume zu schaffen. Pädagogische Fachkräfte müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass ihre Wahrnehmungen und Handlungen aktiv zur Konstruktion von Differenz beitragen. Eine kritisch-reflexive Haltung ist daher unabdingbar, um Bildungsprozesse diskriminierungssensibel und diversitätsbewusst zu gestalten (Stenger et al., 2017; Walgenbach, 2021).

2.4 Fazit

Die erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Vielfalt, Heterogenität, Diversität und Intersektionalität zeigt deutlich, dass diese Begriffe zentrale Bezugspunkte für eine diskriminierungskritische und inklusive Elementarpädagogik darstellen. Sie sind nicht nur theoretische Konstrukte, sondern eng mit der pädagogischen Praxis verbunden. Wie Walgenbach (2021) betont, müssen diese Konzepte kritisch reflektiert werden, da sie nicht nur gesellschaftliche Realität beschreiben, sondern aktiv durch pädagogisches Handeln mitgestaltet werden.

Vielfalt und Heterogenität erfordern eine differenzierte Wahrnehmung von Unterschieden in Bezug auf Herkunft, Sprache, Geschlecht, soziale Lage oder Behinderung. Diese Differenzen dürfen nicht als Abweichungen von einer vermeintlichen Norm interpretiert werden, sondern müssen als Ausgangspunkt pädagogischer Planung begriffen werden (Stenger et al., 2017). Walgenbach (2021) betont, dass Diversität darüber hinaus strukturelle Veränderungen verlangt, um Chancengleichheit und Teilhabe sicherzustellen.

Die intersektionale Perspektive – wie von Crenshaw (1989) eingeführt und von Walgenbach (2021) aufgegriffen – betont, dass Benachteiligungen nicht ein-dimensional gedacht werden dürfen. Vielmehr gilt es, die Verschränkungen verschiedener Diskriminierungsformen zu berücksichtigen, um Kindern mit mehrfachen Marginalisierungserfahrungen gerecht zu werden.

Pädagogische Fachkräfte sind dabei laut Richter (2024) und Prenzel (2019) in einer Schlüsselrolle: Sie müssen in der Lage sein, eigene Wahrnehmungsmuster zu reflektieren und Machtverhältnisse kritisch zu hinterfragen. Eine solche Haltung ermöglicht es, Bildungsprozesse diskriminierungssensibel, gerecht und inklusiv zu gestalten – ein Anspruch, den auch Rohrmann et al. (2022) als zentral für die elementarpädagogische Praxis formulieren.

3 Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in elementarpädagogischen Einrichtungen

In der frühkindlichen Entwicklungsbegleitung kommen pädagogische Fachkräfte zunehmend in Kontakt mit Kindern und Familien, deren Lebensrealitäten von traditionellen Geschlechter- und Sexualitätsnormen abweichen (Gerlach, 2016). Dies fordert ein differenziertes Verständnis von Geschlecht und sexueller Orientierung, welches die Vielfalt der Identitäten und die gesellschaftliche Realität widerspiegelt. Das *queere Leben* in elementaren Bildungseinrichtungen umfasst nicht nur Kinder, die sich als trans* oder nicht-binär identifizieren, sondern auch solche, deren Familienstrukturen jenseits heteronormativer Standards existieren. Diese Veränderungen erfordern eine kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechterrollen und einen inklusiven Umgang mit verschiedenen Identitäten und Orientierungen (Rohrmann et al., 2022).

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Kinder aus sogenannten Regenbogenfamilien, also Familienkonstellationen, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender ist (Gerlach, 2016). Trotz wachsender gesellschaftlicher Akzeptanz bleibt das klassische Vater-Mutter-Kind-Ideal in vielen Bereichen tief verankert (Irle, 2014).

3.1 Normabweichende Geschlechterperformance

Rohrmann et al. (2022) führen aus, dass ein zentrales Thema der queeren Lebensrealität in elementaren Bildungseinrichtungen die Geschlechterperformance ist, die von traditionellen Geschlechternormen abweicht. Kinder, die nicht den stereotypischen Geschlechtsrollen entsprechen, sind eine Zielgruppe der geschlechtersensiblen und -bewussten Pädagogik, die auf eine stärkere Individualisierung von Bildungsprozessen abzielt. Diese Pädagogik fördert die Entwicklung der Kinder unabhängig von stereotypen Geschlechterrollen und ermöglicht es ihnen, ihre Fähigkeiten und Interessen frei zu entfalten (Rohrmann et al., 2022). Viele Kinder, die nicht den Erwartungen an ihr Geschlecht entsprechen, stoßen in Bildungsinstitutionen auf Einschränkungen, da ihnen oft nur bestimmte Spielmaterialien, Literatur oder Erwartungen angeboten werden. Diese Hindernisse

beeinträchtigen ihre Entwicklung und können zu negativen Selbstwahrnehmungen führen (Debus & Dissens e.V, 2012).

Die Bedeutung der Aufklärung über Geschlechtervielfalt und die Förderung einer geschlechtersensiblen Pädagogik ist entscheidend, um diesen Kindern eine gleichwertige und unbeschränkte Entfaltung zu ermöglichen (Gerlach, 2016).

Rohrman et al. (2022) bezeichnen normabweichende Geschlechterperformance als das Verhalten und die Ausdrucksformen von Geschlecht, die von den gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Stereotypen abweichen. Diese Normen beruhen oft auf traditionellen, binären Vorstellungen von Geschlecht (männlich/weiblich), die in der Gesellschaft verankert sind. Kinder, die nicht den typischen geschlechtsspezifischen Erwartungen entsprechen, zeigen eine normabweichende Geschlechterperformance. Sie überschreiten die Grenzen der traditionellen Geschlechterstereotype und handeln oder drücken sich auf eine Weise aus, die nicht den klassischen Zuordnungen von ‚männlich‘ oder ‚weiblich‘ entspricht.

Die geschlechterreflektierte Pädagogik setzt sich für die Anerkennung dieser normabweichenden Verhaltensweisen ein und fördert das freie Ausprobieren von Fähigkeiten und Interessen ohne die Einschränkungen durch Geschlechterklischees. Rohrman et al. (2022) betonen, dass pädagogische Fachkräfte den Kindern eine Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten anbieten sollten, ohne ihre Handlungen auf stereotype Geschlechtsrollen zu reduzieren.

3.2 Geschlechtliche Vielfalt im Kindesalter: Trans* und Inter* Kinder

Die gesellschaftliche Vorstellung, dass Menschen sich lebenslang mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, wird zunehmend infrage gestellt. Insbesondere in der frühen Kindheit zeigen sich bereits vielfältige Ausdrucksformen geschlechtlicher Identität und Körperlichkeit. Trans* und inter* Kinder stehen dabei im Fokus einer geschlechtersensiblen Pädagogik, die Anerkennung, Schutz und Begleitung als zentrale Prinzipien verfolgt (Krell & Oldemeier, 2020).

3.2.1 Trans* Kinder

Immer mehr Kinder erkennen bereits im frühen Alter, dass ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt (Krell & Oldemeier, 2020). Diese Kinder werden als *trans** bezeichnet – ein Oberbegriff für Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht. Die Erkenntnis der eigenen Transidentität tritt häufig schon im Vorschulalter auf und stellt somit eine bedeutende Herausforderung für die frühkindliche Bildung dar. Pädagogische Fachkräfte müssen dafür sensibilisiert sein, dass bereits Kinder im Kindergartenalter ein starkes Bedürfnis nach einer geschlechtlichen Identität haben können, die ihrer Selbstwahrnehmung entspricht (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017).

Die Studie ‚Coming-out – und dann...?!‘ des Deutschen Jugendinstituts (DJI) von Krell und Oldemeier (2020) aus dem Jahr 2015 liefert zentrale Erkenntnisse zur Lebensrealität von *trans** Kindern. Von 5.037 befragten Jugendlichen gaben 28 % an, schon im Kindergartenalter zu wissen, dass sie sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Neben quantitativen Daten wurden 40 qualitative Interviews geführt, die tiefe Einblicke in die individuellen Erfahrungen und Herausforderungen im Coming-out-Prozess ermöglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass es sich beim Coming-out von *trans** Kindern nicht nur um einen inneren Entwicklungsprozess handelt, sondern dieser auch stark von gesellschaftlichen, institutionellen und familiären Reaktionen beeinflusst wird. Besonders Bildungseinrichtungen tragen Verantwortung, einen sicheren Raum für *trans** Kinder zu schaffen, in dem sie ihre Identität ausdrücken und entwickeln dürfen (Krell & Oldemeier, 2020). Die Studie macht deutlich, dass diese Kinder häufig emotional und sozial belastet sind, weil ihnen Anerkennung und Verständnis verwehrt bleiben. Der Aufbau von geschlechtersensibler Kompetenz und die Förderung von Vielfalt auf institutioneller Ebene sind daher essenziell.

Ein solcher pädagogischer Ansatz ist nicht nur aus ethischer, sondern auch aus entwicklungspsychologischer Sicht relevant: eine frühe Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Vielfalt kann das psychische Wohlbefinden und die soziale Integration von *trans** Kindern wesentlich fördern. Die Bedeutung geschlechter-

sensibler Pädagogik wird von Gerlach (2016) ebenso hervorgehoben – als Voraussetzung für eine gleichwertige und unbeschränkte kindliche Entfaltung.

3.2.2 Inter* Kinder

Intergeschlechtlichkeit beschreibt körperliche Merkmale, die sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich klassifizieren lassen. Dabei können genetisches Geschlecht (Chromosomen), gonadales Geschlecht (Keimdrüsen), Geschlechtshormone sowie äußere Geschlechtsorgane in unterschiedlichen Kombinationen vorliegen (Kolb & Carl, 2023). Diese Vielfalt biologischer Merkmale stellt pädagogische Fachkräfte laut Hechler (2012) vor die Aufgabe, sensibel und differenziert auf die Bedürfnisse inter* Kinder einzugehen.

In elementarpädagogischen Einrichtungen wird das Thema zunehmend relevant, da auch intergeschlechtliche Kinder in ihrer Identität begleitet werden müssen. Zudem wird betont, dass pädagogische Fachkräfte sowohl inter* Kinder als auch deren Familien respektvoll begleiten und eine sensible Haltung gegenüber normabweichenden Körperlichkeiten entwickeln sollten. Ziel ist es, diese Kinder weder zu stigmatisieren noch durch geschlechtsbezogene Rollenzuschreibungen einzuengen, sondern ihnen Offenheit und Schutz zu bieten (Rohrmann et al., 2022).

Eine wichtige rechtliche Grundlage bietet die Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs (VfGH) (2014): Demnach haben intergeschlechtliche Personen das Recht auf eine passende Eintragung im Personenstandsregister, die nicht auf männlich oder weiblich beschränkt sein muss. Das Personenstandsgesetz erlaubt laut § 2 Abs. 2 Z 3 (Personenstandsgesetz, 2013) auch alternative Einträge wie *divers*, *inter* oder *offen*. Diese Regelung stärkt die geschlechtliche Selbstbestimmung und betont den Schutz durch Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Bundesgesetz über die Fortpflanzungsmedizin [Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG], 1992).

Zur Eintragung einer solchen Geschlechtsbezeichnung ist in der Regel ein ärztliches Gutachten notwendig, in Ausnahmefällen genügt auch eine eidesstattliche Erklärung. Damit wurde ein wichtiger Schritt zur rechtlichen Anerkennung und Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen gesetzt – mit direkten Implikationen für den pädagogischen Alltag. Diese rechtlichen Grundlagen ermöglichen Bildungs-

einrichtungen, Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv in Konzeption und Alltagspraxis zu integrieren (Krell & Oldemeier, 2020).

Trans* und inter* Kinder sind Teil der kindlichen Realität – auch in elementarpädagogischen Einrichtungen. Eine geschlechtersensible Pädagogik erfordert daher fundiertes Wissen, institutionelle Offenheit und eine professionelle Haltung der Fachkräfte. Beide Gruppen sind auf respektvolle Begleitung und strukturelle Anerkennung angewiesen, um ihre Identität selbstbestimmt entwickeln zu können. Frühkindliche Bildungseinrichtungen spielen dabei eine zentrale Rolle: sie können Schutzräume schaffen, Diskriminierung vorbeugen und geschlechtliche Vielfalt sichtbar machen. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur gleichwertigen Teilhabe aller Kinder – unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität oder körperlichen Geschlechtsmerkmalen (Krell & Oldemeier, 2020).

3.3 Regenbogenfamilien

Der Begriff *Regenbogenfamilie* bezeichnet Familien, in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bisexuell oder transgener ist (Gerlach, 2016). Diese Familienform hat in den letzten Jahrzehnten zunehmend gesellschaftliche Sichtbarkeit erlangt. 2009 wurde der Begriff offiziell in den Duden aufgenommen und definiert seither eine „Familie mit gleichgeschlechtlichem Elternpaar“ (Duden – Bibliographisches Institut GmbH, 2025). Die Regenbogenfahne, ursprünglich 1978 von Gilbert Baker entworfen, symbolisiert die Vielfalt und den Stolz der LGBTQ-Community (Gerlach, 2016).

Trotz wachsender gesellschaftlicher Anerkennung bleibt das traditionelle Bild der Vater-Mutter-Kind-Familie tief in der kollektiven Vorstellung verankert. Studien zeigen, dass alternative Familienmodelle – insbesondere Regenbogenfamilien – häufig weniger selbstverständlich akzeptiert werden als etwa Patchwork- oder Ein-Eltern-Familien (Irle, 2014). Daraus resultieren spezifische Herausforderungen für Kinder aus Regenbogenfamilien im sozialen Kontext und insbesondere in Bildungseinrichtungen. Organisationen wie der Verein FAmOs (Familien Andersrum Österreich) setzen sich für die gesellschaftliche Gleichstellung von Regenbogenfamilien ein und bieten umfassende Unterstützungsangebote, etwa durch das erste österreichische Regenbogenfamilienzentrum in Wien (Wendler, 2020).

3.3.1 Rechtliche Entwicklungen in Österreich

In den vergangenen Jahren gab es bedeutende Fortschritte in der rechtlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare. Seit dem 1. Januar 2010 können in Österreich eingetragene Partnerschaften geschlossen werden und seit dem 1. Januar 2019 ist die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet (Stadt Wien, 2025b).

Bezüglich des Adoptionsrechts gab es bis 2013 erhebliche Einschränkungen. Erst durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte wurde die Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht (Gerlach, 2016). 2016 entschied der österreichische Verfassungsgerichtshof (Verfassungsgerichtshof, 2014) zudem, dass auch die gemeinsame Adoption fremder Kinder erlaubt werden muss (Wendler, 2020).

Somit sind gleichgeschlechtliche Paare in Österreich heute rechtlich weitgehend gleichgestellt, wenn es um Eheschließung, Fortpflanzung und Adoption geht – auch wenn gesellschaftliche Vorbehalte weiterhin bestehen.

3.3.2 Wege zur Familiengründung

Für homosexuelle Paare sind die Wege zur Familiengründung vielfältig, jedoch oft komplex und rechtlich wie emotional herausfordernd. Die nachfolgende Tabelle 2 bietet eine Übersicht, welche Optionen in Österreich derzeit zur Verfügung stehen:

Optionen der Familiengründung für homosexuelle Paare in Österreich	Option	Kurzbeschreibung	Rechtslage / Details
	Künstliche Befruchtung	Lesbische Paare können seit 2015 medizinisch unterstützte Fortpflanzung nutzen (Insemination, IVF). Notarielle Zustimmung erforderlich.	§ 144 ABGB
	Stiefkindadoption	Seit 2013 dürfen gleichgeschlechtliche Paare das Kind des Partners/der Partnerin adoptieren, insbesondere Kinder aus früheren Beziehungen.	Stiefkind-Adoption rechtliche Regelung für Lesben und Schwule (2013)
	Fremdkindadoption	Seit 2016 dürfen gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam ein fremdes Kind adoptieren.	Fremdkind-Adoption rechtliche Regelung für Lesben und Schwule (2016)
	Pflegeelternschaft	Homosexuelle Paare können als Pflegeeltern tätig werden, während die Rechte der leiblichen Eltern bestehen bleiben.	§ 168 ABGB Rechte der leiblichen Eltern bleiben bestehen
	Queerfamily-Modelle	Lesbische Frauen und schwule Männer gründen in Queerfamily-Modellen gemeinsam eine Familie, mit frühzeitig geklärten Rollen und Verantwortung.	Rupp (2009) rechtliche Verantwortung und soziale Rollen klären

Tabelle 2: Optionen der Familiengründung für homosexuelle Paare in Österreich (eigene Darstellung)

- Künstliche Befruchtung: Seit 2015 ist es lesbischen Paaren laut § 144 (Bundesgesetz über die Fortpflanzungsmedizin [Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG], 1992) erlaubt, sich in Österreich mittels medizinisch unterstützter Fortpflanzung befruchten zu lassen. Die Insemination (Einbringen von Spendersamen in die Gebärmutter) und die In-vitro-Fertilisation (Vereinigung von Ei- und Samenzelle außerhalb des Körpers) stehen zur Verfügung. Voraussetzung ist eine notarielle Zustimmungserklärung, welche die Elternschaft regelt (Wendler, 2020).
- Stiefkindadoption: Seit 2013 können gleichgeschlechtliche Paare das biologische Kind ihrer Partnerin oder ihres Partners adoptieren. Diese Regelung betrifft insbesondere Kinder aus früheren heterosexuellen Beziehungen (Stadt Wien, 2025c).
- Fremdkindadoption: Seit Anfang 2016 ist es gleichgeschlechtlichen Paaren möglich, gemeinsam ein fremdes Kind zu adoptieren. Vor dieser Gesetzesänderung war eine Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare nur als Einzelpersonen möglich, was die Genehmigung erheblich erschwerte (Stadt Wien, 2025a).
- Pflegeelternschaft: Homosexuelle Paare können auch als Pflegeeltern tätig werden. Im Unterschied zur Adoption bleiben hierbei die Rechte der leiblichen Eltern bestehen, wobei das Jugendamt die Pflegeeltern mit der Fürsorge für das Kind betraut (§ 168 im Fortpflanzungsmedizingesetz, 1992).
- Queerfamily-Modelle: In Queerfamily-Konstellationen gründen lesbische Frauen und schwule Männer gemeinsam eine Familie. Dabei werden Fragen der Elternschaft, der rechtlichen Verantwortung und der sozialen Rollen frühzeitig vereinbart, um eine stabile Grundlage für das Familienleben zu schaffen (Rupp, 2009).

Diese verschiedenen Wege verdeutlichen, dass Regenbogenfamilien ebenso vielfältig und individuell sind wie heteronormative Familienmodelle. Allerdings geht die Verwirklichung des Kinderwunsches mit einem erhöhten organisatorischen, rechtlichen, emotionalen und finanziellen Aufwand einher.

3.3.3 Herausforderungen für Kinder in Regenbogenfamilien

Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, nehmen ihre familiäre Situation zunächst als völlig selbstverständlich wahr (Irle, 2014). Früh erfahren sie jedoch durch die Außenwelt, dass ihre Familienform von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Gerlach (2016) betont in ihrem Buch mehrmals, dass sich Kinder bereits im Kindergartenalter oft Fragen und Kommentaren über ihre Elternkonstellation ausgesetzt sehen.

Der Umgang mit einem Coming-out der eigenen familiären Situation stellt für Kinder eine spezifische Herausforderung dar. Die Reaktionen reichen von Akzeptanz bis zu Ablehnung oder sogar Mobbing, wobei die Unsicherheit darüber oft größer ist als die tatsächlichen Erfahrungen (Gerlach, 2016). Die Unterstützung durch Eltern und pädagogische Fachkräfte ist daher entscheidend.

Internationale Studien, etwa die Australian Study of Child Health in Same-Sex Families (Crouch et al., 2012), zeigen übereinstimmend, dass sich Kinder aus Regenbogenfamilien in ihrer psychischen und sozialen Entwicklung nicht von ihren Altersgenossen unterscheiden. Laut Rupp (2009) berichten sie im Gegenteil häufig von einer hohen Selbstwirksamkeit und einem starken Selbstwertgefühl.

Im National School Climate Survey (NSCS) (Kosciw et al., 2022), einer umfassenden Untersuchung zu den Erfahrungen von LGBTQ-Schülern, gaben 81,8% der befragten Schüler an, dass sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in der Schule Diskriminierung oder Mobbing erlebten. 68% der LGBTQ-Schüler berichteten von Unsicherheit und Belästigungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, während 43,2% aufgrund ihres Geschlechtsausdrucks ähnliche Erfahrungen machten. Diese hohen Raten von Diskriminierung und Unsicherheit unterstreichen, wie wichtig es ist, dass auch im frühkindlichen Bereich ein inklusives, respektvolles und sicheres Umfeld geschaffen wird. Die frühzeitige Förderung von Toleranz und Akzeptanz gegenüber allen Formen von Diversität, wie sie in dieser Umfrage dokumentiert wird, ist entscheidend, um bereits im Elementarbereich die Grundlage für ein respektvolles und diskriminierungsfreies Lernen zu legen.

Sowohl Irle (2014) also auch Rupp (2009) führen aus, dass für die Entwicklung von Kindern weniger die Familienstruktur als vielmehr die Qualität der Beziehungen innerhalb der Familie bedeutend ist. Eine liebevolle, unterstützende Erziehungs-

umgebung wirkt sich förderlich auf die Identitätsentwicklung und Resilienz der Kinder aus.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist es von besonderer Bedeutung, dass pädagogische Fachkräfte in elementaren Bildungseinrichtungen eine offene, vorurteilsbewusste Haltung gegenüber unterschiedlichen Familienmodellen einnehmen. Die Vielfalt der Familienformen sollte in den Bildungsalltag integriert werden, um Kindern aus Regenbogenfamilien ein diskriminierungsfreies Umfeld zu bieten und ihre Identitätsentwicklung aktiv zu unterstützen. Insbesondere der Aufbau einer wertschätzenden, dialogischen Beziehung zu allen Familien, die Sensibilisierung des Teams für Diversitätsthemen sowie die reflektierte Gestaltung von Bildungsangeboten sind hierbei zentrale Handlungsfelder (Rohrmann et al., 2022).

3.4 Fazit

Die intensive Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in elementarpädagogischen Einrichtungen verdeutlicht, wie zentral dieses Thema für eine zeitgemäße, diskriminierungssensible und inklusive Bildungsarbeit ist. Kinder mit normabweichender Geschlechterperformance, trans* und inter* Kinder, sowie Kinder aus Regenbogenfamilien bringen vielfältige Erfahrungen, Identitäten und Bedürfnisse mit, die pädagogische Fachkräfte aktiv anerkennen und in ihre Praxis integrieren müssen (Gerlach, 2016; Rohrmann et al., 2022).

Dabei wird deutlich, dass traditionelle Vorstellungen von Geschlecht, Familie und Sexualität in vielen Bildungsinstitutionen weiterhin tief verankert sind (Irle, 2014). Diese Normvorstellungen können dazu führen, dass betroffene Kinder Ausgrenzung, Unsichtbarkeit oder sogar Diskriminierung erfahren. Eine geschlechtersensible und vielfaltsbewusste Pädagogik, wie sie von Rohrmann et al. (2022) und Gerlach (2016) gefordert wird, kann dem entgegenwirken, indem sie Vielfalt aktiv sichtbar macht und als pädagogische Ressource nutzt.

Die Studien von Krell und Oldemeier (2020) und Kosciw et al. (2022) belegen eindrücklich, dass bereits im frühen Kindesalter wichtige Weichen für die Identitätsentwicklung und das emotionale Wohlbefinden gestellt werden. Ein unterstützendes Umfeld, das die kindliche Selbstwahrnehmung ernst nimmt und fördert, trägt maßgeblich zur Resilienz und psychischen Stabilität der Kinder bei.

Ebenso bedeutsam ist die Anerkennung und Integration von Regenbogenfamilien als gleichwertige Familienform. Sowohl Gerlach (2016) als auch Rupp (2009) betonen in ihren Ausführungen, dass eine gelingende Bildungsarbeit die Vielfalt familiärer Lebensweisen abbilden muss, um Kindern ein realistisches und wertschätzendes Bild von Gesellschaft zu vermitteln. Der Aufbau eines partnerschaftlichen Dialogs mit allen Familienformen sowie eine professionelle Haltung frei von Vorurteilen sind zentrale Aufgaben pädagogischer Fachkräfte (Rohrmann et al., 2022).

Rechtliche Fortschritte, wie die Öffnung der Ehe oder die rechtliche Anerkennung von Intergeschlechtlichkeit in Österreich, schaffen zunehmend strukturelle Grundlagen für Gleichberechtigung (Stadt Wien, 2025b). Dennoch – betont Hechler (2012) – besteht weiterhin Handlungsbedarf, um auch im Bildungsbereich bestehende normative Barrieren zu erkennen und abzubauen.

Insgesamt zeigt sich laut Stenger et al. (2017), dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt kein Randthema, sondern ein grundlegender Bestandteil einer inklusiven Elementarpädagogik ist. Eine bewusste pädagogische Haltung, die Vielfalt anerkennt, Diskriminierung aktiv entgegentritt und allen Kindern eine freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglicht, ist Voraussetzung für eine gerechte und zukunftsorientierte Bildungspraxis (Prengel, 2019).

4 Inklusive Pädagogik durch Haltung und Reflexion: Geschlechterreflexive Ansätze und die Bedeutung professioneller Einstellungen

Die Zusammenführung geschlechterreflexiver Pädagogik mit der Pädagogik der Vielfalt nach Prengel (2019) im elementarpädagogischen Kontext bildet ein entscheidendes Fundament für die Entwicklung inklusiver Bildungsansätze. Beide Konzepte verfolgen das Ziel, Chancengleichheit, Anerkennung und Förderung individueller Verschiedenheiten zu gewährleisten. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und Praxismodellen, die in Kapitel zwei und drei ausführlich beschrieben wurden, zielt dieses Kapitel darauf ab, eine integrative Betrachtung dieser beiden pädagogischen Ansätze zu leisten und deren Umsetzungsmöglichkeiten im elementarpädagogischen Alltag aufzuzeigen.

4.1 Geschlechterreflexive Pädagogik und Pädagogik der Vielfalt: Theoretische Grundlagen

Die geschlechterreflexive Pädagogik basiert auf der Annahme, dass Geschlecht eine soziale Konstruktion ist, die durch soziale Interaktionen kontinuierlich geschaffen und reproduziert wird (Butler, 2015). Rohrmann et al. (2022) betonen, dass Geschlecht nicht biologisch determiniert ist, sondern kulturell und sozial ausgehandelt wird. Die pädagogische Praxis ist dabei ein wichtiger Ort, an dem stereotype Geschlechterbilder aufrechterhalten oder hinterfragt werden können. Geschlechterreflexive Pädagogik verfolgt das Ziel, diese Konstruktionen sichtbar zu machen und zu dekonstruieren, um jedem Kind eine freie Entwicklung ohne geschlechtsspezifische Einschränkungen zu ermöglichen (Gerlach, 2016).

Nach Krell und Oldemeier (2020) ist es essentiell, dass pädagogische Fachkräfte ihre eigene Haltung kritisch reflektieren und Vorurteile hinterfragen, die sie möglicherweise unbewusst in ihrer Arbeit reproduzieren. Hierzu gehören stereotype Annahmen über Verhalten, Interessen und Fähigkeiten, die traditionell als männlich oder weiblich gelten. Geschlechterreflexive Pädagogik setzt somit auf eine bewusste und kontinuierliche Reflexion der eigenen Rolle und der pädagogischen Praxis. Debus

und Dissens e.V. (2012) weisen darauf hin, dass insbesondere in Bildungssettings eine bewusste Material- und Sprachwahl getroffen werden sollte, um Geschlechtervielfalt positiv zu thematisieren und stereotype Darstellungen aktiv zu vermeiden.

Zudem betont Gerlach (2016), dass eine geschlechterreflexive Pädagogik den Fokus nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die pädagogischen Fachkräfte legt. Fortbildungen und Reflexionsangebote sind entscheidend, um das pädagogische Personal für geschlechtersensible Bildung zu sensibilisieren und Kompetenzen im Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt und Diversität zu fördern.

Prengels (2019) Pädagogik der Vielfalt stellt einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der inklusiven Bildung dar. Ihr Ansatz betont die Wichtigkeit der Anerkennung und Wertschätzung von Unterschieden und versteht Vielfalt als wertvolle Ressource für Lern- und Entwicklungsprozesse. Zentral sind hierbei drei grundlegende Prinzipien:

- Die *Anerkennung von Gleichheit*, die sich auf gleiche Rechte und gleiche Bildungschancen für alle Kinder bezieht, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, Geschlecht oder individuellen Fähigkeiten (Prengel, 2019). Gleichheit bedeutet jedoch nicht Gleichbehandlung, sondern differenzierte Unterstützung, um tatsächliche Chancengleichheit herzustellen (Rohrmann et al., 2022).
- Die *Anerkennung von Differenz*, welche die Vielfalt individueller Merkmale ausdrücklich anerkennt und diese Vielfalt bewusst als pädagogisches Potential sieht. Differenz wird nicht als Problem, sondern als Bereicherung und Möglichkeit zur Förderung unterschiedlicher Perspektiven und Lernwege betrachtet (Prengel, 2019; Stenger et al., 2017).
- Die *Förderung individueller und kollektiver Entwicklungsmöglichkeiten*, die vorsieht, Bildungsprozesse so zu gestalten, dass sowohl individuelle Bedürfnisse als auch gemeinschaftliches Lernen gefördert werden (Prengel, 2019). Dabei geht es insbesondere darum, soziale Integration und die Entwicklung sozialer Kompetenzen zu stärken und Barrieren, die Teilhabe erschweren, gezielt abzubauen.

Diese Prinzipien erfordern von pädagogischen Fachkräften, eine inklusive Haltung und einen respektvollen Umgang mit allen Kindern aktiv zu leben. Sie müssen Strukturen und Praktiken schaffen, die Vielfalt und Verschiedenheit sichtbar machen und fördern, und zugleich Diskriminierung und Exklusion entgegenwirken (Richter, 2024).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Prengels Pädagogik der Vielfalt (2019) ein umfassendes theoretisches Fundament liefert, um Diversität aktiv in Bildungseinrichtungen zu implementieren und somit die Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen. Ihre Prinzipien sind richtungsweisend für eine inklusive Bildungspraxis, die auf Anerkennung, Gleichheit und Partizipation setzt.

4.3 Geschlechterreflexive Pädagogik und Vielfalt in der Pädagogik:

Analyse von Praxis, Barrieren und Potenzialen

Die praktische Umsetzung der geschlechterreflexiven Pädagogik in Verbindung mit der Pädagogik der Vielfalt erfordert mehr als eine additive Anwendung beider Konzepte. Vielmehr ist ein systematischer, institutionsweiter Prozess notwendig, der alle Bereiche pädagogischer Arbeit durchdringt. Dabei müssen strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis ermöglichen (Rohrmann et al., 2022).

Konkret bedeutet dies unter anderem die Integration geschlechtersensibler Perspektiven in Bildungspläne, die Auswahl diversitätssensibler Materialien, das Sichtbarmachen unterschiedlicher Familienformen sowie das Eröffnen von Gesprächsanlässen zu Geschlechtervielfalt und Inklusion im Alltag. Formate wie Projektarbeiten zu den Themen *Vielfalt leben* oder *Ich bin ich* (nach Mira Lobe) bieten beispielsweise niedrigschwellige Möglichkeiten, um die Auseinandersetzung mit Identität und Differenz altersgerecht zu gestalten (Gerlach, 2016).

Wesentlich ist außerdem die Zusammenarbeit mit Familien: Fachkräfte fungieren als Vermittler*innen und Multiplikator*innen, die Offenheit und Akzeptanz auch in das erweiterte Umfeld der Kinder hineintragen. Dabei gilt es, wertschätzend und dialogisch mit eventuell vorhandenen Vorbehalten oder Unsicherheiten umzugehen und partizipative Prozesse zu fördern (Richter, 2024).

Trotz der zahlreichen Chancen stehen der Umsetzung auch komplexe Herausforderungen gegenüber. Auf institutioneller Ebene fehlt es oftmals an klaren Leitlinien und finanziellen Ressourcen, um geschlechterreflexive und vielfaltsorientierte Pädagogik nachhaltig zu verankern. Zudem zeigt sich eine große Heterogenität in der Haltung und im Vorwissen des pädagogischen Personals (Vollmer, 2021).

Ein zentrales Problem liegt im sogenannten *doing gender* – also dem unbewussten Reproduzieren traditioneller Geschlechterrollen im pädagogischen Alltag (West & Zimmerman, 1987). So können stereotype Erwartungen unreflektiert in Interaktionen mit Kindern einfließen, etwa bei der Auswahl von Spielsachen, der Einteilung in Gruppen oder der sprachlichen Ansprache. Gerade hier setzt geschlechterreflexive Pädagogik an und fordert eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit eigenen Rollenbildern und institutionellen Strukturen.

Laut Krell und Oldemeier (2020) bestehen auch auf der persönlichen Ebene häufig Unsicherheiten im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt oder ein Mangel an Wissen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen, medizinischen Fragen oder psychologischen Aspekten geschlechtlicher Identität. Zudem betonen sie, dass diese Unsicherheiten zu einer Vermeidungshaltung führen können, die sich negativ auf Kinder mit normabweichender Geschlechtsidentität auswirkt.

Die systematische Integration geschlechterreflexiver und vielfaltsorientierter Perspektiven bietet langfristig die Möglichkeit, pädagogische Praxis inklusiver, gerechter und diskriminierungssensibler zu gestalten. Studien belegen, dass Kinder, die sich in ihrer Identität anerkannt und repräsentiert fühlen, ein höheres Maß an Selbstwirksamkeit und sozialer Kompetenz entwickeln (Kosciw et al., 2022).

Ein weiterer positiver Effekt besteht in der Förderung eines vorurteilsfreien Miteinanders: Kinder, die früh lernen, Vielfalt zu respektieren, entwickeln weniger Vorurteile und sind empathischer gegenüber anderen Lebensrealitäten (Stenger et al., 2017). Dies legt den Grundstein für eine demokratische Bildung im Sinne einer inklusiven Gesellschaft, in der Unterschiedlichkeit als Normalität begriffen wird.

Auch für pädagogische Fachkräfte selbst birgt der Ansatz erhebliche Entwicklungschancen. Reflexionsprozesse fördern nicht nur die Professionalisierung, sondern stärken auch das Selbstverständnis als demokratisch und gesellschaftlich wirksame Akteur*innen.

4.6 Die Rolle professioneller Einstellungen und Haltungen

In direkter Ergänzung zur inhaltlichen und strukturellen Integration geschlechterreflexiver und vielfaltsorientierter Perspektiven kommt den individuellen Einstellungen und professionellen Haltungen pädagogischer Fachkräfte eine zentrale Bedeutung zu. Denn die Umsetzung dieser Konzepte im pädagogischen Alltag ist nicht allein eine Frage von Konzepten und Materialien, sondern hängt maßgeblich von der Haltung der Fachkräfte ab.

Die Qualität elementarpädagogischer Praxis wird maßgeblich durch die Einstellungen und Haltungen der pädagogischen Fachkräfte geprägt. Diese bestimmen nicht nur, welche Themen im pädagogischen Alltag aufgegriffen werden, sondern auch, wie Kindern begegnet wird, welche Fragen erlaubt sind und inwieweit Vielfalt als selbstverständlich wahrgenommen wird (Charlotte Bühler Institut, 2020). Im Kontext einer zunehmend pluralen Gesellschaft, in der sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Sichtbarkeit gewinnt, sind reflektierte Haltungen von Fachkräften eine unverzichtbare Grundlage für eine inklusive Bildung (Stenger et al., 2017).

Einstellungen beeinflussen die Bereitschaft, sich mit Diversität aktiv auseinanderzusetzen, sie wirken auf die Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse, auf Bildungsentscheidungen und die Art der Beziehungsgestaltung. Die Haltung der pädagogischen Fachkraft entscheidet dabei nicht nur über die Auswahl von Materialien oder die Offenheit gegenüber Fragen zu Familienkonstellationen und Geschlechtsidentität, sondern auch darüber, ob Kinder sich angenommen und sicher fühlen. Laut Prengel (2019) ist Haltung nicht bloß ein individueller Wesenszug, sondern ein professionelles Fundament, welches sich in der gesamten pädagogischen Kultur einer Einrichtung niederschlägt.

4.6.1 Bedeutung von Einstellungen und Haltung in der Elementarpädagogik

Im BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020) wird die Haltung der pädagogischen Fachkraft als zentrales Element professionellen Handelns hervorgehoben. Haltung umfasst dabei mehr als Einstellungen im engeren Sinn – sie schließt ethische Überzeugungen, biografische Erfahrungen, fachliche Positionierungen und gesellschaftliche

Sensibilität mit ein. Diese Haltung prägt den Blick auf das Kind und bestimmt, wie Bildungssituationen interpretiert und gestaltet werden.

Im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verlangt eine professionelle Haltung, sich der eigenen Vorurteile bewusst zu sein, normative Erwartungen zu reflektieren und neue Sichtweisen aktiv zuzulassen (Rohrman et al., 2022). Eine solche Haltung muss dabei weder voraussetzungslos vorhanden noch perfekt sein – sie ist vielmehr Ergebnis eines kontinuierlichen Reflexions- und Entwicklungsprozesses. Gerade weil frühkindliche Bildung als erster institutioneller Bildungsort prägend ist, kommt der persönlichen Haltung der Fachkräfte eine immense Bedeutung zu. Denn hier wird oft erstmals der Umgang mit Unterschiedlichkeit – etwa mit Regenbogenfamilien oder nicht-binären Geschlechtsidentitäten – erlebt.

Wagner (2017) betont, dass nur eine wertschätzende, reflexive Haltung es ermöglicht, allen Kindern – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder familiärem Hintergrund – gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen. Haltung ist damit auch ein Ausdruck von Gerechtigkeitsorientierung.

4.6.2 Auswirkungen von Einstellungen und Haltung auf die pädagogische Praxis

Die Einstellungen und insbesondere die pädagogische Grundhaltung von Fachkräften prägen maßgeblich das pädagogische Handeln (Lübke et al., 2016). Sie beeinflussen, welche Themen aufgegriffen, wie Situationen interpretiert und wie kindliche Äußerungen wahrgenommen werden. Insbesondere im Kontext sexueller und geschlechtlicher Vielfalt hat die Haltung der Fachkraft eine direkte Wirkung auf die Qualität und Reichweite pädagogischer Praxis. Drei zentrale Wirkungsbereiche sind hier hervorzuheben:

- *Inklusive Lernräume gestalten*: Ein inklusiver Lernraum zeichnet sich dadurch aus, dass er Unterschiede nicht nur duldet, sondern sichtbar macht und wertschätzt. Dies beginnt bereits bei der Auswahl von Materialien, der Darstellung von Familienmodellen in Bilderbüchern oder der offenen Gestaltung von Rollenspielsituationen. Fachkräfte, die eine vorurteilsbewusste Haltung einnehmen, achten gezielt darauf, dass Kinder in ihrer Lebensrealität repräsentiert werden – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung der Eltern oder familiärer Struktur (Charlotte Bühler Institut, 2020; Richter, 2024). Die

Qualität inklusiver Lernräume liegt nicht allein in der physischen Umgebung, sondern in der emotionalen und sozialen Atmosphäre. Diese wird durch die Haltung der Fachkraft entscheidend mitgestaltet. Prengel (2019) hebt hervor, dass ein Klima der Sicherheit, Zugehörigkeit und Lernfreude gefördert wird, wenn Vielfalt in der Gruppe offen thematisiert und positiv gespiegelt wird. Zudem betont Splitt (2023), dass ein solches Umfeld dazu beiträgt, normative Grenzen zu öffnen und stereotype Rollenzuweisungen zu hinterfragen.

- Stärkung kindlicher Resilienz: Die Resilienzforschung zeigt, dass stabile, wertschätzende Beziehungen zu pädagogischen Bezugspersonen ein zentraler Schutzfaktor für die psychische Gesundheit von Kindern sind – insbesondere dann, wenn sie von Diskriminierung oder Ausgrenzung betroffen sind (Wustmann, 2018). Eine Fachkraft, die ein Kind in seiner Andersartigkeit annimmt, ermutigt und unterstützt, kann so wesentlich zur Entwicklung innerer Stärke beitragen. Laut Hedderich et al. (2021) bedeutet dies im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt konkret, dass Kinder, die beispielsweise von der Mehrheitsnorm abweichende Familienstrukturen leben oder geschlechtsuntypische Interessen zeigen, nicht pathologisiert, sondern unterstützt werden. Die Anerkennung und Bestätigung durch pädagogische Bezugspersonen stärkt das Selbstwertgefühl und fördert emotionale Stabilität (Rohrman et al., 2022). Fachkräfte, die über eine reflektierte Haltung verfügen, erkennen potenzielle Stigmatisierungen und begegnen ihnen aktiv – etwa durch aufklärende Gespräche, partizipative Projekte oder durch das gezielte Einbinden von Eltern (Gerlach, 2012).
- Verantwortungsvolle Wertebildung: Pädagogische Fachkräfte haben den Auftrag, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Kinder in der Entwicklung ihres Wertebewusstseins zu begleiten. Eine diskriminierungssensible Haltung ermöglicht es – so Breit et al. (2018) in ihren Ausführungen – Kindern Werte wie Respekt, Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität nicht nur theoretisch zu erklären, sondern im Alltag vorzuleben. Dies geschieht etwa in der Reaktion auf kindliche Aussagen oder Fragen („Warum hat Anna zwei Mamas?“), in der Gestaltung von Gruppengesprächen über Familie, Geschlecht oder Gefühle sowie im Umgang mit abwertenden Kommentaren. Eine konsequent

vorurteilsbewusste Haltung zeigt sich laut Wagner (2017) nicht zuletzt darin, dass Fachkräfte auch unbequeme Themen nicht meiden, sondern mit altersgerechter Sprache und Offenheit ansprechen. So lernen Kinder, dass Verschiedenheit normal ist – und dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung die gleiche Wertschätzung verdienen (Prenzel, 2019).

Fehlt diese Haltung, besteht die Gefahr, dass pädagogische Angebote bestimmte Kinder nicht erreichen oder gar ausschließen. Eine ablehnende, ausweichende oder normativ verengte Haltung kann dazu führen, dass queere Themen als „Störung“ empfunden und marginalisiert werden – mit dem Risiko, dass sich betroffene Kinder zurückziehen, beschämt fühlen oder sich nicht mit ihren Lebensrealitäten identifizieren dürfen (Gerlach, 2016).

4.6.3 Rahmenbedingungen für gelingende Bildungsprozesse

Professionelle pädagogische Praxis erfordert nicht nur fachliches Wissen und methodische Kompetenzen, sondern ist eng mit bestimmten Haltungen und strukturellen Rahmenbedingungen verknüpft. Der BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020) definiert grundlegende Prinzipien, die für eine gelingende Bildungsarbeit im Elementarbereich unverzichtbar sind. Diese Prinzipien setzen bei der Haltung der pädagogischen Fachkräfte an und fordern eine Bildungskultur, die Vielfalt anerkennt, Partizipation ermöglicht und Entwicklung ganzheitlich versteht.

- **Ganzheitlichkeit:** Ganzheitliches Lernen bedeutet, dass Bildungsprozesse nicht auf kognitive Inhalte reduziert werden, sondern gleichermaßen emotionale, soziale, körperliche und kreative Aspekte umfassen. Der Bildungsrahmenplan betont, dass Kinder mit all ihren Sinnen und in allen Lebensbereichen lernen – im Spiel, in sozialen Beziehungen, in Bewegungsaktivitäten und in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt (Charlotte Bühler Institut, 2020). Für die Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt bedeutet dies, dass diese Themen nicht nur in Gesprächen oder Projekten behandelt werden sollten, sondern auch in emotionalen Interaktionen, im Rollenspiel, im kreativen Ausdruck oder bei Alltagsbeobachtungen präsent sein müssen. Eine

ganzheitliche Perspektive erlaubt es, kindliche Fragen zu Identität, Zugehörigkeit und Gefühlen aufzugreifen, ohne sie vorschnell zu kognitivieren oder zu tabuisieren.

- Individualisierung und Differenzierung: Kinder bringen unterschiedliche Erfahrungen, Interessen, Bedürfnisse und kulturelle Hintergründe mit. Der Bildungsrahmenplan fordert daher, dass pädagogische Angebote an die Individualität jedes einzelnen Kindes angepasst werden – etwa durch differenzierte Materialien, offene Lernsettings oder flexible Zeitstrukturen (Charlotte Bühler Institut, 2020). Eine differenzierende Pädagogik erkennt an, dass auch geschlechtliche und sexuelle Vielfalt Teil dieser Individualität ist. Fachkräfte sind deshalb gefordert, nicht nur standardisierte Förderpläne umzusetzen, sondern die Lebenswirklichkeit jedes Kindes ernst zu nehmen – etwa, wenn ein Kind in einer gleichgeschlechtlichen Familie lebt oder sich nicht in klassische Geschlechterrollen einfügt. Individualisierung bedeutet hier auch, stereotype Erwartungen nicht unreflektiert zu reproduzieren, sondern pädagogische Angebote aktiv vielfältig zu gestalten (Wagner, 2017).
- Diversität und Inklusion: Der BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020) versteht Vielfalt explizit als Ressource – nicht als Defizit oder Herausforderung. Inklusion wird als Prinzip beschrieben, das über die reine Integration hinausgeht: Es geht darum, Bildung so zu gestalten, dass alle Kinder, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion oder Familienform, aktiv teilhaben können. In Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bedeutet das: nicht nur Sichtbarkeit ist wichtig, sondern auch Anerkennung. Fachkräfte müssen in der Lage sein, diskriminierende Aussagen zu thematisieren, alternative Lebensentwürfe zu benennen und normative Grenzen in Frage zu stellen. Eine inklusionsorientierte Haltung manifestiert sich laut Rohrmann et al. (2022) unter anderem in der Gestaltung gemeinschaftlicher Rituale, der Auswahl von Kinderliteratur sowie in der thematischen Setzung und Bewertung kindlicher Gesprächsanlässe im pädagogischen Alltag.
- Partizipation: Partizipation bedeutet, Kinder als Subjekte ihres eigenen Bildungsprozesses ernst zu nehmen – mit eigenen Interessen, Fragen und Perspektiven.

Sie sollen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, etwa bei der Auswahl von Projektthemen, in der Raumgestaltung oder im Gruppenalltag (Charlotte Bühler Institut, 2020). Auch in Bezug auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ist Partizipation zentral: Kinder sollen die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen, Rollenvorstellungen auszuprobieren, über Gefühle zu sprechen und ihre Identität auf ihre Weise auszudrücken. Eine partizipative Haltung seitens der Fachkräfte bedeutet auch, die kindliche Lebenswelt als Ausgangspunkt zu nehmen – und nicht davon auszugehen, dass Themen wie Liebe, Körper oder Familie im Elementarbereich noch nicht relevant seien (Prenzel, 2019).

Diese Prinzipien verlangen eine pädagogische Haltung, die bereit ist, sich mit der eigenen Position kritisch auseinanderzusetzen und eigene Unsicherheiten nicht zu verdrängen, sondern zum Ausgangspunkt von Entwicklung zu machen. Haltung wird damit zum Motor für Innovation und Veränderung im pädagogischen Alltag.

4.6.4 Herausforderungen und Perspektiven

Trotz der klaren Zielsetzungen des Bildungsrahmenplans zeigen sich in der Praxis große Unsicherheiten im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Viele Fachkräfte fühlen sich unzureichend vorbereitet – etwa im sprachlichen Umgang, im Austausch mit Eltern oder bei der Auswahl geeigneter Materialien (Gerlach, 2016).

Ein strukturelles Problem stellt die fehlende Integration dieser Themen in Aus- und Fortbildung dar. Rohrman et al. (2022) fordern deshalb eine verbindliche Verankerung von Diversitäts- und Inklusionsinhalten in den Curricula der Ausbildungseinrichtungen. Nur wenn Fachkräfte professionell vorbereitet sind, können sie eine reflektierte Haltung entwickeln, die über persönliche Offenheit hinausgeht.

Ein weiteres Hindernis ist die vorherrschende Heteronormativität, also die gesellschaftliche Norm, von einer Zweigeschlechtlichkeit und heterosexuellen Familienform auszugehen. Diese wird in vielen Einrichtungen – oft unbewusst – durch Sprache, Rollenzuweisungen oder Materialauswahl reproduziert. Um diese Strukturen aufzubrechen, braucht es eine Haltung, die nicht nur mitdenkt, sondern aktiv eingreift. Splitt (2023) plädiert daher für bewusste Repräsentation alternativer Lebensentwürfe im pädagogischen Alltag.

Internationale Studien wie der National School Climate Survey (Kosciw et al., 2022) zeigen eindrücklich, dass Fachkräfte, die sich bewusst als Verbündete positionieren, eine massive positive Wirkung auf das Schul- bzw. Lernklima entfalten. 96,3 % der befragten LGBTQ-Schüler*innen konnten mindestens eine unterstützende Lehrperson identifizieren – ein bedeutender Schutzfaktor (Kosciw et al., 2022). Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf die frühkindliche Bildung übertragen: ein wertschätzender, offener Umgang mit Vielfalt kann Schutz, Zugehörigkeit und Vertrauen fördern – zentrale Elemente für gelingende Bildungsprozesse.

4.7 Fazit

Die Verbindung geschlechterreflexiver Pädagogik mit der Pädagogik der Vielfalt eröffnet laut Krell und Oldemeier (2020) ein zukunftsweisendes Paradigma für eine inklusive und diskriminierungssensible Bildungsarbeit im Elementarbereich. Beide Ansätze stellen nicht nur theoretisch fundierte Konzepte dar, sondern liefern praxisorientierte Handlungsimpulse für eine Bildung, die konsequent auf Anerkennung, Partizipation und Chancengleichheit ausgerichtet ist. Dabei gehen sie über oberflächliche Inklusionsbemühungen hinaus und adressieren tiefgreifende gesellschaftliche Machtverhältnisse, die sich in pädagogischen Strukturen und Interaktionen widerspiegeln (Butler, 2015).

Insbesondere in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, die als erste Sozialisationsinstanzen außerhalb des Elternhauses wirken, liegt ein enormes Potenzial, um Kindern Erfahrungen mit Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit und demokratischen Werten zu ermöglichen (Gerlach, 2016). Debus und Dissens e.V (2012) betonen, dass die geschlechterreflexive Pädagogik dazu beiträgt, stereotype Rollenvorstellungen aufzubrechen und Kinder in ihrer individuellen Identität zu stärken. In Kombination mit der Pädagogik der Vielfalt nach Prengel (2019), die Differenz als Ressource begreift und strukturelle Gleichheit bei gleichzeitiger Anerkennung individueller Unterschiede anstrebt, entsteht ein pädagogisches Konzept, das sowohl das einzelne Kind als auch die soziale Gemeinschaft in den Blick nimmt.

Zugleich zeigen die Erkenntnisse dieses Kapitels eindrücklich, dass Einstellungen und insbesondere die professionelle Haltung der pädagogischen Fachkräfte eine zentrale

Rolle für die Qualität und Reichweite pädagogischen Handelns spielen. Laut Stenger et al. (2017) sind Einstellungen keine bloßen Meinungen, sondern tief verankerte Orientierungen, die Wahrnehmung, Bewertung und Handlung strukturieren – mit direktem Einfluss auf die Thematisierung von Diversität, die Auswahl von Materialien und den Umgang mit kindlichen Fragen.

Sowohl Prenzel (2019) als auch Rohrmann et al. (2022) betonen, dass eine reflektierte Haltung das Fundament einer diskriminierungssensiblen Praxis bildet. Der BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020) konkretisiert diese Haltung in Form normativer Prinzipien wie Ganzheitlichkeit, Individualisierung, Inklusion und Partizipation – allesamt eng verbunden mit dem Selbstverständnis pädagogischer Fachkräfte.

Besonders im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zeigen sich große Unterschiede in der Praxis: während einige Fachkräfte aktiv auf inklusive Gestaltung achten, herrschen andererseits Unsicherheit oder Schweigen. Internationale Studien wie der National School Climate Survey (Kosciw et al., 2022) belegen jedoch deutlich, dass unterstützende pädagogische Haltungen einen signifikanten Schutzfaktor für das psychische Wohlbefinden und die soziale Teilhabe von Kindern darstellen.

Zugleich zeigt sich, dass diskriminierungssensible Praxis nicht allein auf individuelle Haltung und Engagement angewiesen sein darf. Vielmehr bedarf es laut Splitt (2023) und Wustmann (2018) struktureller Rahmenbedingungen wie diversitätssensibler Fortbildungsangebote, geeigneter Materialien, institutioneller Positionierung und einer Teamkultur der Offenheit. Die Haltung selbst ist dabei kein statisches Merkmal, sondern ein reflexiver Entwicklungsprozess – geprägt durch Biografie, Ausbildung und kollegialen Austausch.

Nur wenn institutionelle Strukturen und persönliche Haltungen ineinandergreifen, kann eine frühpädagogische Praxis entstehen, die alle Kinder unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder familiärer Zugehörigkeit respektiert und ihnen gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Die Integration geschlechterreflexiver und vielfaltssensibler Perspektiven ist daher nicht nur ein pädagogischer Anspruch, sondern ein demokratisches Versprechen.

5 Resümee des aktuellen Forschungsstandes

Der aktuelle Forschungsstand zur Integration geschlechterreflexiver Perspektiven in die frühkindliche Bildung macht deutlich, dass die Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ein dynamisches und interdisziplinär verankertes Feld darstellt. Während viele theoretische Konzepte – insbesondere im deutschsprachigen Raum – bereits gut ausformuliert und breit diskutiert sind, zeigt sich im praktischen Bereich noch erheblicher Entwicklungsbedarf. In den letzten Jahren ist zwar eine wachsende Sensibilisierung für Themen wie Geschlechtervielfalt, Familiendiversität und geschlechtergerechte Bildungsräume festzustellen, doch die Umsetzung in der elementarpädagogischen Praxis bleibt oft fragmentarisch oder auf das individuelle Engagement einzelner Fachkräfte beschränkt.

Zahlreiche Studien betonen, dass die Sichtbarmachung von Vielfalt, insbesondere in Bezug auf nicht-normative Geschlechtsidentitäten, nicht allein über Materialien oder Projekte gelingt, sondern maßgeblich mit institutionellen Strukturen, Ausbildungskontexten und beruflicher Reflexion verknüpft ist. Insbesondere der Forschungsbeitrag von Prengel (2019) hebt die Bedeutung struktureller Anerkennung und der aktiven Thematisierung von Differenz hervor. Dies stellt eine Verschiebung vom reaktiven Umgang mit Vielfalt hin zu einer präventiv und proaktiv gestalteten Bildungsarbeit dar.

Im Zentrum aktueller Debatten steht zudem die Frage, wie pädagogische Fachkräfte in der Lage sind, ihre eigenen normativen Prägungen zu hinterfragen, ohne sich dabei ihrer Handlungssicherheit zu berauben. Hier setzt der Diskurs um Professionalisierung und Fortbildung an: der Forschungsstand macht deutlich, dass die Entwicklung geschlechtersensibler Haltung ein Prozess ist, der sowohl institutionell begleitet als auch kontinuierlich reflektiert werden muss. Fachliche Unsicherheiten im Umgang mit Begrifflichkeiten, Elterngesprächen oder rechtlichen Rahmenbedingungen gelten nach wie vor als Hürde. Gerade diese Ambivalenzen – zwischen professionellem Anspruch und alltäglichen Herausforderungen – zeigen auf, dass nicht nur fachliches Wissen, sondern auch strukturelle Verbindlichkeit und kulturelle Öffnung erforderlich sind.

Auch empirische Studien wie der National School Climate Survey (Kosciw et al., 2022) oder qualitative Analysen von Krell und Oldemeier (2020) unterstreichen die Relevanz frühkindlicher Bildungseinrichtungen als Orte der Identitätsbildung, die durch affirmatives pädagogisches Handeln Resilienz fördern und Diskriminierung vorbeugen können. Dies gelingt besonders dann, wenn pädagogische Fachkräfte als reflektierte und handlungssichere Bezugspersonen agieren, die Kindern einen geschützten Raum zur Selbstexploration bieten. Der Forschungsstand legt nahe, dass Bildungsräume stärker als bislang an den Lebensrealitäten aller Kinder ausgerichtet werden müssen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Familienform.

Zudem zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit konzeptioneller Einbettung: die Forderung nach einer systematischen Integration geschlechter-reflexiver und diversitätsorientierter Inhalte in Ausbildungscurricula, Leitbilder und Teamprozesse wird in der aktuellen Literatur wiederholt geäußert. Diese Perspektive zielt darauf ab, das Thema aus der Nische individueller Initiative herauszulösen und als festen Bestandteil pädagogischer Qualität zu etablieren. Gerade in der Elementarpädagogik, die prägende Grundlagen für das soziale und emotionale Lernen legt, wird dieser Anspruch besonders deutlich.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Forschungsstand ein breites theoretisches Fundament sowie zahlreiche praxisrelevante Hinweise bietet, um eine diversitätsbewusste und diskriminierungskritische Pädagogik zu verwirklichen. Dennoch besteht weiterhin eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit: die Übersetzung theoretischer Erkenntnisse in institutionelle Praxis bleibt eine der zentralen Herausforderungen. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, nicht nur auf individueller Ebene zu arbeiten, sondern systemische Veränderungen anzustoßen, die eine nachhaltige, inklusive und geschlechtersensible Bildungsarbeit ermöglichen. Der Forschungsstand liefert hierfür sowohl kritische Impulse als auch konstruktive Ansätze.

Um herauszufinden, wie diese theoretischen Konzepte in der pädagogischen Realität aufgegriffen und umgesetzt werden, widmen sich die folgenden Kapitel der empirischen Untersuchung. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Erfahrungen pädagogische Fachkräfte im Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt machen bzw. gemacht haben, wie sie Herausforderungen wahrnehmen und welche

Handlungsstrategien sie in der Praxis entwickeln. Die qualitative Analyse soll einen Beitrag dazu leisten, die Verbindung zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung besser zu verstehen, bestehende Gelingensbedingungen zu identifizieren und daraus Impulse für eine professionelle Weiterentwicklung der frühpädagogischen Praxis abzuleiten.

6 Forschungsdesign und Methode

Die vorliegende Studie untersucht die Einstellungen von Elementarpädagog*innen in Österreich gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Ziel ist es, zu verstehen, wie diese Fachkräfte Vielfalt in ihrer pädagogischen Praxis integrieren, welche Herausforderungen und Barrieren sie dabei wahrnehmen und welche persönlichen sowie institutionellen Faktoren ihre Haltung zu diesen Themen beeinflussen. Die Analyse basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024), einer Methode, die es ermöglicht, tiefgehende und differenzierte Einblicke in die Einstellungen und Wahrnehmungen der Pädagoginnen zu gewinnen.

6.1 Forschungsfrage(n)

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie Elementarpädagog*innen in Österreich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im pädagogischen Alltag erleben und gestalten. Zentrale Forschungsfrage ist daher: *Welche Erfahrungen haben Elementarpädagog*innen in Österreich im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im pädagogischen Alltag?*

Diese übergeordnete Fragestellung rückt die subjektiven Erfahrungen, Perspektiven und Handlungsmuster von Fachkräften in elementarpädagogischen Einrichtungen in den Fokus. Ziel ist es, Einblicke in die alltäglichen Herausforderungen, Strategien und Reflexionsprozesse zu gewinnen, die im Zusammenhang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt stehen.

Zur differenzierteren Erfassung des Forschungsgegenstands wurden zusätzlich folgende Unterfragen formuliert:

- In welchen konkreten Situationen erleben Elementarpädagog*innen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alltag?
- Welche pädagogischen Ansätze, Materialien und Strategien wenden sie im Umgang mit diesen Themen an?
- Wie schätzen sie ihre eigene Haltung in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein und inwiefern beeinflusst diese ihre pädagogische Praxis?
- Welche institutionellen Rahmenbedingungen wirken unterstützend oder hemmend auf den professionellen Umgang mit diesen Themen?

- Welche Fortbildungsbedarfe und Unterstützungsangebote sehen die Fachkräfte in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt?

Diese Forschungsfragen zielen darauf ab, sowohl individuelle Wahrnehmungen und biografisch geprägte Einstellungen, als auch strukturelle Einflüsse und professionelle Anforderungen zu erfassen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf dem Erkennen und Thematisieren von Vielfalt im pädagogischen Alltag, sondern auch auf dem Spannungsfeld zwischen persönlicher Haltung, institutionellen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Normen.

Durch die qualitative Herangehensweise sollen die vielfältigen Perspektiven von Elementarpädagog*innen sichtbar gemacht werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die subjektiven Erfahrungen der Fachkräfte maßgeblich für das pädagogische Handeln und den Umgang mit sensiblen und vielfaltsbezogenen Themen sind. Gleichzeitig wird untersucht, wie diese Erfahrungen im Kontext institutioneller Strukturen und gesellschaftlicher Diskurse verortet sind.

6.2 Untersuchungsdesign

Die empirische Datenerhebung im Rahmen dieser Masterarbeit wurde im Frühsommer 2025 durchgeführt. Der Zeitraum der Interviews erstreckte sich über die Monate Juni bis Juli. Die Wahl dieses Zeitraums ermöglichte eine ausreichende Vorbereitungszeit sowie die anschließende detaillierte Transkription und Analyse der erhobenen Daten.

Im Zentrum der Untersuchung stehen die Erfahrungen, Haltungen und Handlungsmuster von Elementarpädagog*innen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Der Fokus lag insbesondere auf alltäglichen pädagogischen Situationen, auf persönlichen Reflexionen der Fachkräfte sowie auf institutionellen Rahmenbedingungen, welche das professionelle Handeln beeinflussen können. Die Forschungsfragen zielten darauf ab, nicht nur das individuelle Erleben, sondern auch die strukturellen Bedingungen zu beleuchten, unter denen Vielfalt in der Praxis sichtbar gemacht und gestaltet wird.

Die teilnehmenden Interviewpartnerinnen waren sechs weibliche Fachkräfte aus elementarpädagogischen Einrichtungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgen-

land. Bei der Auswahl wurde auf eine gezielte Diversität hinsichtlich Region, institutionellem Rahmen sowie Alter und Berufserfahrung geachtet. Durch diese Vielfalt sollte gewährleistet werden, dass ein möglichst breites Spektrum an Erfahrungen, Herausforderungen und Reflexionen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Elementarpädagogik erfasst werden konnte.

Das Untersuchungsdesign folgt einer qualitativen Forschungslogik und basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024). Diese Methodik ermöglicht eine systematische und zugleich flexible Auswertung qualitativer Daten und kombiniert deduktive Kategorienbildung – auf Basis theoretischer Konzepte wie Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusste Erziehung – mit einem induktiven Zugang zur Entdeckung neuer Themenfelder. Die Anwendung dieses Ansatzes gewährleistet sowohl die Berücksichtigung bestehender theoretischer Erkenntnisse als auch die Offenheit für neue, aus dem empirischen Material heraus entwickelte Perspektiven. Grundlage der Auswertung bildeten transkribierte Interviews mit den sechs Elementarpädagoginnen, welche zum Teil unter Mithilfe der Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) analysiert wurden.

6.3 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe dieser Untersuchung umfasst insgesamt sechs weibliche Fachkräfte aus elementarpädagogischen Einrichtungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ursprünglich war die Durchführung von acht Interviews vorgesehen. Aufgrund der hohen inhaltlichen Dichte und thematischen Heterogenität der erhobenen Daten zeigte sich jedoch bereits nach sechs Gesprächen eine theoretische Sättigung, sodass auf weitere Interviews verzichtet werden konnte.

Trotz gezielter Bemühungen konnten keine männlichen Elementarpädagogen für die Teilnahme gewonnen werden, weshalb die Stichprobe ausschließlich weiblich ist. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen erfolgte überwiegend zufällig: zwei der teilnehmenden Fachkräfte waren der Forscherin zuvor gänzlich unbekannt, vier waren ihr aus beruflichen Kontexten flüchtig bekannt. Eine systematische Beziehung bestand zu keiner der Interviewten.

Ziel der Stichprobenszusammensetzung war es, ein möglichst breites Spektrum an Perspektiven, biografischen Hintergründen und institutionellen Rahmenbedingungen

abzubilden. Dabei wurde auf eine Variation hinsichtlich Alter, Berufserfahrung sowie geografischer und institutioneller Kontexte geachtet. Die teilnehmenden Fachkräfte arbeiten sowohl in städtischen als auch in ländlichen Einrichtungen, was eine differenzierte Betrachtung regionaler Unterschiede und pädagogischer Handlungsspielräume ermöglicht.

Die Interviewpartnerinnen verfügen über unterschiedlich lange Berufserfahrungen – von wenigen Jahren bis hin zu mehreren Jahrzehnten und bringen damit verschiedene professionelle Entwicklungspfade und Reflexionsniveaus ein. Diese Heterogenität ist für das Erkenntnisinteresse der Studie von zentraler Bedeutung, da sie es erlaubt, vielfältige individuelle Perspektiven auf den Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im elementarpädagogischen Alltag zu erfassen.

Insgesamt trägt die Zusammensetzung der Stichprobe zu einer fundierten, vielschichtigen Analyse bei, die sowohl individuelle als auch institutionelle Einflussfaktoren in ihrer Verschränkung sichtbar machen kann (Kuckartz & Rädiker, 2024).

6.4 Operationalisierung der Konstrukte

Die Messinstrumente bestehen aus einem halbstrukturierten Interviewleitfaden, der speziell für die Untersuchung von Einstellungen gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Elementarpädagogik entwickelt wurde. Der Interviewleitfaden basiert auf den theoretischen Konzepten von Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusster Erziehung, die in der Literatur häufig als wichtige Grundlagen für die Arbeit mit Diversität und die Förderung von Inklusion in der frühkindlichen Bildung genannt werden (Vollmer, 2021).

Die Operationalisierung der Konstrukte erfolgt durch die detaillierte Befragung der Pädagog*innen zu ihren persönlichen Einstellungen, ihrer Praxis der Integration von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und den Herausforderungen, die sie in diesem Bereich erleben. Kuckartz und Rädiker (2024) betonen, dass bei der qualitativen Inhaltsanalyse offene und gezielte Fragen kombiniert werden sollten, um sowohl spezifische Aspekte der Forschungsfragen zu ermitteln als auch den Teilnehmer*innen Raum für ihre individuelle Perspektive zu lassen. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die erfassten Daten sowohl tiefgehende Einsichten

in die Praxis der Pädagog*innen als auch in die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen bieten.

Die Datenanalyse erfolgt zuerst manuell und anschließend mit MAXQDA (VERBI Software, 2024), um eine strukturierte und transparente Kodierung der Interviewtranskripte zu ermöglichen. Zunächst werden offene Codes verwendet, um das Interviewmaterial zu zerlegen und einzelne Themenbereiche zu identifizieren. Diese Codes werden anschließend zu übergeordneten Kategorien zusammengefasst, welche die zentrale Struktur der Analyse bilden.

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) bildet das methodische Fundament dieser Studie. Durch die Kombination von deduktiver und induktiver Kategorienbildung wird eine systematische, aber gleichzeitig flexible und reflexive Analyse der Interviews ermöglicht. Der iterative Charakter der Analyse und die Anwendung des hermeneutischen Zirkels (Kuckartz & Rädiker, 2024) sorgen dafür, dass die gewonnenen Erkenntnisse sowohl mit der Theorie als auch mit den realen Erfahrungen der Elementarpädagoginnen in Einklang stehen. Diese methodologische Herangehensweise trägt entscheidend dazu bei, die verschiedenen Dimensionen der Einstellungen von Elementarpädagoginnen gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu verstehen und zu interpretieren.

6.5 Methode der Datenerhebung

Die Datengenerierung erfolgte durch halbstrukturierte Interviews mit Elementarpädagoginnen aus verschiedenen Bildungseinrichtungen in Österreich. Halbstrukturierte Interviews eignen sich besonders, um gezielte Fragen zu stellen und zugleich den Befragten Raum zu geben, eigene Perspektiven und Erfahrungen einzubringen (Kuckartz & Rädiker, 2024). In dieser Studie wurde dieses Erhebungsverfahren genutzt, um Einblicke in die Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte sowie deren praktische Erfahrungen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu gewinnen.

Kuckartz und Rädiker (2024) beschreiben den iterativen Charakter des Interviewprozesses als essenziell für das Verständnis der Perspektiven der Teilnehmer*innen. Indem die Fragen im Verlauf der Interviews flexibel angepasst werden können,

ermöglichen sie eine detaillierte Auseinandersetzung mit den individuellen Erfahrungen und Sichtweisen der Befragten.

6.5.1 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden für diese Studie wurde unter Berücksichtigung der Forschungsfrage *„Welche Erfahrungen haben Elementarpädagog*innen in Österreich im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im pädagogischen Alltag?“* entwickelt und ist im Anhang zu finden. Ziel war es, die Erfahrungen, Wahrnehmungen und praktischen Erfahrungen von Elementarpädagog*innen zu erfassen und deren Umgang mit der Thematik der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in der frühkindlichen Bildung zu verstehen. Die Struktur des Interviewleitfadens orientiert sich an den theoretischen Konzepten von Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusster Erziehung (Richter, 2024; Rohrman et al., 2022), die als zentrale Dimensionen in der Auseinandersetzung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Elementarpädagogik identifiziert wurden.

Der halbstrukturierte Interviewleitfaden wurde so konzipiert, dass er eine systematische Bearbeitung der Forschungsfragen ermöglicht und zugleich Raum für individuelle Perspektiven, Erfahrungen und professionelle Deutungsmuster der befragten pädagogischen Fachkräfte eröffnet. Dieses methodische Vorgehen zielt darauf ab, sowohl standardisierte Informationen, als auch differenzierte Einblicke in pädagogisches Handeln und subjektive Wahrnehmungen zu gewinnen. Diese Flexibilität ist laut Kuckartz und Rädiker (2024) ein zentrales Merkmal qualitativer Forschung, die auf die Erhebung von subjektiven Erlebnissen und Perspektiven abzielt. Der Interviewleitfaden gliedert sich in fünf zentrale Themenbereiche, die auf der theoretischen Literatur basieren und in enger Verbindung mit der Forschungsfrage stehen:

- **Biografischer Hintergrund:** Diese Erzählaufforderung thematisiert den beruflichen Werdegang der Interviewten sowie prägende Stationen ihrer Ausbildung. Im Zentrum steht die Frage, ob und in welcher Weise Themen wie Diversität, Geschlechterrollen oder sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im bisherigen Lern- und Arbeitskontext präsent waren. Ziel ist es, mögliche frühere Berührungspunkte und initiale Auseinandersetzungen mit dem Thema zu

rekonstruieren. Die Frage zielt auf die Rekonstruktion individueller Entwicklungspfade im Sinne von Prengels (2019) Konzept der pädagogischen Haltung als biografisch gewachsenem, wertorientiertem Orientierungsrahmen.

- *Alltagspraxis und Sichtbarkeit von Vielfalt:* In dieser Phase des Interviews wird der Fokus auf konkrete Alltagssituationen gelegt, in denen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sichtbar wird – etwa durch kindliche Fragen, nonkonforme Selbstaussagen oder Regenbogenfamilien. Diese Perspektive erlaubt einen Einblick in gelebte Praxen und die individuelle Wahrnehmung von Vielfalt im Setting der Elementarpädagogik. Das differenzierte Inklusionsverständnis nach Ainscow (2014) betont die Bedeutung von Praxisnähe und Kontextsensibilität im Umgang mit Heterogenität im Bildungssystem – auch im frühkindlichen Bereich.
- *Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt:* Aufbauend auf vorherigen Schilderungen wird hier nach besonders erinnerungswürdigen oder herausfordernden Situationen gefragt, in denen diese Themen explizit angesprochen wurden. Dabei stehen pädagogisches Handeln, Teamprozesse, Elterninteraktion sowie erlebte Unsicherheiten oder Unterstützungsformen im Fokus. Der Fokus auf konkrete Handlungen und institutionelle Reaktionen orientiert sich am Konzept der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung (Richter, 2024), das auf Handlungskompetenz in ambivalenten pädagogischen Situationen zielt.
- *Reflexion der eigenen Haltung:* Diese Erzählaufforderung zielt auf die subjektive Haltung der Fachkraft zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und deren Entwicklung im Verlauf der Berufspraxis. Die Befragten werden dazu angeregt, eigene Lernprozesse, Werthaltungen und mögliche Spannungsfelder zwischen persönlicher Überzeugung und institutionellen Anforderungen zu reflektieren. Die Selbstreflexion ist im Sinne der reflexiven Pädagogik nach Rohrman et al. (2022) zentral für die professionelle Entwicklung, besonders im Umgang mit sensiblen Themen wie Geschlecht und Sexualität.
- *Institutionelle Bedingungen und Entwicklungsperspektiven:* In dieser Phase wird das Augenmerk auf strukturelle Rahmenbedingungen gerichtet. Hierzu zählen Teamstrukturen, Haltung der Leitung, verfügbare Materialien, Zugang zu Fortbildungen sowie wahrgenommene Barrieren und Entwicklungspotenziale.

Ainscow (2014) hebt hervor, dass Inklusion nicht allein durch individuelle Kompetenz, sondern durch institutionelle und systemische Unterstützung realisiert werden kann.

Jede der fünf Erzählaufforderungen wurde mit offenen Nachfragen ergänzt, um vertiefende Reflexionen zu ermöglichen und zugleich Raum für unerwartete Themenöffnungen zu lassen. Der Leitfaden wurde halbstrukturiert, aber flexibel eingesetzt, sodass die Interviewführung den individuellen Gesprächsverläufen angepasst werden konnte (Kuckartz & Rädiker, 2024). Ziel war es, einen geschützten Erzählraum zu schaffen, in dem sowohl individuelle als auch institutionelle Erfahrungen zur Sprache kommen konnten (Baur & Blasius, 2019).

6.5.2 Theoretische Einbettung des Leitfadens

Die inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung des Interviewleitfadens basiert auf theoretischen Konzepten, die den Umgang mit Vielfalt, insbesondere mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, im Kontext frühkindlicher Bildung und Erziehung fundieren. Dabei spielen insbesondere Ansätze der inklusiven und geschlechtersensiblen Pädagogik eine zentrale Rolle.

Ein wesentliches Fundament bildet das Konzept der Pädagogik der Vielfalt nach Prengel (2019), das von einem demokratischen, respektvollen und differenzsensiblen Bildungsverständnis ausgeht. Im Fokus steht die Anerkennung individueller Verschiedenheit als pädagogischer Normalfall, was insbesondere im Zusammenhang mit geschlechtlicher und sexueller Diversität bedeutsam ist. Dieses Verständnis zieht sich als leitendes Motiv durch alle Erzählaufforderungen des Interviewleitfadens.

Darüber hinaus stützt sich der Leitfaden auf das Modell der differenzierten Inklusion nach Ainscow (2014), welches Bildungseinrichtungen als veränderbare Systeme begreift. In diesem Modell gilt Vielfalt nicht als Problem, sondern als Chance für pädagogische Weiterentwicklung. In Anlehnung daran wurde insbesondere die zweite und fünfte Erzählaufforderung konzipiert, die die institutionelle Rahmung sowie konkrete Alltagserfahrungen sichtbar machen sollen.

Die geschlechtersensible Pädagogik nach Rohrmann et al. (2022) liefert zentrale Impulse für die Reflexion individueller Haltungen und pädagogischer Praxis im

Umgang mit Geschlechterrollen und -identitäten. Diese theoretische Perspektive fließt insbesondere in die Gestaltung der dritten und vierten Interviewfrage ein, die den Fokus auf Handlungssicherheit, Ambivalenzen und professionelle Selbstreflexion richten.

Ergänzt wird dieser Rahmen durch das Konzept der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, wie es unter anderem von Richter (2024) vertreten wird. Dieses betont die Notwendigkeit einer aktiven Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen, Normen und impliziten Ausschlussmechanismen im pädagogischen Alltag. Die dritte und fünfte Erzählaufforderung greifen diesen Anspruch auf, indem sie nach konkreten Herausforderungen, Unsicherheiten und institutionellen Barrieren fragen.

Der Interviewleitfaden wurde unter Berücksichtigung der Forschungsziele und theoretischen Grundlagen entwickelt. Durch die halbstrukturierte Gestaltung wurde der Leitfaden so konzipiert, dass er sowohl gezielte Informationen zu den zentralen Forschungsthemen liefert als auch den Interviewpartner*innen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven umfassend darzulegen. Die Theorien zu Diversität, Inklusion und vorurteilsbewusster Erziehung bilden die Grundlage der Fragestellungen und ermöglichen eine tiefgehende Untersuchung der Einstellungen und praktischen Herausforderungen der Elementarpädagog*innen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

6.6 Methode der Datenauswertung

Die Auswertung des erhobenen empirischen Materials erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024). Diese Methodik erlaubt eine systematische, theoriegeleitete und zugleich flexible Erschließung qualitativer Daten. In der vorliegenden Untersuchung kam eine Kombination aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung zum Einsatz, um sowohl theoriegeleitete Annahmen zu überprüfen als auch neue, aus dem Material hervorgehende Perspektiven sichtbar zu machen.

Grundlage der Auswertung bildeten die vollständig transkribierten Interviews mit sechs pädagogischen Fachkräften. Die Transkripte wurden zuerst manuell und anschließend mithilfe der Software MAXQDA (VERBI Software, 2024) kodiert und analysiert. Für diesen Prozess wurde ein strukturierter Kodierleitfaden (siehe Anhang

B) entwickelt, der zentrale Konzepte aus der Fachliteratur berücksichtigte – insbesondere Theorien zur vorurteilsbewussten Erziehung (Richter, 2024), zur geschlechterreflektierten Pädagogik (Rohrman et al., 2022), sowie zur pädagogischen Haltung im Sinne von Prenzel (2019). Zusätzlich wurden methodische Empfehlungen zur Reflexivität und zur Verbindung von Theorie und Praxis nach Kuckartz und Rädiker (2024) einbezogen.

Die deduktive Kategorienbildung basierte auf dem theoretischen Rahmen der Studie sowie auf den Interviewfragen und fokussierte zentrale Themen wie Diversität, Inklusion, institutionelle Bedingungen und pädagogische Haltung. Parallel dazu wurden induktiv ergänzende Kategorien entwickelt, um neue oder unerwartete Inhalte im Material erfassen zu können. Die Kodierung erfolgte iterativ: In einem ersten Schritt wurden Grobkategorien gebildet, die in weiteren Runden präzisiert und durch Subkategorien erweitert wurden. Dieses Vorgehen trug dazu bei, die Komplexität der pädagogischen Praxis in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt differenziert zu erfassen.

Der endgültige Kodierleitfaden umfasst sechs Hauptkategorien, die den thematischen Kern der Analyse bilden:

1. Erfahrungen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: Erlebnisse aus dem pädagogischen Alltag, z. B. kindliche Äußerungen oder familiäre Konstellationen
2. Haltung und Reflexion: Persönliche Überzeugungen der Fachkräfte, biografisch geprägte Einstellungen und Entwicklungen
3. Wissen, Kompetenzen und Materialien: Subjektiv wahrgenommenes Fachwissen, Handlungssicherheit und vorhandene Ressourcen
4. Institutionelle Rahmenbedingungen: Strukturelle Gegebenheiten, Unterstützung durch Leitung, Teamkultur und äußere Einflüsse
5. Pädagogische Praxisbeispiele: Konkrete Umsetzungen, Herausforderungen und Beispiele gelungener oder erschwerter Praxis
6. Wünsche und Weiterentwicklung: Wahrgenommene Bedarfe, Fortbildungswünsche und Zukunftsperspektiven

Der entwickelte Kodierleitfaden stellt ein differenziertes Analyseinstrument zur systematischen Erfassung und Auswertung der Einstellungen und Handlungsmuster

von Elementarpädagog*innen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt dar. Durch die methodische Verankerung in der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) sowie die theoretische Fundierung in den Konzepten der vorurteilsbewussten Bildung (Richter, 2024), der reflexiven Pädagogik (Rohrman et al., 2022) und der inklusiven Bildungspraxis (Prenzel, 2019) verbindet der Leitfaden wissenschaftliche Fundierung mit hoher Praxisrelevanz.

Die sechs Hauptkategorien und deren Subkategorien – die in Kapitel 7.3 ausführlich beschrieben werden – ermöglichen eine systematische, theoriegeleitete und zugleich empirisch fundierte Erschließung der pädagogischen Realität. Sie bilden zentrale Dimensionen pädagogischer Haltung, institutioneller Rahmenbedingungen und konkreter Praxis ab und berücksichtigen sowohl individuelle Reflexionsprozesse als auch strukturelle Einflussfaktoren. Auf diese Weise trägt der Kodierleitfaden dazu bei, pädagogisches Handeln im Spannungsfeld zwischen persönlicher Überzeugung, fachlicher Kompetenz und institutionellen Anforderungen differenziert zu analysieren und sichtbar zu machen.

7 Auswertung der Daten

Nachdem die theoretischen Grundlagen dargelegt, die Forschungsfrage formuliert und die Methodik vorgestellt wurde, folgt in diesem Kapitel zunächst die beschreibende Darstellung der Ergebnisse der Interviewanalyse mit den befragten Elementarpädagoginnen. Den Auftakt bildet ein quantitativer Überblick über die Verteilung der Hauptkategorien in den sechs Transkripten. Daran anschließend werden die Ergebnisse kategoriegestützt und interviewbezogen ausgeführt, interpretiert und schließlich im Rahmen einer methodenkritischen Reflexion eingeordnet.

7.1 Quantitative Verteilung Hauptkategorien in den Interviews

Die folgende Abbildung bietet einen zusammenfassenden Überblick über die Verteilung der Hauptkategorien (=Zahl der Nennungen) in den sechs Transkripten (=Interviews):

Abbildung 1: Zahl der Nennungen - Hauptkategorien (erstellt in MAXQDA, (2024))

Die Abbildung 1 zeigt die Verteilung der sechs zentralen Hauptkategorien innerhalb der sechs durchgeführten Interviews (Interview 1 – Interview 6) und veranschaulicht damit die inhaltlichen Schwerpunkte der qualitativen Auswertung.

Die Kategorie *Erfahrungen mit Vielfalt* wurde in allen Interviews angesprochen – mit besonders hoher Frequenz in I1, I2 und I6. Dies unterstreicht, dass alle befragten Fachkräfte bereits Berührungspunkte mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im

pädagogischen Alltag gemacht haben, sei es durch Familiensettings, kindliche Fragen oder kollegiale Beobachtungen.

Haltung und Reflexion zeigt sich in fünf der sechs Interviews besonders ausgeprägt. Vor allem in I1, I4 und I5 äußerten sich die Fachkräfte ausführlich zu ihren persönlichen Überzeugungen, Selbstreflexionen und dem Prozess der Haltungsentwicklung. Diese Kategorie verweist auf die Bedeutung professioneller Selbstverortung im Umgang mit Diversität.

Die Kategorie *Wissen und Kompetenzen* weist eine relativ gleichmäßige, aber moderate Präsenz auf. In I3 wurden besonders viele Aussagen dazu codiert. Die Interviewpartnerinnen sprechen hier über ihr Wissen zur Thematik, ihre Sicherheit im Umgang mit Fragen von Kindern sowie ihren Bedarf an Materialien und Weiterbildung. Im Gegensatz dazu wurde *Institutionelle Rahmenbedingungen* deutlich seltener thematisiert. Vor allem in I1, I3 und I4 spielt diese Kategorie keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Das könnte darauf hinweisen, dass strukturelle Aspekte wie Leitungshaltung, Konzeptverankerung oder institutionelle Unterstützung bislang kaum explizit erlebt oder benannt werden.

Pädagogische Praxisbeispiele zeigen sich in allen Interviews, mit erhöhter Dichte in I5. Hier wurde deutlich, wie pädagogische Fachkräfte Vielfalt in der Praxis umsetzen – etwa durch Projektarbeit, den Einsatz von Bilderbüchern oder die Thematisierung im Alltag. Diese Kategorie verbindet theoretische Haltungen mit konkretem pädagogischem Handeln.

Die Kategorie *Wünsche und Weiterentwicklung* wurde in allen Interviews angesprochen. Sie verdeutlicht, dass es einen flächendeckenden Wunsch nach vertiefter Auseinandersetzung mit der Thematik gibt – etwa durch Fortbildungen, Austausch im Team oder klare Leitlinien. Dies betont die Offenheit der pädagogischen Fachkräfte und gleichzeitig den Bedarf an struktureller Unterstützung.

Zusammenfassend verdeutlicht die Grafik, dass alle Hauptkategorien in der Praxis eine Rolle spielen – wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung. Die individuelle Schwerpunktsetzung der Interviewpartnerinnen erlaubt Rückschlüsse auf institutionelle Kontexte, persönliche Erfahrungen sowie bestehende Gelingens-

bedingungen und Herausforderungen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der frühen Bildung.

7.2 Deskriptive Beschreibung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse entlang der Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) dargestellt. Um individuelle Perspektiven sichtbar zu machen, erfolgt die Ergebnisdarstellung interviewbezogen. Jedes Interview wird dabei in einem eigenen Unterabschnitt beschrieben und entlang der relevanten Haupt- und Subkategorien ausgewertet.

7.2.1 Die unaufgeregte Professionelle

Vielfalt als selbstverständlicher Teil pädagogischer Haltung

Die erste Interviewpartnerin (IP1) ist 45 Jahre alt und leitet seit drei Jahren eine elementarpädagogische Einrichtung im ländlichen Niederösterreich. Sie blickt auf 24 Jahre Berufserfahrung zurück. Ihr Zugang zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ist geprägt von einer Haltung des pragmatischen Respekts – sie versteht es als selbstverständlich, allen Familienformen mit Offenheit zu begegnen, ohne diese explizit zu thematisieren oder zu problematisieren.

IP1 schildert etwa den Fall einer Familie mit zwei Müttern, die neu in die Einrichtung gekommen ist. Für sie war sofort klar, dass diese Familienform keiner besonderen pädagogischen Aufmerksamkeit bedurfte: „Es ist ganz normal wie alle anderen Familien, also es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist halt eine Familie mit zwei Müttern.“ (IP1, Z. 41)

Diese Normalisierung zeugt von einer inklusiven Grundhaltung, die auf Gleichbehandlung und Selbstverständlichkeit abzielt. IP1 reflektiert, dass in ihrem eigenen privaten Umfeld gleichgeschlechtliche Elternteile schon lange sichtbar und akzeptiert seien, was sich in ihrer pädagogischen Haltung widerspiegeln.

Eine institutionalisierte Auseinandersetzung mit Themen wie Geschlechtervielfalt oder sexueller Orientierung findet bislang jedoch nicht statt. Weder im Team noch mit den Kindern wurde das Thema aktiv aufgegriffen: „Ja und ich hab das auch nicht

irgendwie im Team oder sonst bei Eltern oder sonst irgendwie thematisiert, [...]“ (IP1, Z. 48-49)

IP1 argumentiert hier nicht aus einem Mangel an Sensibilität, sondern sieht schlicht keinen Anlass für Thematisierung – möglicherweise auch, weil der ländliche Kontext mit geringerer Sichtbarkeit queerer Lebensrealitäten konfrontiert ist. Auffällig ist, dass sie sich dennoch als Fachkraft versteht, die offen wäre, Vielfalt sichtbar zu machen, sobald es aus der Praxis heraus geboten erscheint. Der professionelle Umgang basiert somit weniger auf struktureller Auseinandersetzung als auf einer persönlichen Haltung der Selbstverständlichkeit und des Respekts.

7.2.2 Die erfahrene Integratorin

Vielfalt als gelebte Selbstverständlichkeit – getragen von Reflexion und Beziehung

Die zweite Interviewpartnerin (IP2) ist 50 Jahre alt, leitet seit zwölf Jahren ein fünfgruppiges Haus in einer ländlichen Region Niederösterreichs und verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung in der Elementarpädagogik. Ihr Zugang zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ist geprägt durch eine sensible und beziehungsorientierte Haltung, die sowohl auf persönlicher Entwicklung als auch auf konkreter Praxiserfahrung beruht.

IP2 berichtet von zwei Regenbogenfamilien in ihrer Einrichtung, bei denen jeweils zwei Mütter gemeinsam ihre Kinder begleiteten. Sie schildert einen durchwegs natürlichen, nicht-problematisierenden Umgang mit diesen Konstellationen – sowohl durch das pädagogische Team als auch durch die Kinder: „Zwei Burschen hatten einfach zwei Mamas.“ (IP2, Z. 69)

Für das Team sei die Situation ebenso selbstverständlich gewesen wie für die Kinder. Fragen tauchten vereinzelt auf, doch sie ließen sich mit einfachen, ehrlichen Erklärungen beantworten, ohne dass es zu Irritationen gekommen sei: „[...] ja, der hat zwei Mamas und die Zwei haben sich genauso lieb wie deine Mama und dein Papa sich lieb haben.“ (IP2, Z. 93-94)

Diese Haltung zeigt sich auch im institutionellen Umgang mit traditionellen Festen. Beim Muttertag gestaltete das Team zwei Geschenke, beim Vatertag wurden gemeinsam mit den Eltern individuelle Lösungen gefunden – etwa Geschenke für den Opa als männliche Bezugsperson. Die Interviewpartnerin beschreibt diesen Prozess

als achtsam und dialogisch: „[...] aber grundsätzlich war es meistens der Vatertag, der großes Thema war, wo wir geschaut haben, einfach wie hättet ihr gerne ... die Familien haben sich dann immer für den Opa entschieden.“ (IP2, Z. 84-86)

Hervorzuheben ist, dass IP2 nicht nur von einer offenen Grundhaltung spricht, sondern auch ihre eigene Entwicklung reflektiert. Sie beschreibt, wie sich ihre Werte durch persönliche Reifung und gesellschaftlichen Wandel verändert haben: „Weil ich komme aus einer christlichen Familie, die sehr ... wirklich sehr traditionell aufgewachsen ist [...] Ja und meine Werte waren sicher genau in diese Richtung, wobei das jetzt absolut nicht mehr so ist und immer gesagt habe, ich glaube das Wichtigste ist, dass sich zwei Menschen lieb haben, die auf ein Kind ... achten sollen.“ (IP2, Z. 151-157)

Besonders berührend ist die Schilderung der Anmeldung einer Familie, bei der die Mutter zunächst ihre gleichgeschlechtliche Partnerin nicht angeben wollte – aus Sorge vor Ablehnung. IP2 beschreibt, wie ihre Vorgängerin mit Offenheit und Akzeptanz reagierte: „[...]war ein guter Start damals mit der Leitung, die das so neutral hingenommen hat und dann auch, wie sie noch einmal gekommen ist, sie beruhigt und gesagt hat du, das ist euer Leben und wir sind dazu da, euch zu begleiten und zu unterstützen und das tun wir auch.“ (IP2, Z. 131-134)

Auch auf struktureller Ebene äußert IP2 den Wunsch nach mehr Fortbildung und Ansprechpersonen – weniger aus Unsicherheit als aus dem Bedürfnis nach professioneller Absicherung: „Ja, das wäre schon wirklich toll, wenn man da jemanden hätte, der sagt, ich kann dich unterstützen und ich kann dir helfen“ (IP2, Z. 231-232)

Der Wunsch nach Reflexion zeigt sich auch in ihrer Beobachtung eines Kindes, das retrospektiv meinte, es sei früher ein Mädchen gewesen – lediglich aufgrund von Haarfrisuren. IP2 schildert die Situation nicht als Problem, sondern als einen Moment, der pädagogische Feinfühligkeit erfordert hätte.

Gleichzeitig erkennt sie an, dass Kinder in ihrem Umfeld stark geschlechtsbezogen handeln – was sie nicht pathologisiert, sondern kontextualisiert: „Ich glaube schon, dass es einfach auch diese ländliche Umgebung ist, die wir haben. Dass die Kinder mit dem gar nicht so viel in Kontakt kommen und ich glaube auch, dass es von Kind zu Kind weitergeht.“ (IP2, Z. 244-246)

IP2 steht somit exemplarisch für eine Haltung, die Vielfalt im Alltag integriert, ohne sie zu problematisieren – und die gleichzeitig offen für Reflexion und Weiterentwicklung bleibt. Ihr Zugang ist geprägt von Lebenserfahrung, Beziehungssensibilität und dem Willen, Kinder und Familien individuell und wertschätzend zu begleiten.

7.2.3 Die feinfühligke Beobachterin

Geschlechtervielfalt im pädagogischen Alltag achtsam begleiten

Die dritte Interviewpartnerin (IP3), 32 Jahre alt, arbeitet in einer elementarpädagogischen Einrichtung im Burgenland. Sie verfügt über eine differenzierte und feinfühligke Perspektive auf kindliche Entwicklung – insbesondere im Hinblick auf geschlechtliche Identität und nonkonformes Verhalten. In ihrer Einrichtung hat sie mehrfach Kinder begleitet, die geschlechtstypische Rollenerwartungen hinterfragt oder spielerisch überschritten haben.

Sie beschreibt eindrücklich, wie Kinder in der Einrichtung über längere Zeiträume hinweg geschlechtsuntypisches Verhalten gezeigt oder sich mit Rollenbildern auseinandergesetzt haben: „Wir haben auch schon Kinder gehabt – Burschen wie auch Mädchen – die sich ganz augenscheinlich mit dem anderen Geschlecht identifiziert haben. Oder es zumindest mal ausprobiert haben – über längeren Zeitraum.“ (IP3, Z. 32-35)

IP3 hebt hervor, dass solche Ausdrucksformen nicht als Phase abgetan, sondern im Team ernst genommen und beobachtend begleitet wurden. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein Kind über mehrere Wochen hinweg Kleider trage oder gerne als Prinzessin spiele. Die pädagogische Haltung sei dabei stets unterstützend gewesen: „[...] es wird dann sehr wohl für das Kind eingestanden und es wird einem erklärt, ...“ (IP3, Z. 87-88)

Diese Situationen nimmt IP3 zum Anlass, um mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, Werte zu hinterfragen und Perspektiven zu öffnen. Sie betont dabei die Notwendigkeit eines offenen Dialogs auf Augenhöhe: „[...]ins Gespräch gegangen sind. ... Und einfach mal geschaut haben, wie und was kommt von den Kindern.“ (IP3, Z. 14-15)

Gleichzeitig beschreibt sie, dass diese Form der Begleitung innerhalb des Teams nicht immer selbstverständlich sei. Während sie selbst große Offenheit lebt, gebe es

Kolleg*innen, die sich mit solchen Themen unsicher fühlen oder weniger Erfahrungen mitbringen. Dennoch sieht sie eine positive Entwicklung.

Auch im Umgang mit den Eltern wird deutlich, dass Offenheit und Kommunikation zentrale Rollen spielen. IP3 erwähnt beispielsweise, dass Eltern in ihrer Einrichtung bisher positiv auf solche Themen reagiert hätten – es habe keine negativen Rückmeldungen gegeben.

Die Interviewpartnerin positioniert sich als achtsame Beobachterin kindlicher Selbstäußerung und als aktive Unterstützerin von Vielfalt im Alltag. Ihre Haltung ist geprägt von Wertschätzung, individueller Zuwendung und pädagogischer Verantwortung. Geschlechtliche Vielfalt ist für sie kein Spezialthema, sondern integrativer Teil kindlicher Entwicklung – dem mit Offenheit, Klarheit und Empathie begegnet wird.

7.2.4 Die visionäre Gestalterin

Geschlechtliche Vielfalt als pädagogische Realität, nicht als Sonderfall

IP4 ist 27 Jahre alt, leitet eine elementarpädagogische Gruppe in einem katholischen Privatkindergarten in Wien und bringt drei Jahre Berufserfahrung mit. Ihre Haltung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist durch ein inklusives Grundverständnis, praktische Reflexionsfähigkeit und den Wunsch nach Normalisierung geprägt. In ihrer Einrichtung sind Themen wie Sprache, Identität und Körperlichkeit nicht abstrakte Diskurse, sondern gelebter Alltag – mit einem multiprofessionellen Team, das bewusst Vielfalt ermöglicht.

Ein zentrales Anliegen von IP4 ist die Individualisierung kindlicher Ausdrucksformen. So schildert sie, dass Kinder in ihrer Einrichtung geschlechtsneutral begleitet werden – ganz selbstverständlich und ohne Zuschreibung: „Es gibt für uns nicht rosa ist Mädchen und blau ist Bub ... spiel das, was du spielen willst.“ (IP4, Z. 36-37)

Diese Offenheit zeigt sich auch im Umgang mit Ritualen: wenn ein Kind lieber für die Oma oder die Nachbarin zum Muttertag etwas basteln möchte, wird das akzeptiert – ohne normative Vorgaben. Vielfalt wird nicht gesondert thematisiert, sondern als Lebensrealität anerkannt: „Das ist deine Entscheidung. Und wenn du jetzt sagst, so hey, auf das hab ich aber jetzt gar keinen Bock, einfach OK.“ (IP4, Z. 41)

Zudem werden familiäre Konstellationen – etwa zwei Mütter als Eltern – nicht nur akzeptiert, sondern aktiv in Projekte integriert. So berichtet IP4 von einem Familienvormittag, an dem zwei Mütter als Ärztinnen einen Workshop gestalteten. Die Kinder konnten dabei Fragen stellen und medizinische Vorgänge spielerisch erfahren. Dieses Projekt wurde von den Kindern aufgegriffen und weiterentwickelt: „Sie haben wirklich teilweise 1 zu 1 nachgespielt, wie es einfach beim Arzt oder im Krankenhaus abläuft.“ (IP4, Z. 76-78)

Auch im Umgang mit Körperwissen, Neugier und Intimität zeigt sich IP4 reflektiert und strukturiert. Sie beschreibt eine Phase intensiver kindlicher Auseinandersetzung mit Genitalien, bei der das Team sensibel reagierte – mit Regeln, Gesprächen und Medien: „Wir haben dann halt wirklich auch viele Bücher reingeholt [...] oder wo das einfach kindlich dann auch erklärt wird.“ (IP4, Z. 98-99)

Auch das Thema kindliche Selbstbefriedigung wird von IP4 offen und professionell angesprochen. In einem Fall, in dem ein Kind zur Stressbewältigung masturbierte, wurde gemeinsam mit Eltern, Psychologin und IEP (im Interview als Soki bezeichnet) ein achtsames Vorgehen erarbeitet: „Wenn sie das Bedürfnis danach hat, sie sich zurückziehen kann [...] Mir ist lieber, sie geht dann rein und ist für ihre 5 Minuten da in Ruhe ... als sie ist mitten am Spielplatz.“ (IP4, Z. 141-151)

Bemerkenswert ist, wie IP4 den Wandel ihrer eigenen Haltung reflektiert. Während sie zu Beginn Unsicherheiten verspürte, hat sie mittlerweile eine entspannte und offene Haltung entwickelt: „Gibt es eigentlich nichts mehr, was ich nicht anspreche.“ (IP4, Z. 213-214)

Sie betont den Einfluss von Fortbildungen, insbesondere im Trägerkontext, sowie das Potenzial von jungen Kolleg*innen, neue Normalitäten zu etablieren. Gleichzeitig benennt sie strukturelle Hürden – etwa die Überforderung älterer Kolleginnen, die aus kulturellen Kontexten stammen, in denen Sexualität tabuisiert wird: „Wenn es daheim nicht sein kann, dann kann ich es natürlich auf der Arbeit noch viel schwerer sein.“ (IP4, Z. 274-275)

IP4 plädiert für mehr Offenheit im System, weniger Tabus und eine Entpathologisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt: „Warum muss man allem einen Namen geben [...] Das ist doch ein Mensch wie jeder andere.“ (IP4, Z. 309-314)

Ihr Zugang ist nicht nur offen, sondern systemisch gedacht: sie erkennt die Relevanz von niederschweligen Unterstützungsangeboten und setzt sich für einen alltäglichen Umgang mit Vielfalt ein – ohne künstliche Betonung, aber mit pädagogischer Klarheit. TK steht damit für eine neue Generation von Fachkräften, die Vielfalt nicht als Zusatzthema, sondern als Bestandteil professionellen Alltags versteht.

7.2.5 Die kritisch Hinterfragende

Zwischen Offenheit, Beobachtung und dem Ruf nach struktureller Aufklärung

Die fünfte Interviewpartnerin (IP5), 22 Jahre alt, arbeitet in einem katholischen Privatkindergarten im ländlich geprägten Raum Wiens. Trotz ihrer noch kurzen Berufserfahrung von drei Jahren zeigt sie eine reflektierte Haltung gegenüber geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Ihre Aussagen sind geprägt von Offenheit, genauer Beobachtung und einem kritischen Blick auf strukturelle Rahmenbedingungen – sowohl innerhalb ihrer Einrichtung als auch auf Ebene der Ausbildung. Vielfalt erlebt sie im Alltag primär im kulturellen Sinne – durch Kinder mit verschiedenen Erstsprachen, Religionen und sozialen Hintergründen. Diese Diversität sei im pädagogischen Alltag fest verankert und werde von Kindern wie Eltern weitgehend akzeptierend gelebt: „Ein schönes Miteinander, wo jeder den anderen versteht, jeder den anderen akzeptiert. Konflikte aufgrund von Aussehen, Sprache, Herkunft gibt es eigentlich keine.“ (IP5, Z. 15-17)

Auch das Thema geschlechtlicher Vielfalt greift IP5 aktiv auf – etwa im Rollenspielbereich oder über kindgerechte Bücher, in denen unterschiedliche Familienformen thematisiert werden: „Ich habe es mit den Kindern auch schon ein paar Mal gelesen, ein paar Mal durchbesprochen [...] es wird verstanden, es wird akzeptiert, es ist für sie nichts Untypisches oder Böses.“ (IP5, Z. 28-31)

Im Rollenspiel sei es völlig normal, dass mehrere Mädchen Mutter-Vater-Kind spielen – mit kreativen Erweiterungen wie Großmüttern oder „vier Mamas“: „Sie spielen sehr oft Mutter, Vater, Kind. Wenn das jetzt vier Mädchen sind, sind es vier Mädchen, und es ist einer der Papa, einer die Mama.“ (IP5, Z. 52-53)

IP5 begegnet geschlechteruntypischem Verhalten bei Kindern offen, bleibt jedoch wachsam gegenüber möglichen Unsicherheiten im Umfeld. In einem Fall trug ein Bub lange Haare und wurde darüber gelegentlich befragt. Auf seine Antwort, dass es ihm

einfach gefällt, war ihre Reaktion war bewusst normalisierend: „Okay ... das passt dann für die anderen Kinder.“ (IP5, Z. 70)

Diese Haltung spiegelt sich auch im Umgang mit Rollenspielen oder beim Anprobieren von Kleidern wider. Wenn ein Bub ein Kleid anzieht, reagiert sie nicht bewertend, sondern nutzt den Moment für ein Gespräch: „Ich habe es dann einfach aufgegriffen: Was findest du daran lustig? Und dann sind wir so ein bisschen ins Reden gekommen.“ (IP5, Z. 62-64)

Auch in Bezug auf ihr Team zeigt IP5 ein differenziertes Bild. Während sie in ihrer Gruppe ein hohes Maß an Akzeptanz erlebt, erkennt sie auch zurückhaltendere Haltungen – insbesondere bei älteren Kolleginnen: „Natürlich gibt es auch ein paar ältere Kolleginnen, [...] es wird akzeptiert, aber wirklich gelebt, glaube ich, eher weniger.“ (IP5, Z. 42-46)

Beeindruckend ist die eigene Offenheit von IP5, die sie auf ihre familiäre Prägung zurückführt: „Es ist auch nie tabuisiert worden bei mir. [...] Ich bin mit einer Leben-und-leben-lassen-Einstellung aufgewachsen.“ (IP5, Z100-102)

Diese Haltung wurde auch in ihrer Praktikumszeit gestärkt, in der sie eine Regenbogenfamilie erlebte – ein Novum in der Einrichtung, das jedoch durch das Team ohne Vorbehalte begleitet wurde: „Es war halt für viele so ein bisschen, okay, es gibt den Papa und es gibt den Papi. [...] Aber im Team war gar nichts negativ zu spüren.“ (IP5, Z. 117-121)

Besonders deutlich äußert IP5 den Bedarf nach systematischer Aufklärung und struktureller Unterstützung – vor allem im Bereich der Ausbildung. Sie fordert eine gezielte Integration sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in die Lehrer*innenbildung: „Wenn die Lehrer im Lehrplan nicht damit vertraut sind, [...] dann sollte man sich eine Person suchen, die sich darauf spezialisiert hat.“ (IP5, Z. 154-156)

Für sie ist Vielfalt kein neues Thema, sondern ein gesellschaftlicher Normalzustand, der in der Praxis offen angesprochen und professionell begleitet werden muss. IP5 steht exemplarisch für eine Generation junger Fachkräfte, die Vielfalt selbstverständlich denkt, gleichzeitig aber auch bestehende Unsicherheiten im System erkennt und aktiv Veränderung anmahnt.

7.2.6 Die differenziert Reflektierende

Vielfalt gestalten durch Haltung, Reflexion und professionelle Verantwortung

IP6 ist 56 Jahre alt, seit 37 Jahren in der Elementarpädagogik tätig, davon 25 Jahre als Führungskraft. Sie leitet zwei Häuser in einem ländlichen Bildungscampus im Burgenland und verfolgt mit ihrem Team ein offenes, inklusives Konzept. Ihre Haltung zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt ist geprägt von Reflexionsfähigkeit, lebenslangem Lernen und konsequenter Praxisumsetzung.

Bereits im Alltag werden geschlechtliche Rollenmuster aktiv hinterfragt. In der offenen Lernumgebung ist es selbstverständlich, dass Kinder Kleidung und Rollen frei wählen dürfen: „... sei es jetzt beim Rollenspielen und da sind die Burschen genauso aktiv wie die Mädels, also diese geschlechtsspezifischen Rollen, eigentlich getauscht werden [...] und die Burschen genauso Kleider anziehen.“ (IP6, Z. 44-48)

Dabei wird auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen – etwa, wenn sie explizit darum bitten, bestimmte Kleidung zur Verfügung zu stellen. Das Team unterstützt diesen Ausdruck kindlicher Selbstwahrnehmung aktiv: „... wenn jetzt ein Kind ... also ein Bursche ... kommt und sagt, kannst du mir helfen, ich möchte mir dieses ... ich möchte mir dieses Kleid anziehen, gibt es zur Zeit gar keine Diskussion“ (IP6, Z. 53-56)

Vielfalt wird nicht nur toleriert, sondern sichtbar gemacht und pädagogisch begleitet. So finden sich in der Einrichtung Bilderbücher, die unterschiedliche Familienformen zeigen, z. B. mit zwei Müttern oder Patchworkfamilien und regen auch Eltern zur Auseinandersetzung an: „... und man sieht dann ein Bilderbuch, das ist wirklich top [...] und da sind alle Familien drinnen.“ (IP6, Z. 105-106)

Besonders eindrucksvoll schildert IP6 den Umgang mit einer Transgender-Erfahrung: Ein Vater einer Familie ließ sich zur Frau umoperieren, das Kind spricht offen darüber, das pädagogische Team begleitete die Veränderung gemeinsam mit den Eltern therapeutisch und spielerisch: „Und jetzt hat das Mädchen zwei Mamas. [...] Sie kommen sehr gut mit dieser Situation zurecht.“ (IP6, Z. 72-79)

Die Einrichtung stellte daraufhin nicht nur die Elternarbeit um, sondern auch interne Abläufe – etwa in wöchentlichen Fallbesprechungen oder durch externe Unterstützung: „Damit wir wirklich wissen, was setzen wir ein, was brauchen wir an Utensilien [...] wie viel besprechen wir.“ (IP6, Z. 89-92)

IP6 sieht Vielfalt nicht als Herausforderung, sondern als Aufgabe professioneller Haltung. Diese Haltung hat sich im Laufe ihrer Karriere stark gewandelt – insbesondere durch Weiterbildungen, ein laufendes Bachelorstudium und kritische Selbstreflexion: „Ich reflektiere mich auch sehr viel, auch zu Hause. Ich toleriere diese Dinge, ich bin auch begeistert ...“ (IP6, Z. 125-126)

In einem weiteren Beispiel berichtet IP6 von einem Buben, der sich geschlechtlich nonkonform ausdrückt – mit langen Haaren, rosaroten Kleidungsstücken und Ballettbesuchen. Während der Vater zunächst kritisch reagierte, gelang es dem Team durch Gespräche, Fallbesprechungen und Reflexion eine wertschätzende Haltung zu fördern: „Der Vater hat das jetzt wirklich eingesehen. [...] Und wir haben ihn trotzdem sehr lieb.“ (IP6, Z. 186-191)

Beeindruckend ist auch die Wandlung älterer Kolleginnen, die anfangs skeptisch waren, durch gemeinsames Lernen jedoch zunehmend Offenheit entwickelten: „Sie trauen sich es wirklich anzusprechen [...] Sie sehen es ein und sie können damit schon umgehen.“ (IP6, Z. 200-206)

Als Leitungskraft wird IP6 zudem stark vom Träger unterstützt – etwa durch personelle Ressourcen, Fachliteratur oder offene Haltung der Bürgermeisterin: „Ich kann mir das bestellen, und das hatte ich früher alles nicht.“ (IP6, Z. 152-153)

Ihre Vision ist klar: Mehr Fortbildungen, mehr öffentliche Sichtbarkeit und eine noch stärkere Verankerung von Vielfalt im pädagogischen Alltag. IP6 steht für eine Haltung, die Professionalität, pädagogisches Wissen und menschliche Wärme verbindet – und damit Vielfalt nicht nur zulässt, sondern bewusst gestaltet.

7.3 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Analyse der Interviews in den vorangegangenen Abschnitten, werden diese nun folgend diskutiert, das heißt interpretiert und mit den Ergebnissen der bereits bestehenden Forschung in Einklang gebracht. Hierfür wird erneut auf das übergeordnete Kategoriensystem zurückgegriffen.

7.3.1 Erfahrungen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Diese Kategorie bildet das empirische Zentrum der Analyse. Sie umfasst konkrete Alltagserfahrungen von Fachkräften mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – etwa durch Kinderäußerungen, Interaktionen mit Eltern oder die Präsenz unterschiedlicher Familienformen. Besonders im Fokus stehen Situationen, in denen Geschlechteridentitäten oder nicht-heteronormative Familienmodelle thematisiert werden. Die Subkategorien ermöglichen eine Differenzierung zwischen der konkreten Alltagssituation und der darauffolgenden pädagogischen Reaktion. Die theoretische Fundierung erfolgt hier über die vorurteilsbewusste Bildung nach Richter (2024) sowie das Modell der differenzierten Inklusion nach Ainscow (2014), welche beide die Bedeutung der Sichtbarkeit von Vielfalt im Alltag sowie deren kindgerechte Thematisierung betonen.

Die Subkategorie *Konkrete Alltagserfahrungen* erfasst Situationen, in denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im elementarpädagogischen Alltag beobachtbar wurde. Dazu zählen beispielhaft kindliche Aussagen über geschlechtliche Identität, das Spiel mit geschlechtsuntypischem Material, Rollenspiele jenseits traditioneller Geschlechterrollen sowie das Erleben verschiedener Familienformen wie Regenbogen-, Patchwork- oder Pflegefamilien. Die pädagogischen Fachkräfte berichten dabei von Alltagssituationen, in denen diese Formen von Diversität ganz selbstverständlich oder auch konfliktbehaftet sichtbar werden.

In allen Interviews wurde sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Thema sichtbar. Dies zeigte sich unter anderem in Form von Regenbogenfamilien, wie sie IP1 beschreibt: „Ja, wir haben aktuell eine Familie mit zwei Mamas [...] also es ist normal wie alle anderen Familien also es ist jetzt nicht besonders.“ (I1, Z. 41-45). Auch IP6 berichtet ähnlich: „[...] dann gibt es zwei Mamas bei uns, oder sie leben bei den Großeltern, das wird bei uns wirklich gelebt.“ (I6, Z. 65-66). Kinder, die sich geschlechts-nonkonform verhalten, wurden insbesondere von IP3 thematisiert: „Wir haben auch schon Kinder gehabt, ... die sich augenscheinlich oder mit dem anderen Geschlecht identifiziert haben oder es zumindest mal ausprobiert haben über längeren Zeitraum“ (I3, Z. 32-35). Diese Offenheit der Kinder wurde nicht problematisiert, sondern als Anlass für Gespräche und Bildungsangebote genommen: „[...] man redet ja dann drüber und wir haben dann sehr offen einen Umgang. ... Und

auch einen sehr toleranten Umgang, wo man gesagt hat, ja es ist alles in Ordnung und vor allem auch eine Stellung für das Kind bezogen haben vor anderen Kindern.“ (I3, Z. 39-41). Auch IP5 berichtet von einer positiven Auseinandersetzung in der Gruppe: „Ich habe es mit den Kindern auch schon ein paar Mal gelesen, ein paar Mal durchbesprochen und es ist die ersten Male ... ist die Frage gekommen, was ist eine Regenbogenfamilie, was ist eine Adoptivfamilie und wenn man es ihnen dann erklärt, es wird verstanden, es wird akzeptiert, es ist für sie nichts Untypisches oder Böses, möchte ich jetzt einmal sagen.“ (I5, Z. 28-32).

Im Sinne des BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020) sind solche Erfahrungen bedeutsam, weil sie die Lebensrealität der Kinder widerspiegeln und pädagogische Fachkräfte herausfordern, auf non-normative Ausdrucksformen aufmerksam, wertschätzend und ressourcenorientiert zu reagieren. Die Subkategorie bildet somit die Grundlage für das Verständnis, in welchen konkreten Kontexten Vielfalt pädagogisch relevant wird – unabhängig davon, wie im Anschluss pädagogisch darauf reagiert wird. Diese Beispiele belegen die praktische Relevanz von Konzepten wie der vorurteilsbewussten Bildung (Richter, 2024) und der differenzierten Inklusion (Ainscow, 2014), die Vielfalt als Teil kindlicher Lebensrealität anerkennen.

Die Subkategorie *Reaktionen und Umgang* beschreibt die Reaktionen, Reflexionen und Handlungsstrategien der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit den erlebten Situationen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Erfasst werden sowohl verbale als auch nonverbale Interaktionen mit Kindern, der bewusste Einsatz von Materialien, die Gestaltung von Bildungsangeboten, aber auch Reaktionen gegenüber Kolleg*innen und Eltern. Berücksichtigt werden sowohl affirmative als auch zurückhaltende oder ambivalente Haltungen.

Die Reaktionen der pädagogischen Fachkräfte auf Situationen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sind unterschiedlich nuanciert, aber durchwegs offen. IP1 beschreibt: „Ja und ich hab das auch nicht irgendwie im Team oder sonst bei Eltern thematisiert, weil das ist halt ... ich persönlich ... eine ganz normale Familie“ (I1, Z. 48-50). IP2 wiederum schildert eine Situation mit zwei Müttern: „[...] was auch ganz interessant war, dass bei beiden Familien es jeweils eine Mama und eine Mami gegeben hat, wo wir im Team am Anfang hatten ... total überfordert waren, weil sie uns das nicht gesagt haben.“ (I2, Z. 76-79), was zu Unsicherheit führte, wie man korrekt

ansprechen solle. IP3 berichtet von einem aktiven Einbezug in Rollenspiele: „Und wo man dann schon fragt, okay was ist eigentlich ein Bub oder was beschreibt einen Buben, ... was beschreibt ein Mädchen und einmal herauszufiltern, was ist das eigentlich und warum ist das so und die Kinder sind da total offen. ... Also das war dann immer wieder voll schön zu sehen, jeder darf alles haben, sein, machen ...“ (I3, Z. 45-48). IP4 geht noch weiter, indem sie Entscheidungsfreiheit bei Festgestaltung einräumt: „Und wenn du beim Muttertag sagst, du willst aber nicht für die Mama was machen, sondern es ist dir viel lieber für die Oma was zu machen oder für deine Nachbarin. [...] Okay. Dann mach das. Das ist deine Entscheidung.“ (I4, Z. 37-41).

Im Zentrum dieser Kategorie steht die Frage, wie pädagogische Fachkräfte auf Vielfalt reagieren – ob sie diese als pädagogischen Anlass erkennen, spontan aufgreifen, gezielt thematisieren oder aber auch aus Unsicherheit oder institutionellem Druck meiden. Der Umgang der pädagogischen Fachkräfte ist dabei Ausdruck ihrer professionellen Haltung (Prenzel, 2019) und zugleich eingebettet in institutionelle Rahmenbedingungen, Teamkulturen und gesellschaftliche Diskurse (Rohrmann et al., 2022). Diese Subkategorie erlaubt somit Aussagen über pädagogische Handlungsmuster im Spannungsfeld zwischen individueller Reflexion und strukturellen Möglichkeiten oder Begrenzungen. Die genannten Beispiele spiegeln Prenzels (2019) Konzept der professionellen Haltung wider: Würdigung kindlicher Selbstdefinition, Reflexion eigener Unsicherheiten und partizipatives Handeln.

7.3.2 Haltung und Reflexion

Diese Kategorie fokussiert sich auf die subjektive Haltung der Befragten und deren berufsethische Orientierung im Umgang mit Vielfalt. Sie gibt Aufschluss darüber, wie offen oder ambivalent pädagogische Fachkräfte gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt eingestellt sind und wie sich ihre Haltung im Laufe der Zeit durch Erfahrungen, Fortbildungen oder Auseinandersetzung mit Fachliteratur verändert hat. Die theoretische Verankerung liegt insbesondere in der Heteronormativitätskritik und inklusiven Bildungspraxis nach Prenzel (2019), sowie in der reflexiven pädagogischen Haltung nach Rohrmann et al. (2022).

Die Interviews zeigen, dass die Befragten eine grundsätzliche Offenheit aufweisen, wobei diese auf unterschiedlichen persönlichen, biografischen und professionellen

Grundlagen beruht. Einige stützen sich auf persönliche Erfahrungen mit Vielfalt im Familien- oder Freundeskreis, andere verweisen auf ihren pädagogischen Auftrag oder das Kindeswohl als handlungsleitende Prinzipien. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass sich die Haltung vieler Fachkräfte im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat – etwa durch Ausbildung, persönliche Auseinandersetzung oder Praxiserfahrung. Die Subkategorie *Eigene Haltung* erfasst die individuelle Positionierung der Fachkraft gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Sie beschreibt, inwieweit Offenheit, Toleranz, Gleichbehandlung oder auch Unsicherheiten und Distanz in der persönlichen Haltung verankert sind. Die Aussagen in dieser Kategorie geben Aufschluss darüber, auf welchen biografischen, ethischen, religiösen oder professionellen Grundlagen die eigene Haltung basiert – z. B. familiäre Erfahrungen, Ausbildungskontexte oder eigene Überzeugungen.

Die Fachkräfte beschreiben ihre Haltung grundsätzlich als offen, jedoch mit unterschiedlichen Begründungen. IP1 argumentiert aus einer persönlichen Perspektive: „[...] weil sowohl von meinem Mann, als auch von mir eine Cousine auch eine Frau geheiratet hat und das für uns sozusagen einfach die Normalität auch ist.“ (I1, Z. 47-48). IP2 spricht von einer selbstverständlichen Integration: „Das war eigentlich nie ein großes Thema bei uns im Team. Im Team ist es einfach genommen worden [...]“ (I2, Z. 66-67). IP3 hingegen leitet ihre Haltung aus dem Kinderschutz ab: „[...] ja es ist alles in Ordnung und vor allem auch eine Stellung für das Kind bezogen haben vor anderen Kindern, [...]“ (I3, Z. 40-41). IP6 betont die Inklusivität ihres Hauses: „Uns ist es im Haus wirklich sehr wichtig, dass jedes Kind gesehen und ernst genommen wird, also unabhängig vom Geschlecht, Herkunft oder Persönlichkeit.“ (I6, Z. 52-53.).

Diese Differenzierung zeigt auf, dass Haltung als Ausdruck professioneller Ethik ebenso biografisch geprägt ist wie durch institutionelle Rahmenbedingungen mitgeformt wird. Im Sinne von Prengel (2019) stellt eine diskriminierungssensible Haltung eine zentrale Voraussetzung für eine inklusive Praxis dar. Rohrmann et al. (2022) betonen zudem, dass pädagogische Fachkräfte im Sinne einer reflexiven Professionalität bereit sein müssen, sich mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, normativen Standards und den eigenen biografischen Prägungen auseinanderzusetzen. Die Aussagen der Interviewten lassen erkennen, dass sich professionelle

Haltung in einem Spannungsfeld zwischen persönlicher Überzeugung, institutioneller Kultur und fachlicher Reflexion entwickelt.

Diese Subkategorie *Veränderung über die Zeit* fokussiert auf Prozesse der Haltungsentwicklung im Laufe der beruflichen Biografie. Erfasst werden Aussagen, die eine Veränderung der persönlichen Haltung im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt beschreiben – etwa infolge von Fort- und Weiterbildungen, durch Praxiserfahrungen, kollegialen Austausch oder kritische Reflexion.

Einige Interviewte reflektieren explizit über einen solchen Wandel. IP1 sagt: „Durch dieses Bachelorstudium, [...] hat Inklusion eigentlich einen ganz neuen Stellenwert bekommen, nämlich eigentlich den größten in der Bildungsarbeit. [...] weil bei meiner Erstausbildung das ja eigentlich noch kein Thema war.“ (I1, Z. 26-30). IP6 verweist auf ihre Ausbildungen: „Ja, ich habe alle Hochschullehrgänge gemacht auf der pädagogischen Hochschule [...] durfte ich den Bachelor jetzt machen [...]“ (I6, Z. 21-27).

Solche Lernprozesse stehen exemplarisch für das Modell des ‚reflective practitioner‘ nach Schön (1983), das von Rohrmann et al. (2022) auf den pädagogischen Kontext übertragen wurde. Es geht davon aus, dass pädagogisches Handeln nicht nur auf Routinen oder Fachwissen basiert, sondern durch stetige Auseinandersetzung mit Erfahrungen und ethischen Fragen weiterentwickelt wird. Diese Entwicklung zeigt sich insbesondere in einem zunehmend sicheren, bewussten und aktiven Umgang mit dem Thema Vielfalt. Die Interviewaussagen verdeutlichen, dass Veränderung nicht zufällig geschieht, sondern Ergebnis gezielter Professionalisierung und einer pädagogischen Haltung ist, die bereit ist, sich mit gesellschaftlichen Herausforderungen kritisch auseinanderzusetzen.

7.3.3 Wissen, Kompetenzen und Materialien

Diese Hauptkategorie bezieht sich auf das subjektiv wahrgenommene Wissen, die pädagogische Handlungssicherheit sowie die Verfügbarkeit und Nutzung von Materialien oder Fortbildungsangeboten im Kontext sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sicher sich pädagogische Fachkräfte im Umgang mit diesen Themen fühlen, welche Kenntnisse sie besitzen oder vermissen und wie sie ihre eigene Professionalität weiterentwickeln möchten. Theoretisch

basiert diese Kategorie auf dem Kompetenzmodell einer geschlechtersensiblen Pädagogik nach Rohrman et al. (2022), das sowohl fachliches Wissen als auch Selbstreflexion und kommunikative Fähigkeiten als zentrale Elemente professionellen Handelns definiert. Zudem greift sie auf Ainscows (2020) Verständnis von Inklusion als dynamischem Entwicklungsprozess zurück, in dem pädagogische Fachkräfte durch gezielte Weiterbildung und strukturelle Unterstützung kontinuierlich neue Handlungsoptionen entwickeln sollen.

Die Aussagen der Fachkräfte machen deutlich, dass trotz hoher Bereitschaft zur Thematisierung vielfach Unsicherheiten bestehen – etwa im sprachlichen Umgang, bei konkreten Fragen der Kinder oder im Gespräch mit Eltern. Diese Unsicherheiten führen häufig zu einem eher reaktiven als proaktiven pädagogischen Umgang mit dem Thema. Gleichzeitig zeigt sich der Wunsch nach geeigneten Fortbildungen und Materialien, um eigene Kompetenzen auszubauen und sicherer im Alltag handeln zu können. Die Subkategorien erlauben dabei eine Unterscheidung zwischen wahrgenommenem Fachwissen bzw. Handlungssicherheit und konkreten Unterstützungsformaten durch Materialien oder Weiterbildungen.

Die Subkategorie *Wissen und Sicherheit* erfasst die subjektive Einschätzung des eigenen Wissensstands sowie der Handlungssicherheit im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Sie dokumentiert, ob sich die Fachkraft ausreichend informiert und vorbereitet fühlt, um auf Fragen von Kindern, Eltern oder Kolleg*innen zu reagieren, sowie inwieweit Unsicherheiten im Umgang mit Begriffen, Themen oder Reaktionen bestehen.

Im Zentrum stehen Aussagen über:

- fehlendes oder unsystematisches Wissen (z. B. in Bezug auf Begriffe wie nicht-binär, trans* oder Regenbogenfamilie),
- Unsicherheit in der Kommunikation (z. B. über korrekte Anrede oder altersgerechte Sprache),
- Zweifel bei der pädagogischen Umsetzung (z. B. wie Vielfalt im Alltag kindgerecht thematisiert werden kann), sowie
- informelle Strategien zur Informationsgewinnung (z. B. Online-Suchmaschinen oder Rückfragen im Team).

Unsicherheiten zeigen sich insbesondere in Situationen, in denen Kinder Fragen stellen, die fachlich oder kulturell sensibel sind. IP3 beschreibt: „ich hab jetzt keine Ahnung, ich muss das googeln, [...] dann schau mal jetzt was das ist und eigentlich egal in welchem Thema.“ (I4, Z. 60-63). Auch IP2 berichtet, wie sie bei Kindern mit zwei Mamas nach Klarheit suchte: „Wie gestalten wir hier zum Beispiel den Vatertag, wollt ihr das, wie hättet ihr das gerne?“ (I2, Z. 75-76). Diese Zitate machen deutlich, dass Reflexionsbereitschaft vorhanden ist, aber fundiertes Fachwissen vielfach fehlt.

Rohrman et al. (2022) betonen, dass fehlende Handlungssicherheit häufig mit einem Mangel an professionellem Wissen einhergeht und Unsicherheit erzeugt, die pädagogisches Handeln einschränken kann. Ainscow (2014) sieht genau hier eine zentrale Herausforderung für inklusive Praxis: pädagogische Fachkräfte benötigen kontinuierliche fachliche und institutionelle Unterstützung, um Unsicherheit abzubauen und eine Haltung professioneller Offenheit zu entwickeln.

Die Subkategorie *Fortbildung und Materialien* dokumentiert Erfahrungen mit Fort- und Weiterbildungen sowie mit pädagogischen Materialien, die im Zusammenhang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt genutzt wurden oder fehlen. Sie beschreibt sowohl die Wahrnehmung der Qualität und Relevanz vorhandener Ressourcen als auch bestehende Wünsche nach weiterführender Professionalisierung.

Erfasst werden u. a.:

- Fortbildungsangebote zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt – ihre Inhalte, Qualität, Umsetzbarkeit in der Praxis,
- Materialien wie Kinderbücher, Bilder, Elternbriefe oder Methodensammlungen, die Vielfalt repräsentieren,
- Einschätzungen zu deren Verfügbarkeit, kindlicher Relevanz und Akzeptanz im Team oder bei Eltern, sowie
- Wünsche nach niedrigschwelliger, praxisnaher und professionell begleiteter Fortbildung.

Hilfreiche Materialien wie das Buch „Eine Familie wie unsere“ (Murphy et al., 2023) wurden mehrfach genannt (I5, I6). Es zeigt sich jedoch ganz klar der Wunsch nach mehr didaktischer Unterstützung, etwa bei IP5: „Natürlich gibt es auch ein paar ältere Kolleginnen, ein paar konservativere Kolleginnen, wo halt das Thema eher, es wird akzeptiert, aber wirklich gelebt, glaube ich, eher weniger.“ (I5, Z. 42-43).

Diese Subkategorie verweist laut Richter (2024) und Splitt (2023) auf einen zentralen Befund in der Forschung: ohne gezielte Unterstützung und geeignete Materialien bleibt das pädagogische Handeln häufig fragmentarisch und Vielfalt wird eher beiläufig als systematisch thematisiert. Rohrman et al. (2022) betonen, dass didaktisch fundierte Ressourcen und systematisch integrierte Weiterbildungsformate Grundvoraussetzungen für geschlechtersensible und diskriminierungskritische Praxis sind. Ainscow (2014) ergänzt, dass insbesondere praxisnahe Fortbildungen in multiprofessionellen Teams einen nachhaltigen Effekt auf inklusive Schul- und Einrichtungskulturen haben.

7.3.4 Institutionelle Rahmenbedingungen

Diese Kategorie bezieht sich auf die strukturellen, organisatorischen und kulturellen Bedingungen in elementarpädagogischen Einrichtungen, die das pädagogische Handeln im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt entweder begünstigen oder behindern. Institutionelle Rahmenbedingungen wirken als Kontextfaktoren, die maßgeblich beeinflussen, inwieweit pädagogische Fachkräfte Themen der Vielfalt aktiv aufgreifen, integrieren und weiterentwickeln können.

Die theoretische Fundierung erfolgt zum einen durch das Modell der strukturellen Inklusion und sozialen Gerechtigkeit nach Ainscow (2014), das betont, dass gelingende Inklusion nicht nur vom individuellen Engagement abhängt, sondern auf einem institutionellen Fundament ruhen muss. Zum anderen verweist Prengel (2019) auf die Bedeutung einer machtreflexiven, demokratischen und inklusiven Organisationskultur, die pädagogisches Handeln legitimiert und absichert.

Die Interviews zeigen deutlich: die Umsetzung einer inklusiven und vielfaltsbewussten Pädagogik hängt nicht nur von der individuellen Haltung und dem Wissen der pädagogischen Fachkräfte ab, sondern auch von institutionellen und strukturellen Bedingungen. Eine unterstützende Leitung, ein reflektiertes Team und ein offenes Konzept werden als zentrale Gelingensbedingungen beschrieben. Fehlen diese Elemente, wird das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt eher zurückhaltend oder gar nicht bearbeitet. Zudem wirken gesellschaftliche Normvorstellungen und teaminterne Dynamiken entweder förderlich oder hemmend für eine inklusive Praxis.

Die Subkategorie *Institutionelle Unterstützung* dokumentiert positive Erfahrungen, bei denen Fachkräfte institutionelle Unterstützung bei der Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erfahren. Solche Unterstützung kann sich auf verschiedene Ebenen beziehen:

- eine Leitung, die Vielfalt ausdrücklich befürwortet oder in das pädagogische Konzept integriert,
- Teams, die offen für Reflexion, Weiterbildung und Austausch sind,
- Träger oder Institutionen, die explizit Fortbildungen ermöglichen oder Materialien zur Verfügung stellen,
- offene Kommunikationskultur gegenüber Eltern und Kolleg*innen.

Diese Rahmenbedingungen bieten Rückhalt für die pädagogische Arbeit, stärken die Handlungssicherheit der Fachkräfte und fördern die langfristige Verankerung von Vielfaltsthemen im Alltag. Einrichtungen, in denen die Leitung aktiv Diversität fördert, zeigen sichtbare Fortschritte. IP6 berichtet von einer integrativen Konzeption: „Also wir fokussieren das offene Arbeiten jetzt ganz, ganz stark mit Lernumgebungen, beziehen die Kinder da mit ein [...] beim Rollenspielen und da sind die Burschen genauso aktiv wie die Mädels, also diese geschlechtsspezifischen Rollen, eigentlich getauscht werden [...] und die Burschen genauso Kleider anziehen.“ (I6, Z. 41-48). IP4 schildert ein partizipativ entstandenes Projekt zum Thema Identität: „Wir haben ein Krankenhaus für die Kinder eingerichtet und sie haben wirklich teilweise ... 1 zu 1 nachgespielt, wie es einfach beim Arzt oder im Krankenhaus abläuft. Das war so faszinierend zum Beobachten.“ (I4, Z. 75-79).

Diese Beispiele belegen, wie strukturelle Offenheit individuelles Engagement ermöglicht und bekräftigen Ainscows (2014) Modell inklusiver Organisationskulturen. Auch Prenzel (2019) argumentiert, dass pädagogische Professionalität nur in einem sozialen Kontext entstehen kann, in dem Anerkennung, Dialog und Teilhabe institutionell verankert sind. In solchen Kontexten können pädagogische Fachkräfte nicht nur reagieren, sondern proaktiv handeln.

Die Subkategorie *Herausforderungen und Widerstände* benennt institutionelle, gesellschaftliche oder kulturelle Barrieren, die pädagogisches Handeln im Umgang

mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einschränken oder behindern. Dazu gehören unter anderem:

- Widerstände im Team oder von Vorgesetzten (z. B. Ablehnung, Unsicherheit oder Schweigen zum Thema),
- Vorbehalte oder Beschwerden von Eltern, etwa aus religiösen oder kulturellen Gründen,
- Unsichtbarkeit des Themas in pädagogischen Konzepten und fehlende strukturelle Vorgaben,
- gesellschaftlicher Druck, Normvorstellungen oder Tabuisierung (z. B. ‚zu jung für das Thema‘, ‚nicht kindgerecht‘),
- Mangel an Zeit, Ressourcen oder rechtlicher Klarheit im Umgang mit Eltern und Trägern.

IP3 verweist auf unausgesprochene Normen: „Es wird immer vom klassischen Familienkonstrukt ausgegangen ...“ (I3, Z. 25-26). DF beschreibt teaminterne Homogenität: „Wir sind auch eine sehr homogene Gruppe, wir sind alle in einem Altersbereich zwischen 40 und 55.“ (I2, Z. 38-39), was implizite Normen verfestigen kann. Konservative Kolleginnen werden auch von IP5 benannt: „[...] es wird akzeptiert, aber wirklich gelebt, glaube ich, eher weniger.“ (I5, Z. 43-44).

Diese Aussagen verdeutlichen die Relevanz von Prengels (2019) normkritischem Ansatz: institutionelle und kulturelle Routinen – etwa im Sprachgebrauch, in der Auswahl von Materialien oder bei der Planung von Festen – können unbewusst exkludierende Wirkungen entfalten und bedürfen daher bewusster Reflexion. Ainscow (2014) spricht in diesem Zusammenhang von ‚Barrieren der Inklusion‘, die nicht auf individueller Ebene zu lösen sind, sondern systemisch adressiert werden müssen – etwa durch übergeordnete Leitlinien, gesellschaftliche Diskurse und rechtliche Absicherung.

Widerstände sind dabei nicht grundsätzlich als Blockaden zu werten, sondern können – bei entsprechender Haltung und Unterstützung – Ausgangspunkt für Reflexion und Veränderung sein. Voraussetzung dafür ist jedoch ein institutionelles Klima, das Dialog und Entwicklung zulässt. Nur wenn Vielfalt institutionell als Aufgabe anerkannt ist, kann sie auch im pädagogischen Alltag nachhaltig verankert werden.

7.3.5 Pädagogische Praxisbeispiele

Diese Kategorie erfasst konkrete Handlungssituationen und Fallbeispiele aus dem Berufsalltag elementarpädagogischer Fachkräfte, in denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert oder implizit berührt wurde. Dabei stehen sowohl positiv verlaufene als auch herausfordernde Situationen im Fokus. Ziel ist es, die Spannweite professioneller Umsetzungen sichtbar zu machen und dabei sowohl kreative wie auch strukturell bedingte Grenzen im pädagogischen Alltag zu reflektieren.

Die theoretische Fundierung erfolgt durch das Konzept der vorurteilsbewussten Bildung nach Richter (2024), welches die aktive Thematisierung von Diversität und Diskriminierung sowie die Gestaltung partizipativer Lernumgebungen fordert. Ergänzt wird dies durch Prengels (2019) Pädagogik der Vielfalt, die gelingende pädagogische Praxis an dialogischer Beziehungsgestaltung, Anerkennung und dem Abbau von Ungleichheit misst.

Die Interviews belegen, dass pädagogische Fachkräfte – teils spontan, teils geplant – auf Impulse aus der Kindergruppe eingehen und diese in vielfältige Aktivitäten, Projekte oder Gesprächsanlässe übersetzen. Zugleich zeigen sich aber auch Unsicherheiten und institutionelle Hürden, die eine konsequente Umsetzung erschweren. Diese Ambivalenz verweist auf die Notwendigkeit struktureller Verankerung und kontinuierlicher Reflexion in der Praxis.

Die Subkategorie *Gelungene Umsetzung* dokumentiert erfolgreiche und reflektierte Umsetzungen im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Dazu zählen bewusst eingesetzte Materialien (z. B. Kinderbücher über unterschiedliche Familienformen), themenspezifische Projekte, partizipative Gesprächsanlässe mit Kindern sowie gelungene Kooperationsprozesse mit Eltern oder im Team. Charakteristisch für diese Beispiele ist die Verbindung von fachlicher Sensibilität, aktiver Thematisierung und einer offenen, unterstützenden Haltung.

IP3 beschreibt das Aufgreifen von Impulsen aus der Kindergruppe: „Wobei wir das immer gleich aufgegriffen haben und eben passende Bilderbücher dazu ...“ (I3, Z. 12).

IP4 berichtet von einem konkreten Praxisprojekt mit Elternbeteiligung: „Wir haben heuer einfach einen Familienvormittag ins Leben gerufen, wo ein Familienmitglied uns besuchen kommen darf. ... Wir haben wirklich zwei Mamas gehabt, die beide Ärztinnen sind“ (I4, Z. 46-48). Diese Beispiele zeigen gelebte Vielfaltspraxis, partizipative

Zugänge und Empowermentorientierte Konzepte im Sinne des BRP (Charlotte Bühler Institut, 2020).

Im Sinne der vorurteilsbewussten Bildung nach Richter (2024) zeichnen sich gelingende Umsetzungen dadurch aus, dass sie kindliche Erfahrungen mit Diversität aufgreifen und in inklusiven Bildungsangeboten sichtbar machen. Dabei spielen dialogische Prozesse und eine partizipative Haltung (Prenzel, 2019) eine zentrale Rolle. Gelungene Praxis bedeutet in diesem Zusammenhang nicht Perfektion, sondern ein reflektiertes, wertschätzendes Handeln, das Vielfalt nicht ausklammert, sondern aktiv gestaltet.

Die Subkategorie *Erlebte Hindernisse* beschreibt Situationen, in denen pädagogisches Handeln im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt erschwert, unterbrochen oder ganz unterlassen wurde. Gründe dafür können in persönlichen Unsicherheiten, fehlendem Wissen, mangelnden Materialien oder institutionellen Rahmenbedingungen liegen. Ebenso spielen äußere Widerstände – etwa durch Eltern, Kolleg*innen oder gesellschaftliche Diskurse – eine Rolle.

IP3 beschreibt Rollenkonflikte in der Praxis: „[...] weil in all diesen Situationen, es war irgendwie nie Thema rund um die Eltern, das war eigentlich immer eher internes Thema.“ (I3, Z. 56-58). IP2 verweist auf fehlende Strukturierung: „Das war eigentlich nie ein großes Thema bei uns im Team. Im Team ist es einfach genommen worden ...“ (I2, Z. 66-67). Diese Passagen weisen auf die Unsichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt hin, selbst wenn Offenheit vorhanden ist.

Solche Hindernisse machen sichtbar, wo die Grenzen professionellen Handelns verlaufen und welche strukturellen oder persönlichen Ressourcen fehlen, um pädagogisch angemessen auf Vielfalt zu reagieren. Sie sind daher nicht als Fehler, sondern als wichtige Erkenntnisquelle für Weiterentwicklung zu verstehen. Die Reflexion dieser Herausforderungen steht, wie von Rohrman et al. (2022) beschrieben, im Zentrum einer reflexiven Praxis, die Widersprüche aushält und daraus Lernprozesse ableitet. Zudem wird der Bedarf nach struktureller Verankerung von Diversitätsthemen unterstrichen, wie er in inklusiven Konzepten gefordert wird (Ainscow, 2014).

7.3.6 Wünsche und Weiterentwicklung

Diese abschließende Kategorie dokumentiert die von pädagogischen Fachkräften formulierten Entwicklungsbedarfe, Zukunftsperspektiven und konkreten Vorschläge zur nachhaltigen Integration sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der fröhpädagogischen Praxis. Sie reflektiert, welche strukturellen, personellen und konzeptionellen Veränderungen aus Sicht der Befragten notwendig erscheinen, um eine diskriminierungssensible und vielfältigkeitsbewusste Bildung dauerhaft zu etablieren.

Die theoretische Fundierung basiert auf dem Konzept der reflexiven Professionalisierung, welches nach Rohrmann et al. (2022) eine kontinuierliche Weiterentwicklung beruflicher Handlungskompetenz im Zusammenspiel mit institutionellen Rahmenbedingungen betont. Ergänzend wird auf Richter (2024) Bezug genommen, die fordert, Vielfalt als Querschnittsthema in Konzeption, Ausbildung und Teamprozessen zu verankern, um langfristige Veränderung zu bewirken.

Die Interviews zeigen, dass viele der Befragten eine stärkere strukturelle und konzeptionelle Verankerung des Themas befürworten. Es besteht der Bedarf nach klaren Leitlinien, Materialien, Fortbildungen und Raum für kollegialen Austausch. Die Fachkräfte wünschen sich, nicht nur individuell handeln zu müssen, sondern durch ein tragfähiges institutionelles Fundament unterstützt zu werden.

Die Subkategorie *Unterstützungsbedarfe* bündelt die von pädagogischen Fachkräften geäußerten Wünsche nach konkreter Unterstützung im Berufsalltag, etwa durch Fortbildungen, kollegiale Reflexionsräume, Materialien oder fachlich fundierte Konzepte. Dabei geht es häufig um Unsicherheiten im Umgang mit sensiblen Themen, den Wunsch nach rechtlicher und fachlicher Orientierung sowie den Bedarf nach Austausch im Team oder mit externen Expert*innen.

Alle Befragten äußerten explizit den Wunsch nach spezifischer Fortbildung zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dabei ging es nicht nur um Wissen über Begriffe und Konzepte, sondern vor allem um konkrete Handlungsoptionen im pädagogischen Alltag. IP4 merkt an: „Ich glaube, da bräuchte es mehr Input – wie spricht man das kindgerecht an?“ (I4, Z. 78f). Auch IP2 sagt: „[...] weil man dachte, und jetzt hätte ich gerne jemanden, der mir sagt, wie kann ich denn da jetzt darauf reagieren, was sage ich da jetzt.“ (I2, Z. 215-216).

Ein weiteres häufig genanntes Thema war der Wunsch nach unterstützenden Materialien, insbesondere Kinderliteratur, Bilderbüchern, Elternbriefen oder Methodensammlungen. IP1 betont: „Das hab ich halt dann angeschafft und das haben wir ... ich mein so Mega-Mengen gibt's ja dazu nicht ...“ (I1, Z. 105-106).

Der Wunsch nach Unterstützung verweist auf Lücken im System: trotz individueller Offenheit mangelt es vielen Einrichtungen an strukturellen Angeboten, um Diversität im Alltag kompetent und kindgerecht zu thematisieren. Rohrman et al. (2022) betonen in diesem Zusammenhang, dass Professionalisierung nur gelingen kann, wenn Fortbildungsformate praxisnah, kontinuierlich und auf die realen Herausforderungen pädagogischer Fachkräfte abgestimmt sind. Auch Richter (2024) hebt hervor, dass Materialien und Konzepte nur dann wirksam sind, wenn sie in einer unterstützenden Team- und Leitungskultur verankert sind.

Die Subkategorie *Visionen und Empfehlungen* umfasst Leitvorstellungen, Zielsetzungen und normative Perspektiven der pädagogischen Fachkräfte für eine diversitätssensible Elementarpädagogik. Sie beinhalten etwa die Forderung nach konzeptioneller Verankerung von Vielfalt, die institutionelle Verpflichtung zu diskriminierungssensibler Sprache und Materialauswahl oder die Etablierung von Teamprozessen zur Selbstreflexion und Weiterentwicklung.

Mehrere Fachkräfte betonten, dass das Thema nicht allein auf individueller Ebene bearbeitet werden kann, sondern konzeptionell und strukturell eingebettet sein muss. IP4 wünscht sich: „[...] da müsst es mehr geben. Präsenzer machen und erklären, warum es so ist.“ (I4, Z. 277-278). IP6 fordert: „[...] mehr Input von Hochschule, Land oder Träger ...“ (I6, Z. 165).

Diese Aussagen sind nicht nur als persönliche Meinungen zu werten, sondern spiegeln ein professionelles Selbstverständnis wider, das sich aktiv für eine gerechtere, inklusivere Bildung einsetzt. Im Sinne von Richter (2024) wird hier deutlich, dass es nicht ausreicht, Diversität punktuell zu thematisieren – vielmehr braucht es eine strukturelle Verankerung in den Leitbildern, Konzepten und Ausbildungsinhalten. Auch Rohrman et al. (2022)² betonen, dass Elementarpädagog*innen nicht nur Anwender*innen, sondern auch Mitgestalter*innen eines professionellen Verständnisses von Vielfalt sind – mit dem Ziel, Bildungsräume zu schaffen, in denen alle Kinder

unabhängig von geschlechtlicher oder familiärer Zugehörigkeit gleichwertig teilhaben können.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen ein hohes Maß an individueller Offenheit, Reflexionsbereitschaft und pädagogischem Engagement im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Viele der befragten Fachkräfte begegnen dem Thema mit einer wertschätzenden Haltung und erkennen die Relevanz für den pädagogischen Alltag. Gleichzeitig wird deutlich, dass diese individuellen Ressourcen häufig an strukturelle Grenzen stoßen: es fehlen klar definierte institutionelle Rahmenbedingungen, fachlich fundierte Materialien und systematisch verankerte Fortbildungsangebote.

7.4 Methodenkritik

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) angewendet, um die erhobenen Interviewdaten systematisch auszuwerten. Dabei erwies sich die Methode als geeignet, um sowohl theoriegeleitet als auch offen für neue Aspekte vorzugehen. Die Kombination aus deduktiv entwickelten Hauptkategorien und induktiv gebildeten Subkategorien ermöglichte eine differenzierte Analyse der Daten.

Ein zentrales methodisches Potenzial lag in der Möglichkeit, durch wiederholtes Lesen, Kodieren und Vergleichen sowohl gemeinsame Muster als auch individuelle Widersprüche sichtbar zu machen. Dies förderte ein vertieftes Verständnis für die subjektiven Deutungen, institutionellen Kontexte und professionellen Handlungslogiken der pädagogischen Fachkräfte. Besonders hilfreich war der strukturierte Kodierleitfaden, der in mehreren Schleifen mit dem Material abgeglichen wurde und dabei flexibel genug blieb, um neue, relevante Aspekte aufzugreifen. Die Verwendung von Ankerzitate erwies sich als zentral für die argumentative Nachvollziehbarkeit und diente gleichzeitig der theoriegestützten Reflexion.

Ein wesentliches Werkzeug im Analyseprozess war die Software MAXQDA (2024), die eine systematische Organisation und Verknüpfung der Kodierungen ermöglichte. Die Software erleichterte nicht nur das Anlegen und Pflegen des deduktiv-induktiven Kategoriensystems, sondern ermöglichte auch einen schnellen Zugriff auf relevante Textstellen, Quellennachweise und Codes. Visualisierungen trugen zusätzlich dazu

bei, Zusammenhänge zwischen Kategorien sichtbar zu machen und die inhaltliche Sättigung der Subkategorien zu prüfen. Die Arbeit mit MAXQDA (2024) erhöhte die Transparenz und Effizienz der Analyse maßgeblich.

Dennoch sind auch einige methodische Begrenzungen und selbstkritische Reflexionen zu benennen. Zunächst ist die Stichprobenauswahl auf sechs Interviews beschränkt. Diese geringe Fallzahl erlaubt keine Generalisierungen, auch wenn inhaltlich eine gewisse Sättigung festgestellt werden konnte. Selbstkritisch muss angemerkt werden, dass die Auswahl der Interviewpartner*innen stark durch persönliche Zugänge und Netzwerke der forschenden Person beeinflusst war. Eine größere Vielfalt hinsichtlich regionaler Herkunft, Trägertypen, Altersgruppen, Bildungshintergründe und insbesondere auch männlicher Fachkräfte hätte das Bild erweitern und die Analyse pluraler absichern können.

Darüber hinaus erfolgte keine Triangulation mit anderen Datenquellen wie Beobachtungen, Gruppendiskussionen oder Dokumentenanalysen, was die Tiefe und Validität der gewonnenen Aussagen begrenzt. Die ausschließliche Nutzung von Einzelinterviews birgt zudem das Risiko einer gewissen Selbstpräsentationsverzerrung. Auch wenn durch gezieltes Nachfragen versucht wurde, authentische Einschätzungen zu fördern, können soziale Erwünschtheit oder berufspolitische Rücksichtnahmen nicht ausgeschlossen werden.

Die Rolle der forschenden Person war darüber hinaus doppelt involviert: einerseits in der Erstellung des Leitfadens und der Durchführung der Interviews, andererseits in der Analyse und Interpretation der Daten. Diese Nähe zu allen Erhebungsschritten birgt sowohl Vorteile (kohärente Analyse, hohe Kontextkenntnis) als auch Risiken (blinde Flecken, selektive Wahrnehmung). Trotz sorgfältiger Reflexion und Dokumentation bleibt ein gewisses Maß an Subjektivität unvermeidlich – insbesondere bei der Interpretation impliziter Aussagen oder ambivalenter Positionen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Form der Interviews: die leitfadengestützten Einzelinterviews erlaubten zwar eine persönliche und offene Atmosphäre, sie sind jedoch abhängig von der kommunikativen Kompetenz und Reflexionsbereitschaft der Interviewten. Manche Themen – wie z. B. Unsicherheiten im Umgang mit Eltern oder Tabus im Team – wurden eher angedeutet als explizit benannt. Möglicherweise wären Gruppengespräche mit Fachkräften oder eine Kombination mit Beobachtungen

aufschlussreicher gewesen, um institutionelle Dynamiken tiefer zu erfassen. Sämtliche Gespräche fanden online (per Videokonferenz) statt. Diese digitale Form bot zwar praktische Vorteile – etwa hinsichtlich Zeitmanagement, Ortsunabhängigkeit und Aufzeichnungsfunktion – zugleich birgt sie jedoch auch begrenzende Faktoren: nonverbale Signale sind schwerer erfassbar, technische Probleme können den Gesprächsfluss stören und die persönliche Nähe – wichtig für sensible Themen – ist reduziert. Gerade bei einem Thema wie sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, das potenziell mit persönlichen Überzeugungen, Unsicherheiten oder beruflichen Konflikten verknüpft ist, könnte ein persönliches Setting förderlicher für Offenheit, Vertrauen und spontane Reflexion sein.

Auch alternative Formate wie Gruppendiskussionen hätten methodisch Potenzial gehabt. In Gruppensettings lassen sich Dynamiken, geteilte Normen oder kontroverse Positionierungen innerhalb von Teams stärker sichtbar machen. Zudem könnten durch kollektive Reaktionen soziale Aushandlungsprozesse erkennbar werden, die in Einzelinterviews verborgen bleiben. In einer Folgestudie wäre daher zu prüfen, inwiefern Gruppengespräche oder eine Kombination mit Beobachtungen zusätzliche Perspektiven auf institutionelle Praktiken ermöglichen könnten.

Trotz dieser Einschränkungen liefert die angewandte Methode fundierte und nachvollziehbare Einsichten in die pädagogische Praxis zum Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) in Kombination mit MAXQDA (2024) erweist sich damit als geeignetes Instrument zur theoriegeleiteten und zugleich kontextsensiblen Erhebung und Interpretation subjektiver Deutungsmuster. Ihre Stärke liegt insbesondere in der systematischen Verbindung von Struktur, Offenheit und technischer Nachvollziehbarkeit, was für das komplexe Themenfeld dieser Arbeit von besonderem Wert ist.

8 Conclusio und Ausblick

Die vorliegende Arbeit liefert auf Basis qualitativer Interviews mit sechs Fachkräften aus der Elementarpädagogik differenzierte Einblicke in den Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im frühpädagogischen Alltag. Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2024) ermöglichte es, sowohl individuelle Deutungen als auch strukturelle Kontexte herauszuarbeiten. Im Folgenden sollen zentrale Erkenntnisse zusammengeführt, theoriegeleitet interpretiert und in Hinblick auf ihre praktische und forschungstheoretische Relevanz eingeordnet werden. Daraus abgeleitet werden konkrete Handlungsempfehlungen, die eine Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis unterstützen sollen.

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist die weitgehende Offenheit der Fachkräfte gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Alle Interviewten betonten, dass diese Vielfalt im pädagogischen Alltag präsent sei – sei es durch verschiedene Familienformen, durch geschlechtsuntypisches Verhalten von Kindern oder durch kindliche Fragen zu geschlechtlicher Zugehörigkeit. Gleichzeitig variiert der Umgang damit deutlich zwischen den befragten Einrichtungen und Fachpersonen. Während einige pädagogische Fachkräfte gezielt auf Impulse aus der Kindergruppe eingehen, Bücher einsetzen oder Projekte gestalten, verbleiben andere auf einer beobachtenden und reaktiven Ebene.

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass individuelle Haltung und biografische Prägung eine zentrale Rolle spielen. Fachkräfte, die selbst familiäre oder persönliche Bezüge zu LGBTQ-Personen haben, äußern sich häufig besonders offen. Dennoch bestehen institutionelle Hürden, insbesondere bei fehlender Unterstützung durch Leitung oder bei zurückhaltenden Teamkulturen. Die Unsicherheit vieler Fachkräfte im Umgang mit bestimmten Begrifflichkeiten oder Situationen – insbesondere im Kontakt mit Eltern – unterstreicht, dass Offenheit allein nicht ausreicht: es braucht fundiertes Wissen und Handlungssicherheit.

Ein wiederkehrendes Thema ist der Wunsch nach mehr professioneller Unterstützung: Fachkräfte fordern Materialien, Fortbildungen, Austauschmöglichkeiten und verbindliche konzeptionelle Vorgaben. Dies deutet auf ein Spannungsfeld zwischen

individuellem Engagement und strukturellen Defiziten hin. Die Interviews belegen, dass pädagogisches Handeln ohne institutionelle Rückendeckung häufig prekär bleibt.

Die Ergebnisse lassen sich klar mit den im Theorieteil dieser Arbeit entwickelten Konzepten verknüpfen. Prengels (2019) Konzept der pädagogischen Haltung als ethisch reflektierte Grundhaltung gegenüber Differenz wird vielfach bestätigt. Pädagogischen Fachkräfte begegnen Kindern mit Wertschätzung, vermeiden stereotype Zuschreibungen und reflektieren eigene Unsicherheiten. Die Differenzsensibilität, wie sie auch bei Richter (2024) und Ainscow (2014) gefordert wird, zeigt sich besonders dort, wo Fachkräfte proaktiv auf Kinder eingehen, Rollenspielangebote erweitern oder Geschlechterklischees infrage stellen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Umsetzung inklusiver Ansätze stark an strukturelle Bedingungen gekoppelt ist. Einrichtungen mit offener Leitung und teaminterner Reflexionskultur schaffen eher Räume für Vielfalt. Wo diese Bedingungen fehlen, bleibt Vielfalt auf das Engagement Einzelner beschränkt. In dieser Hinsicht ist das Modell der inklusiven Organisation nach Ainscow (2020) besonders relevant: es betont die Notwendigkeit systemischer Entwicklungsprozesse, um Barrieren in der institutionellen Struktur abzubauen.

Das Konzept des ‚reflective practitioner‘ (Rohrman et al., 2022) bestätigt sich in der Analyse: pädagogische Fachkräfte, die sich fortlaufend mit neuen Entwicklungen auseinandersetzen, Fortbildungen besuchen und ihr Handeln reflektieren, können differenzierter auf kindliche Bedürfnisse eingehen. Gleichzeitig offenbart sich hier ein Spannungsverhältnis zwischen individuellem Professionalisierungsanspruch und struktureller Realität: Reflexion allein reicht nicht aus, wenn institutionelle Rahmenbedingungen nicht tragfähig sind.

Aus den vorliegenden Ergebnissen ergeben sich konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung einer professionellen, diskriminierungskritischen Elementarpädagogik:

- Systematische Verankerung in Aus- und Fortbildung: Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sollte als Querschnittsthema in Aus- und Weiter-

bildungsangeboten verpflichtend integriert sein. Inhalte zu Geschlechtervielfalt, gendersensibler Kommunikation, Elternarbeit und rechtlichen Rahmenbedingungen sind unerlässlich.

- Institutionelle Konzeptentwicklung: Bildungseinrichtungen sollten Vielfalt nicht als privates Anliegen einzelner Fachkräfte begreifen, sondern konzeptionell verankern. Dazu zählen Teamtage zur Konzeptentwicklung, Haltungspapiere und verbindliche Leitlinien.
- Verfügbarkeit von Materialien: Es braucht niederschwellige, altersgerechte Materialien wie Kinderbücher, Methodensammlungen oder Gesprächsleitfäden für Elternarbeit, um Vielfalt pädagogisch sichtbar zu machen.
- Stärkung kollegialer Zusammenarbeit: Inklusive Praxis ist Teamaufgabe. Es braucht Räume für Austausch, kollegiale Beratung und Supervision, um Unsicherheiten abzubauen und voneinander zu lernen.
- Professionalisierung der Elternarbeit: Gendersensible Kommunikation mit Eltern sollte trainiert und durch Materialien unterstützt werden. Ziel ist ein transparenter, wertschätzender Dialog mit Eltern unterschiedlicher Lebensrealitäten.
- Politische und trägerbezogene Unterstützung: Träger und politische Akteure sind aufgefordert, durch Förderprogramme, Materialien und Fachberatungen strukturelle Rahmenbedingungen für Vielfalt zu schaffen.

Die vorliegende Arbeit versteht sich als explorative Fallanalyse und eröffnet Perspektiven für weiterführende Forschung. Aufgrund der geringen Anzahl an Interviews ist die Generalisierbarkeit begrenzt. Eine quantitative Erweiterung oder eine komparative qualitative Studie mit Fokus auf unterschiedliche Träger, Regionen oder pädagogische Kontexte könnte weitere Erkenntnisse liefern.

Auch wäre es bereichernd, die Perspektive der Kinder einzubeziehen – etwa durch partizipative Methoden, Gruppengespräche oder ethnografische Beobachtungen. Ebenso könnten Elternperspektiven Aufschluss darüber geben, wie geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im institutionellen Alltag wahrgenommen und bewertet wird.

Methodisch könnten Triangulationen mit Konzeptanalysen, Teamdokumentationen oder Fortbildungsprogrammen zusätzliche Erkenntnisse generieren. Mixed-Methods-

Designs würden zudem den Vergleich zwischen Haltung und tatsächlicher Handlungspraxis ermöglichen.

Die Analyse zeigt deutlich, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Alltag elementarpädagogischer Einrichtungen längst gelebte Realität ist. Die Interviewdaten belegen, dass pädagogische Fachkräfte diesem Thema mit einer grundsätzlich wertschätzenden und offenen Haltung begegnen. Diese Offenheit ist jedoch oftmals biografisch oder persönlich begründet und wird nicht durchgehend durch institutionelle oder konzeptionelle Vorgaben gestützt.

Ein zentrales Ergebnis ist die Ambivalenz zwischen individuellem Engagement und struktureller Unterstützung. Viele Fachkräfte handeln auf der Grundlage eigener Überzeugung und in Reaktion auf kindliche Impulse. Doch fehlt es häufig an verbindlichen Konzepten, fachlicher Sicherheit sowie kollegialer und institutioneller Rückendeckung. Der Mangel an Fortbildungen, Materialien und systematischen Leitlinien erschwert eine kontinuierliche und professionell fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Diese Konstellation macht deutlich, dass pädagogische Qualität in Bezug auf Vielfalt nicht als private Aufgabe einzelner Fachkräfte verstanden werden darf, sondern institutionell abgesichert und strukturell getragen sein muss.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass Unsicherheiten im Umgang mit Eltern oder im Team nicht selten zu einem strategischen Rückzug führen – obwohl auf Seiten der Kinder meist große Offenheit herrscht. Diese Diskrepanz zwischen kindlicher Neugier und erwachsener Zurückhaltung verweist auf ein nicht ausgeschöpftes pädagogisches Potenzial. Besonders problematisch ist, dass ohne institutionelle Konzepte Unsicherheiten reproduziert werden – und damit möglicherweise auch stereotype Vorstellungen oder Auslassungen weiterwirken.

Die Analyse bestätigt theoretische Annahmen aus der Inklusionsforschung nach Ainscow (2020), Prengel (2019) und Richter (2024), wonach pädagogische Inklusion immer auch institutionelle Inklusion bedeutet. Eine reflexive Auseinandersetzung mit Vielfalt durch einzelne pädagogische Fachkräfte ist notwendig, jedoch nicht ausreichend. Erforderlich sind darüber hinaus strukturelle Rahmenbedingungen, die inklusive Praxis nachhaltig unterstützen – etwa durch institutionalisierte Räume für

kollegiale Reflexion, verbindliche Haltungskonzepte, klar definierte pädagogische Zielsetzungen sowie eine Ausbildung, die Vielfalt nicht als Ausnahme, sondern als selbstverständlichen Ausgangspunkt professionellen Handelns versteht.

Die Ergebnisse machen deutlich: Sexualität und Geschlecht sind keine Nebenthemen, sondern betreffen zentrale Fragen kindlicher Identitätsentwicklung, Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit. Das Thema gehört daher in den Mittelpunkt professioneller pädagogischer Reflexion und Handlung. Die Bereitschaft vieler Fachkräfte ist vorhanden – sie braucht jedoch den institutionellen Rahmen, um wirksam und nachhaltig zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: die pädagogische Praxis zum Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist aktuell noch zu stark vom individuellen Engagement abhängig. Eine zukunftsfähige, diskriminierungskritische und kindorientierte Elementarpädagogik erfordert aber eine systematische, reflexive und gemeinschaftlich getragene Verankerung des Themas. Erst durch das Zusammenspiel von Haltung, Fachwissen, Teamkultur und struktureller Rückendeckung kann Vielfalt als pädagogische Ressource verstanden und im Alltag wirksam umgesetzt werden.

Damit trägt die Arbeit zur Professionalisierungsdebatte in der Elementarpädagogik bei. Sie macht sichtbar, dass pädagogische Qualität in Bezug auf Vielfalt nicht durch Einzelinitiativen gewährleistet werden kann, sondern ein gemeinschaftliches, strukturell gestütztes und kontinuierlich reflektiertes Handlungsfeld darstellt.

9 Literaturverzeichnis

- Ainscow, M. (2014). From special education to effective schools for all: A review of progress so far. In L. Florian (Hrsg.), *The SAGE handbook of special education* (Second Edition). SAGE.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Baur, N., & Blasius, J. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Springer VS.
- Bernitzke, F., & Tupi, A. (2016). *Heil- und Sonderpädagogik: Inklusive Pädagogik*. Jugend & Volk.
- Booth, T., Ainscow, M., Kingston, D., Booth, T., & Booth, T. (2006). *Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder): Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln* (Dt.-sprachige Ausg). Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
- Breit, S. (2018). *Werte leben, Werte bilden—Wertebildung im Kindergarten* (Pädagogische Hochschule Niederösterreich, Hrsg.). Info-Media.
- Bundesgesetz über die Fortpflanzungsmedizin [Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG], Pub. L. No. BGBl. Nr. 275/1992, § 8 (1992).
<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1958/210/A8/NOR12016939>

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). (2017). *Zur aktuellen Situation und Erfahrung von trans* und transsexuellen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern sowie ihren Angehörigen*.
<https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/117866/c1e0549f8ebbf6fbeb4a1c4ce6b3d83/online-umfrage-zur-aktuellen-situation-und-erfahrung-von-trans--und-transsexuellen-erwachsenen-data.pdf>
- Butler, J. (2015). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (First issued in hardback). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Castro Varela, M. do M., & Dhawan, N. (Hrsg.). (2011). *Soziale (Un)Gerechtigkeit: Kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminierung*. LIT.
- Charlotte Bühler Institut. (2020). *Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich* (Ämter der Landesregierungen der österreichischen Bundesländer, Magistrat der Stadt Wien, & Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Hrsg.).
- Crenshaw, K. W. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. In *University of Chicago Legal Forum: Bd. Vol. 1989, Article 8*. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- Crouch, S. R., Waters, E., McNair, R., Power, J., & Davis, E. (2012). ACHES – The Australian study of child health in same-sex families: Background research, design and methodology. *BMC Public Health*, 12(1), 646.
<https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-646>

- Debus, K. & Dissens e.V (Hrsg.). (2012). *Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule: Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung*. Dissens e.V.
- Duden – Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.). (2025). *Regenbogenfamilie*.
<https://www.duden.de/rechtschreibung/Regenbogenfamilie>
- Gerlach, S. (2012). Regenbogenfamilien in Kitas: Ein Thema für Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher. *DOSSIER Diversität und Kindheit - Frühkindliche Bildung, Vielfalt und Inklusion*. www.migration-boell.de
- Gerlach, S. (2016). *Regenbogenfamilien: Ein Handbuch* (3. Auflage). Querverlag.
- Hechler, A. (2012). Intergeschlechtlichkeit als Thema geschlechterreflektierender Pädagogik. In K. Debus, Dissens e.V, B. Könnecke, K. Schwerma, & O. Stuve (Hrsg.), *Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule: Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung*. Dissens e.V.
- Hedderich, I., Reppin, J., & Butschi, C. (Hrsg.). (2021). *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit: Mit Kindern Diversität erforschen* (2., durchgesehene Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Irle, K. (2014). *Das Regenbogen-Experiment: Sind Schwule und Lesben die besseren Eltern?* Beltz.
- Kolb, C., & Carl, V. (2023). *Queere Kinder: Eine Orientierungshilfe für Familien von LGBTQIA+ -Kindern und -Jugendlichen* (1. Auflage). Julius Beltz GmbH & Co. KG.

- Kosciw, J. G., Clark, C. M., & Menard, L. (2022). *The 2021 National School Climate Survey: The Experiences of LGBTQ+ Youth in Our Nation's Schools. A Report from GLSEN*. Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN). 121 West 27th Street Suite 804, New York, NY 10001. Tel: 212-727-0135; Fax: 212-727-0254; e-mail: glsen@glsen.org; Web site: <http://www.glsen.org>.
- Krell, C., & Oldemeier, K. (with Müller, S.). (2020). *Coming-out—Und dann ...?! Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation von lesbischen schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen*. DJI, Deutsches Jugendinstitut.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (6. Auflage). Juventa Verlag ein Imprint der Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Lenzen, D. (1998). Stichwort: Gerechtigkeit und Erziehung. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 1(3), 323–339. <https://doi.org/10.25656/01:4507>
- Lübke, L., Meyer, J., & Christiansen, H. (2016). *Effekte von Einstellungen und subjektiven Erwartungen von Lehrkräften: Die Theorie des geplanten Verhaltens im Rahmen schulischer Inklusion*. https://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/download/esp/3-2016_20161108/ESP-3-2016_225-238.pdf
- Murphy, F., Lee, A., & Harren, K. (2023). *Eine Familie wie unsere* (I. Brandstetter, Übers.; 1. Auflage). Zuckersüß Verlag.
- Personenstandsgesetz, Pub. L. No. BGBl. I Nr. 16/2013 (2013). <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/16/P2/NOR40189607>

- Prenzel, A. (2019). *Pädagogik der Vielfalt: Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik* (4., um ein aktuelles Vorwort ergänzte Auflage). Springer VS.
- Richter, S. (2024). *Vorurteilen und Diskriminierung in der Kita begegnen: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung© als inklusives Praxiskonzept*. Herder. <https://doi.org/10.5771/9783451832093>
- Rohrmann, T., Kobelt Neuhaus, D., Schallenberg-Diekmann, R., Şıkcان-Azun, S., Beyersdorff, S., Boldaz-Hahn, S., Derman-Sparks, L., Dommel, C., Gerlach, S., Höhme-Serke, E., Keller, M., Krause, A., Richter, A., Ritz, M., & Sulzer, A. (2022). *Handbuch Inklusion: Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung* (1. Auflage). Verlag Herder.
- Rupp, M. (Hrsg.). (2009). *Die Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften*. Bundesanzeiger-Verl.-Ges.
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Splitt, N. (2023). *Queer in der Kita! - Informationen und Praxisimpulse für eine queer inklusive Elementarpädagogik in der Kindertagesbetreuung*. QUEERES NETZWERK NRW. https://queeres-netzwerk.nrw/wp-content/uploads/2022/05/Queer-in-der-Kita_23_web.pdf
- Stadt Wien. (2025a). *Fremdkind-Adoption—Rechtliche Situation für Lesben und Schwule*. Rechtliche Situation zur Eingetragenen Partnerschaft und zur Ehe. <https://www.wien.gv.at/menschen/queer/sexuelle-orientierung/recht/elternschaft/fremdkind.html>

- Stadt Wien. (2025b). *Rechtliche Situation zur eingetragenen Partnerschaft und zur Ehe*. Rechtliche Situation zur eingetragenen Partnerschaft und zur Ehe.
<https://www.wien.gv.at/menschen/queer/sexuelle-orientierung/recht/ep.html>
- Stadt Wien. (2025c). *Stiefkind-Adoption—Rechtliche Situation für Lesben und Schwule*. Elternschaft und Regenbogenfamilien - rechtliche Situation.
<https://www.wien.gv.at/menschen/queer/sexuelle-orientierung/recht/elternschaft/stiefkind.html>
- Stenger, U., Edelmann, D., Nolte, D., & Schulz, M. (Hrsg.). (2017). *Diversität in der Pädagogik der frühen Kindheit: Im Spannungsfeld zwischen Konstruktion und Normativität* (1. Auflage). Beltz Juventa.
- UNESCO. (2005). *Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224>
- VERBI Software. (2024). *MAXQDA* [Software]. VERBI – Software. www.maxqda.com
- Verfassungsgerichtshof. (2014, Dezember 11). *Erkenntnis G 119-120/2014-12*.
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH_G_119-120-2014_Adoptionen_EP_Entscheidung.pdf
- Vollmer, K. (2021). *Fachwörterbuch Kita: Schnelle Zugänge für pädagogische Fachkräfte* (Überarbeitete Neuauflage (12. Gesamtauflage)). Herder.
- Wagner, P. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Inklusion: Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung* (4. Gesamtauflage). Herder.

- Walgenbach, K. (2021). Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Vielfalt, Heterogenität, Diversity/Diversität, Intersektionalität. In I. Hedderich, J. Reppin, & C. Butschi (Hrsg.), *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit: Mit Kindern Diversität erforschen* (2., durchgesehene Auflage). Verlag Julius Klinkhardt.
- Wendler, N. (2020). *Künstliche Befruchtung*. netDoktor.at.
<https://www.netdoktor.at/therapie/arten-der-kuenstlichen-befruchtung-6887442><https://www.netdoktor.at/>
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151. <https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>
- Wustmann, C. (2018). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität* (W. E. Fthenakis, Hrsg.; 7. Auflage). Cornelsen.

10 Anhang

Anhang A: Interviewleitfaden

Interviewleitfaden zur Masterarbeit | Lenzinger Bettina, BEd

Forschungsfrage:

Welche Erfahrungen haben Elementarpädagog*innen in Österreich im Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im pädagogischen Alltag?

Demografische Daten

- Alter der Teilnehmer*innen
- Geschlecht
- Berufserfahrung in der Elementarpädagogik
- Ausbildung und Qualifikation
- Regionale Herkunft (Bundesland, städtisch vs. ländlich)

1. Einstieg & Biografischer Hintergrund

Erzählaufforderung 1:

Bitte erzählen Sie mir von Ihrem derzeitigen Arbeitsfeld und inwieweit Vielfalt in Ihrer Praxis eine Rolle spielt.

- Gab es dabei auch Erfahrungen im Umgang mit Themen wie Geschlechterrollen oder sexueller und geschlechtlicher Vielfalt?

2. Vielfalt & Inklusion im Alltag

Erzählaufforderung 2:

Denken Sie bitte an typische Alltagssituationen in Ihrer Einrichtung, in denen sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt eine Rolle spielt – etwa durch Fragen von Kindern, bestimmte Verhaltensweisen oder familiäre Konstellationen. Können Sie mir ein Beispiel dafür schildern?

- Wie gehen Sie und Ihr Team mit solchen Situationen um?
- Welche pädagogischen Strategien, Materialien oder Gespräche kommen dabei zum Einsatz?
- Gibt es Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Formen von Vielfalt (z. B. Sprache, Herkunft vs. Geschlecht, Familie)?

3. Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt

Erzählaufforderung 3:

Erinnern Sie sich an eine besonders prägnante oder herausfordernde Situation, in der sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt im pädagogischen Alltag gezielt thematisiert wurde – z. B. durch ein Gespräch, eine Auseinandersetzung oder ein gezieltes Angebot?

- Wie haben Sie darauf reagiert?
- Wie waren die Reaktionen der Kinder, Kolleg*innen oder Eltern?
- Gab es Unsicherheiten oder Unterstützung?

4. Eigene Haltung und professionelle Reflexion

Erzählaufforderung 4:

Wie würden Sie Ihre persönliche Haltung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt beschreiben – und wie hat sich diese im Laufe Ihrer Berufspraxis entwickelt?

- Inwiefern waren diese Themen (z. B. Regenbogenfamilien, nonkonforme Geschlechteridentitäten) in Ihrer Ausbildung oder im beruflichen Alltag bisher präsent?
- Gab es Aha-Erlebnisse oder Herausforderungen, die Ihre Perspektive verändert haben?
- Was meinen Sie, wie spiegelt sich Ihre Einstellung auch im pädagogischen Handeln wider? Wie konnte man das erkennen?

5. Institutionelle Rahmenbedingungen und Unterstützungsbedarfe

Erzählaufforderung 5:

Welche strukturellen Bedingungen (z. B. Team, Träger, Fortbildungen) fördern oder erschweren den Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Ihrer Einrichtung?

- Was würden Sie sich für Ihre Einrichtung oder das System wünschen, um mit diesen Themen professionell umgehen zu können?

Anhang B: Kodierleitfaden

Kodierleitfaden Masterarbeit Lenzinger Bettina, BEd			
Hauptkategorie + Code	Subkategorie + Code	Theoriebezug und Beschreibung	Ankerbeispiel
Erfahrungen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (EV)	Konkrete Alltagserfahrungen (EVA)	Diese Kategorie erfasst konkrete Situationen im pädagogischen Alltag, in denen sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt (z. B. Regenbogenfamilien, geschlechtsnonkonforme Selbstausagen von Kindern) thematisiert wurde oder sichtbar war. Theoretisch fundiert durch vorurteilsbewusste Bildung (Richter, 2024) und inklusive Pädagogik (Ainscow, 2014), wird untersucht, wie Vielfalt in alltäglichen Kontexten erfahrbar wird.	„Ich habe es mit den Kindern auch schon ein paar mal gelesen [...] und es ist [...] die Frage gekommen, was ist eine Regenbogenfamilie [...] und wenn man es ihnen dann erklärt, es wird verstanden, es wird akzeptiert.“ (I5, Z. 24f)
	Reaktionen und Umgang (EVR)	Erfasst wird, wie die Fachkraft auf Situationen reagiert, in denen Kinder oder Eltern sexuelle bzw. geschlechtliche Vielfalt thematisieren. Dabei stehen Handlungen, Kommunikation und Reflexion im Fokus. Theoretisch verortet in Prengels (2019) Konzept der inklusiven Pädagogik und in der geschlechtersensiblen Praxis nach Rohrman et al. (2022)	„Ich habe es dann einfach aufgegriffen, was findest du daran lustig? Und dann sind wir so ein bisschen ins Reden gekommen [...] er hat es halt komisch gefunden, weil er kannte es nicht.“ (I5, Z. 61f)
Haltung und Reflexion (HR)	Eigene Haltung (HRH)	Diese Subkategorie erfasst Selbstbeschreibungen und Überzeugungen der Fachkraft im Hinblick auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Sie erlaubt Rückschlüsse auf normative Positionierungen (z. B. Offenheit vs. Heteronormativität). Relevante Theorie: Prengel (2019), Heteronormativitätskritik und professionelle Haltung in inklusiven Settings.	„... ich hab halt sehr viel Erfahrung auch mit diesen Familienkonstellationen, weil sowohl von meinem Mann, als auch von mir eine Cousine auch eine Frau geheiratet hat und das für uns sozusagen einfach die Normalität auch ist.“ (IP1, Z. 46f)
	Veränderung über die Zeit (HRV)	Fokus liegt hier auf biografischen Lernprozessen: Wie hat sich die Haltung der Fachkraft über die Jahre verändert? Welche Erfahrungen führten zu einem Perspektivwechsel? Theoriebezug: Reflexive Praxis und professionelle Entwicklung (Rohrman et al., 2022).	„Ich würde definitiv sagen, dass es sich verändert hat, weil anfangs ... Also ich würde es mal sagen, als ich ein Studium war ...“ (IP4, Z. 195)
Wissen, Kompetenzen & Materialien (WK)	Wissen und Sicherheit (WKS)	Erfasst wird, ob die Fachkraft sich ausreichend informiert fühlt, um Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt angemessen zu begleiten. Dabei spielen Unsicherheiten,	„Nicht ein einziges Mal ... gar nicht, überhaupt nichts und auch nicht bei sämtlichen Fortbildungen, die es jemals irgendwie gegeben

		<p>Wissenslücken oder Selbstvertrauen eine Rolle. Theorie: Inklusionsverständnis nach Ainscow (2014).</p> <p>Diese Kategorie erfasst, ob Fachkräfte Zugang zu qualitativ hochwertigen Materialien und Fortbildungen haben und wie diese reflektiert werden. Zentrale Fragen betreffen institutionelle Unterstützung, didaktische Umsetzung und Wissenstransfer. Theorie: VBE (Richter, 2024), inklusive Bildungslandschaften (Ainscow, 2014).</p> <p>Diese Kategorie erfasst institutionelle Faktoren, die die Thematisierung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt begünstigen. Dazu gehören eine klare Haltung der Leitung, unterstützende Teamkultur und strukturelle Rahmenbedingungen. Theoretische Grundlage: Inklusive Organisationskultur (Ainscow, 2014), differenzsensible Praxis (Richter, 2024).</p>	<p>hat.“ (IP2, Z. 162) (Anmerkung: Frage nach Präsenz des Themas während der Ausbildung)</p> <p>„Wir haben ja ganz viel Bilderbücher, auch wie unterschiedlich die Familien sein können und so, ...“ (IP1, Z. 89)</p> <p>„Wir haben uns da richtig auch Hilfe gesucht [...] externe Partner sind auch zu uns gekommen.“ (I6, Z. 120f)</p>
<p>Institutionelle Rahmenbedingungen (IR)</p>	<p>Fortbildungen & Materialien (WKF)</p> <p>Institutionelle Unterstützung (IRU)</p> <p>Herausforderungen und Widerstände (IRW)</p>	<p>Erfasst werden Barrieren wie Elternwiderstand, mangelnde Offenheit im Team oder fehlende institutionelle Rückendeckung. Auch strukturelle Tabus und normative Erwartungen können darunterfallen. Theorie: Prengel (2019) zur Wirkung normativer Leitbilder.</p> <p>Hier werden besonders gelungene, praxisnahe Beispiele dokumentiert, in denen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt kindgerecht, respektvoll und professionell behandelt wurde. Theorie: Vorurteilsbewusste Bildung (Richter, 2024), Empowerment-orientierte Elementarpädagogik (Charlotte Bühler Institut (CBI), 2020).</p>	<p>„Natürlich gibt es auch ein paar ältere Kolleginnen [...] es wird akzeptiert, aber wirklich gelebt, glaube ich, eher weniger.“ (I5, Z. 42–44)</p>
<p>Pädagogische Praxisbeispiele (PB)</p>	<p>Gelungene Umsetzung (PBP)</p> <p>Erlebte Hindernisse (PBN)</p>	<p>Diese Subkategorie fokussiert Situationen, in denen pädagogisches Handeln zugunsten von Vielfalt behindert oder verunmöglicht wurde. Mögliche Ursachen: gesellschaftliche Tabus, institutioneller Druck, persönliche Unsicherheiten. Theorie: Heteronormativitätskritik (Prengel, 2019).</p>	<p>„... das Kind entscheidet, für wen es etwas basteln möchte ... Familientag statt Muttertag oder Vatertag.“ (I6, Z. 135)</p> <p>„Natürlich gibt es auch ein paar ältere Kolleginnen, [...] wo halt das Thema [...] eher weniger [...] gelebt [wird].“ (I5, Z. 42–44)</p>

Wünsche und Weiterentwicklung (WW)	Unterstützungsbedarfe (WWU)	Erfasst werden explizit genannte Wünsche der Fachkräfte hinsichtlich Fortbildung, Austausch, Materialien oder Begleitung. Theorie: Rohmann et al. (Rohmann et al., 2022), Weiterbildungs- und Professionalisierungsansätze für geschlechtersensible Pädagogik.	„[...] dann sollte man in Erwägung ziehen, dass man sich eine Person sucht, die sich darauf auch spezialisiert hat, die in dem Umgang keinen Scham oder kein Unbehagen hat.“ (IP5, Z. 155)
	Visionen & Empfehlungen (WWV)	Diese Kategorie dient der Erfassung konstruktiver Vorschläge und Zukunftsperspektiven von Pädagog*innen. Sie gibt Aufschluss über Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich diversitätssensibler Elementarpädagogik. Theorie: Reflexive Professionalisierung (Rohmann et al., 2022).	„[...] wäre es eigentlich der richtige Weg, wenn wir in die Akademisierung gehen und da einen Semesterschwerpunkt setzen.“ (IP3, Z. 198)